

ISSN: 2526-1460

IX ENCICLO **CLARETIANO**

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS

IX ENCIC – 2016

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Cristiano Alves de Almeida
Supervisor Regional de Polos

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof.^a Dra. Arethusa Almeida de Paula
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes

Prof.^a Me. Beatriz Consuelo K. Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia e Bacharelado em Filosofia

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnologia em Gestão Financeira, Recursos Humanos, Logística, Gestão Ambiental, Gestão Pública e Agronegócio

Prof.^a Dra. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Me. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração e Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos e Notariais

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Me. Renato Oliveira Violin
Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação.

Prof. Me. Rodrigo Ferreira Daverni
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de Produção, Bacharelado em Engenharia Elétrica e Bacharelado em Engenharia Mecânica

Dr. Pe. Victor Galdino Feller
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Teologia e Ciências da Religião

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino

Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues

Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo

Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Geovana Cristina Dias Carreira

Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Inaiê Cordeiro

Secretária de Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno

Secretária Setorial de Extensão

Tauana Cristina Teodoro

Secretária de Extensão

Thais Pereira Caetano

Secretária de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Dandara Louise Vieira Matavelli

Organização e Normatização

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Vinícius Dalben Rodrigues

Revisão

Bruno do Carmo Bulgarelli

Designer Gráfico

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso
Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Naiana dos Santos Eufrásio Pinto

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfírio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

Cristiano Alves de Almeida

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki
Ronaldo Antônio Pereira da Silva

Polo de Boa Vista (RR)

Matheus Aleixo

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Andressa Seleno dos Santos

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina
Ieda Maria Bernet de Almeida

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Scheylla Alves da Fonseca Correia

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Goiânia (GO)

Alex José Silva Peixoto

Polo de Guaratinguetá (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa da Silva

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Maringá (PR)

Ruthinéia Polizelli Toppa

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Eric Luiz Mota Mello Freire

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo Moreira

Polo de Rio Branco (AC)

Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Leandro Moreira Martins

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São Carlos (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de São José dos Campos (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Paulo (SP)

Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Oswaldo Xavier

Polo de Vilhena (RO)

Kelly Cristina Rodrigues Pedrosa

Polo de Vitória (ES)

Leandro Moreira Martins

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

LOCAIS

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Loteamento Jardim Imperial, 715
Bairro: Sandra Regina
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Colégio Dom José Lafayette Ferreira Alvares
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Barão de Ibitinga, 204
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1688
Bairro: Jardim dos Estados
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: *Studium Theologicum*
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Floriano (PI)

Local: Educandário Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Floriano (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina (FACASC)
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: Instituto Nossa Senhora do Carmo
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Clóvis Arrais, 1323
Bairro: Centro
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Maringá (PR)

Local: Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5078
Bairro: Zona 04
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim
Téotônio Segurado, Quadra 602,
Sul, Conjunto 01, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Avenida Professor Oscar
Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação
Integrada Bonomi Ludovico /
Mojuca
Endereço: Avenida Nações Unidas,
519
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Escola Profissional Delfim
Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José
Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo Rio Branco (AC)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto,
722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Avenida Santo Antonio
Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo do Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Ressurreição
Endereço: Rua Oto De Alencar, 23
Bairro: Maracanã
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Educacional Almeida
Rodrigues
Endereço: Rua Ataliba Ribeiro da
Cunha, 60
Bairro: Setor Central
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santo André (SP)

Local: Associação Beneficente e
Educadora
Endereço: Avenida Dom Pedro I,
395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Padre Teixeira, 1110
Bairro: Jardim Bethânia
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Avenida Barão do Rio
Branco, 959
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Escola Profissional Delfim
Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José
Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo Rio Branco (AC)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto,
722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Avenida Santo Antonio
Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo do Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Ressurreição
Endereço: Rua Oto De Alencar, 23
Bairro: Maracanã
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Educacional Almeida Rodrigues
Endereço: Rua Ataliba Ribeiro da Cunha, 60
Bairro: Setor Central
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santo André (SP)

Local: Associação Beneficente e Educadora
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Padre Teixeira, 1110
Bairro: Jardim Bethânia
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 959
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua da Cultura, 252
Bairro: Jardim Santa Luzia
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida 16 de Junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Martin Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor “C”, 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Vilhena (RO)

Local: COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Avenida República, 288
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

370.5 E46

IX Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do IX Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)
– Batatais,
SP : Claretiano, 2016.

151 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2. Pesquisadores – Encontro.

Os textos dos trabalhos publicados neste Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do IX Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

TEMA 1	“DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS” – UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA EM MONTAIGNE	1
TEMA 2	A CONTABILIDADE GERENCIAL ALIADA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA TOMADA DE DECISÃO.....	2
TEMA 3	A CONTEMPORANEIDADE DA TEOLOGIA DA RETRIBUIÇÃO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS	3
TEMA 4	A ESPIRITUALIDADE E A SAÚDE HUMANA: UMA DISCUSSÃO EM FACE DO TEMPO DO MERCADOR, DE JACQUES LE GOFF	4
TEMA 5	A ÉTICA PROFISSIONAL NO ENSINO RELIGIOSO ESCOLAR	5
TEMA 6	A HERMENÊUTICA DO SUJEITO EM MICHEL FOUCAULT	6
TEMA 7	A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA	7
TEMA 8	A IMAGEM REPRESENTATIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO	8
TEMA 9	A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A PESSOA COM DIABETES TIPO II	9
TEMA 10	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE.....	10
TEMA 11	A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO NO DESLINDE DA AÇÃO JUDICIAL	11
TEMA 12	A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS	12
TEMA 13	A MÚSICA NA ESCOLA E O DESENVOLVIMENTO DO SABER.....	13
TEMA 14	A MUSICOTERAPIA E HUMANIZAÇÃO: TRABALHANDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE SERVIDORES DE UM CENTRO DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.....	14
TEMA 15	A NOVA PERSPECTIVA DO ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS FRENTE À DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO – USO DE <i>TABLET</i>	15
TEMA 16	A ORDEM DO DISCURSO: SABER E PODER EM FOUCAULT	16

SUMÁRIO

TEMA 17	A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NA HIDROGINÁSTICA: MOTIVOS PARA ADESÃO	17
TEMA 18	A RELIGIÃO E A PÓS-MODERNIDADE: A DINÂMICA RELIGIOSA NO CONTEXTO PÓS-MODERNO	18
TEMA 19	A REPRESENTAÇÃO DA METAFÍSICA A PARTIR DE UMA “ANTÍTESE ONTOLÓGICA” EM <i>HUMANO, DEMASIADO HUMANO</i>	19
TEMA 20	A SEMIOSE DA FUNÇÃO HEROICA: APROPRIAÇÕES NO FILME <i>THOR</i> (2011)	20
TEMA 21	A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO	21
TEMA 22	ABUSO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÊNICOS E ALTERAÇÕES NO SISTEMA MONOAMINÉRGICO	22
TEMA 23	ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EMPRESA DE ENERGIA	24
TEMA 24	ANÁLISE DO TESTE DE COOPER DE 2400 METROS EM JOVENS FUTEBOLISTAS	25
TEMA 25	ANTENA YAGI-UDA: UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR O APRENDIZADO SOBRE ELETROMAGNETISMO	26
TEMA 26	EM PRATICANTES DE TREINAMENTO FUNCIONAL	27
TEMA 27	ARANHAS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA	28
TEMA 28	AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE ESCOLARES E PRATICANTES DE <i>BALLET CLÁSSICO</i>	29
TEMA 29	AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA AERÓBIA DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR)	30
TEMA 30	AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO	31
TEMA 31	FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	32
TEMA 32	AVALIAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE	33
TEMA 33	AVALIAÇÃO E PROGRAMA DE MUSCULAÇÃO PARA A MELHORA DA MASSA MAGRA CORPORAL	34
TEMA 34	BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE	35
TEMA 35	BIBLIOTECA DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	36
TEMA 36	BRASÍLIA: QUESTÕES DE LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL	37

SUMÁRIO

TEMA 37	BRINCADEIRAS CANTADAS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.....	38
TEMA 38	CARACTERIZAÇÃO DO GENE <i>ECNA</i> : UMA PROVÁVEL ANTITOXINA DA BACTÉRIA <i>XANTHOMONAS CITRI</i> SUBSP. <i>CITRI</i>	39
TEMA 39	COLÔNIAS DE PESCADORES NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS	40
TEMA 40	COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: IMPACTOS DO CLIMA E DA CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES	41
TEMA 41	CONSERVAÇÃO DE NÚMEROS: O USO DE MATERIAIS CONCRETOS NA VERIFICAÇÃO DO ESTÁGIO DE DUAS CRIANÇAS	42
TEMA 42	DESEMPENHO PRODUTIVO DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM DIETA DE RESÍDUOS DE MANDIOCA (<i>MANIHOT ESCULENTA</i> CRANTZ) E ENZIMAS EXÓGENAS.....	43
TEMA 43	DIREITO AUTORAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: QUESTÕES E POSICIONAMENTOS SOBRE CONTEXTO DIGITAL	44
TEMA 44	ECOLOGIZAR O PENSAMENTO: UMA CONVERSÃO ECOLÓGICA	45
TEMA 45	EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA PROPOSTA DA <i>GRAVISSIMUM EDUCATIONIS</i> E DA LOGOTERAPIA	46
TEMA 46	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIA EM UMA LIGA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	47
TEMA 47	EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXERCÍCIO FÍSICO ASSOCIADO À OBESIDADE E RESISTÊNCIA À INSULINA	48
TEMA 48	EFEITO PROTETOR DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE DAS MULHERES.....	49
TEMA 49	EFEITOS DO MÉTODO PILATES EM PACIENTES COM HÉRNIA DE DISCO	50
TEMA 50	ENTRE PONTOS E TRANÇADOS: A DINÂMICA DA MANIFESTAÇÃO FOLCLÓRICA DAS RENDEIRAS DE FLORIANÓPOLIS.....	51
TEMA 51	EQUILÍBRIO CORPORAL OU PERDA DE PESO?.....	52
TEMA 52	ESCOLA ESPECIAL BILÍNGUE OU REDE BÁSICA?.....	53
TEMA 53	ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO	54
TEMA 54	ÉTICA DA VIRTUDE EM <i>AS CRÔNICAS DE NÁRNIA</i> : O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA	55

SUMÁRIO

TEMA 55	EUCARISTIA: COMPROMISSO ECLESIAL E SOCIAL. UMA LEITURA TEOLÓGICA A PARTIR DA CARTA ENCÍCLICA <i>MYSTERIUM FIDEI</i> , DE PAULO VI	56
TEMA 56	FATORES RELEVANTES NO PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR	57
TEMA 57	FUNDAMENTOS NORTEADORES DO PENSAMENTO FILOSÓFICO-MODERNO DE DESCARTES ...	58
TEMA 58	GESTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA: BENEFÍCIOS, CUIDADOS E QUALIDADE DE VIDA.....	59
TEMA 59	HYLOBIINI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: MOLTINAE) DA COLEÇÃO DE INVERTEBRADOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA	60
TEMA 60	INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM SEQUELAS DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS (SP)	61
TEMA 61	JOGOS COOPERATIVOS NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO.....	62
TEMA 62	LEVANTAMENTO DE ALGUMAS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM À EVASÃO DO ALUNO DA MODALIDADE DE EJA.....	63
TEMA 63	LUSOFONIA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS, LITERATURAS E CULTURAS	64
TEMA 64	<i>MISERERE</i> , DE ADÉLIA PRADO, E O “LIVRO DE JÓ”: UMA LEITURA INTERTEXTUAL.....	65
TEMA 65	MODERNIDADE E TRADIÇÃO NO VATICANO II: UM ESTUDO DA <i>GAUDIUM ET SPES</i>	66
TEMA 66	<i>MUSIC BUSINESS</i> : GERENCIAMENTO DA CARREIRA MUSICAL	67
TEMA 67	MÚSICA EM DELMIRO GOUVEIA: HISTÓRIA DA MÚSICA NA TERRA DO PIONEIRO	68
TEMA 68	MÚSICA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E ENSINO-APRENDIZAGEM: A CRIANÇA COMO PROTAGONISTA.....	69
TEMA 69	NECESSIDADES E REFLEXÕES DO PROFESSOR DIANTE DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM AUTISMO	70
TEMA 70	O CONTROLE INTERNO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	71
TEMA 71	O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CONCEITOS NA FILOSOFIA DE DELEUZE	72
TEMA 72	O SIGNIFICADO DO RELAXAMENTO COM IMAGINAÇÃO GUIADA PARA MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: ESTUDO PRELIMINAR.....	73
TEMA 73	O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE <i>BORDERLINE</i> E AS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	74
TEMA 74	PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ADULTOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO.....	75

SUMÁRIO

TEMA 75	POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: FORMULAÇÃO DE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.....	76
TEMA 76	PREMISSAS DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA NUMA INDÚSTRIA CERÂMICA NA CIDADE DE ITAMARAJU (BA).....	77
TEMA 77	RECURSOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO E SEUS NOVOS MODELOS ORGANIZACIONAIS	78
TEMA 78	REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN.....	79
TEMA 79	RELAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA COM A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS DE UM SUPERMERCADO	80
TEMA 80	RELATO DE EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE COMUNICAÇÃO CONSTRUTIVA COM FUNCIONÁRIOS DE ESCOLA MUNICIPAL.....	81
TEMA 81	UMA DISCUSSÃO TEÓRICA DA CRISE HEGEMÔNICA NO ENSINO SUPERIOR SOB A ÓTICA DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS.....	82
TEMA 82	VIDEOAULAS EM PRIMEIRA PESSOA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EAD.....	83
TEMA 83	VILA MARIA ZÉLIA: O PROCESSO DE DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE UMA DAS PRIMEIRAS VILAS OPERÁRIAS DO PAÍS	84
PROGRAMAÇÃO	86

APRESENTAÇÃO

Prezado Leitor,

A perspectiva de geração de conhecimento, no contexto do Claretiano – Centro Universitário, vem crescendo significativamente nos últimos anos. Com a expansão da educação claretiana no Brasil e no exterior, relativizando as fronteiras da difusão do conhecimento, uma outra interface toma corpo: a produção de conhecimento.

Alunos, Egressos e Pesquisadores desta e de outras Instituições de Ensino Superior do país, inclusive de Programas de *Stricto-Sensu* vinculados a Universidades Estaduais e Federais, têm tido, no **Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)**, a oportunidade de apresentar resultados de suas inquietações heurísticas e estabelecer diálogos com outras pesquisas, em âmbito específico ou interdisciplinar.

A IX edição do evento, realizada em quase uma centena de cidades dos 26 estados da Federação, possibilitou a discussão de temas atuais, sem restrições a Áreas do Conhecimento, contando com mais de 1.000 trabalhos apresentados. Os Anais que aqui apresentamos desenham uma pequena parcela deste universo.

Desejo uma boa leitura!

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica

PÔSTERES

“DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS” – UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA EM MONTAIGNE

Jailson Lopes Farias

Orientador: Prof. Me. Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Montaigne, em seu ensaio “Da educação das crianças”, tem por objetivo orientar a escolha de um preceptor, levando em consideração como esse preceptor deve conduzir o processo educacional. Percebemos, ao ler o ensaio, a preocupação que o nosso ensaísta possui com uma formação integral, que não vise apenas às letras, mas que conceba uma formação para a vida prática e que considere a importância da saúde, da sensibilidade e da força física da criança, a fim de formar um homem capaz e autônomo. Vemos nesse ensaio uma proposta de educação estética, por acreditarmos que os seus conselhos vão ao encontro do que entendemos por experiência estética, a saber: prezar pela experiência, pelas inclinações naturais, pelo aprimoramento dos sentidos, pela criação de um ambiente bonito e harmonioso. E nosso objetivo não é outro a não ser evidenciar a relação da proposta educacional montaigneana com a educação estética, que acreditamos presente em sua proposta. Para isso, buscamos entender o que seria estética e educação, de forma a pensar na inter-relação desses conceitos, para, com isso, aproximá-los da proposta educacional montaigneana. Enfim, trata-se de uma pesquisa de análise bibliográfica, com caráter interpretativo e comparativo. Percebemos que, ao considerar uma educação estética, o conceito de educação se aproxima do de cultura, e a dimensão sensível está na gênese do conhecimento. A capacidade que o homem adquiriu de atribuir significações às coisas está na base do conhecimento, porém, antes mesmo da capacidade imaginativa e simbólica, o homem é um corpo no mundo, existe uma relação de se colocar que antecedeu a capacidade simbólica, inclusive, possibilitando a manifestação desta. É essa articulação, entre o sentir e o simbolizar, no processo educacional que chamamos de educação estética. E vemos essa articulação na proposta educacional montaigneana, uma vez que o autor possui um descontentamento com a prática simplesmente livresca, por ser uma educação voltada apenas para a reprodução de conteúdos previamente estudados, impedindo a atuação do aprendiz no mundo de forma a compreendê-lo e mudá-lo. É importante dizer que, ao se propor uma educação focada nos sentidos e na ação, não significa que o contato com os livros e lições teóricas não ocorrerá, pois os textos são indicados conforme ocorrem as frequentações dos homens, dos costumes e do mundo. Podemos concluir afirmando que existe não apenas uma proposta de educação estética em Montaigne como há também uma dimensão estética que atravessa toda a sua obra.

A CONTABILIDADE GERENCIAL ALIADA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA TOMADA DE DECISÃO

Mariana Pereira Gonçalves Rosa Lopes Alves

Claretiano – Centro Universitário, polo de Santo André (SP)

As mudanças ocorridas no mundo entre os séculos XVIII e XIX, ocasionadas pela Revolução Industrial, não foram apenas relacionadas ao processo fabril e à organização do trabalho. Essas melhorias também ocorreram no âmbito do gerenciamento das organizações, com o surgimento da Contabilidade Gerencial. Outro fator que deu maior ênfase à Contabilidade Gerencial como ferramenta de gestão das empresas foi a globalização. Esse processo trouxe inovações tecnológicas, promovendo a difusão das informações entre empresas e instituições, interligando-as ao mercado mundial. O presente estudo tem como objetivo analisar e compreender que, atualmente, a Contabilidade Gerencial exerce a função de assessoria aos usuários internos e externos na tomada de decisão. Esse auxílio é possível por meio da utilização de ferramentas eficazes do Sistema de Informação, para que uma organização e os demais beneficiários desses dados analisem sua situação econômico-financeira e a sua posição dentro do mercado em que atuam. Para alcançar os resultados alcançados no presente trabalho, pretende-se utilizar a pesquisa bibliográfica e documental. A partir da Contabilidade Gerencial, é possível obter dados para planejar, controlar e analisar as operações da empresa como um todo. A importância de se obterem números fidedignos e que retratem a melhor situação financeira da organização faz com que as tomadas de decisões gerem benefícios, como tornar a organização mais competitiva entre seus concorrentes e promover seu crescimento, por exemplo. Esses elementos somente são obtidos por intermédio de um Sistema de Informação que irá consolidar e reestruturar os dados dos diversos setores e/ou departamentos em relatórios que orientarão os usuários internos e externos dessas informações a alcançarem suas metas. Os resultados obtidos demonstram que, com as ferramentas tecnológicas, aliadas à Contabilidade Gerencial, é possível obter dados organizados, fidedignos, claros e precisos para os usuários alcançarem suas metas. Por meio das perspectivas abordadas, observa-se que é de grande valia integrar a Contabilidade Gerencial e o Sistema de Informação para a obtenção de relatórios que contenham dados de qualidade e, por intermédio destes, visualizar a atual e a futura situação econômico-financeira de determinada entidade em uma linguagem de fácil entendimento para quem a utiliza.

A CONTEMPORANEIDADE DA TEOLOGIA DA RETRIBUIÇÃO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS

¹Robinson Francino da Costa; ²Ana Claudia Venturin da Costa; ³Joelson Agostinho de Pontes

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Vilhena (RO)

³Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

A Teologia da Retribuição provoca uma inquietude muito grande, tendo em vista sua repaginação nos tempos hodiernos, quando tudo se discute acerca de religião, embora o discurso sobre a transcendência seja preterido ao da imanência. A literatura sapiencial nos livros Provérbios e Sirácida apresenta que a retribuição por boas práticas se recebe ainda nesta vida; por outro lado, os livros de Jó e Qohélet, em grande parte, entendem que não há retribuição nesta vida e nem em outra, justos e injustos vão para o mesmo lugar e o que valem são apenas a nossa obra e as coisas belas da criação e a alegria de estar vivo; já o livro da Sabedoria é um fiel intermediador entre essas duas concepções, pois entende que a retribuição é obtida, porém, na transcendência, ou seja, Deus retribui, mas no paraíso. Como se apresenta a Teologia da Retribuição no contexto contemporâneo e quais são seus reflexos sociais? Como objetivo central, esta pesquisa evidenciou a Teologia da Retribuição e seus reflexos sociais contemporaneamente. Fez-se jus investigar esse fenômeno social e teológico, pois os meios de comunicação, principalmente as televisões atualmente no Brasil, são palcos de diversas apresentações religiosas de milagres instantâneos, ao bel-prazer do “religioso”. Entre as exibições televisivas e testemunhos de enriquecimento instantâneo, boa parte da população brasileira, movida por um espírito e uma ânsia de prosperidade, busca nesse modelo de prática religiosa uma oportunidade de transformar sua vida. Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados os métodos exploratório e descritivo aplicados às literaturas sapienciais. Após o embasamento da teoria, o grupo de pesquisadores reuniu-se a fim de expor os entendimentos e discorrer em conformidade ao perfil da realidade vivenciada. Em análise, essa concepção traz a tradição judaica, do Antigo Testamento, mas confronta o ensinamento do Cristianismo. Por vezes, é aplicada em religiões denominadas cristãs, mas revestidas de um fascínio capitalista de promessa de enriquecimento como reflexo social. Teóricos como Ló e Silva (2013) questionam esse esquema simplista e coercitivo, que obriga Deus a retribuir: Deus não pode ser enquadrado e preso a um esquema, nem mesmo à justa e sábia teologia de Provérbios. Assim, o compartilhar de pão e peixe de Jesus dificilmente teria espaço nessa teologia, já que o capitalismo, em sua essência, não retrata uma distribuição equitativa dos pertences, sejam pães ou qualquer outro bem material ou até espiritual.

A ESPIRITUALIDADE E A SAÚDE HUMANA: UMA DISCUSSÃO EM FACE DO TEMPO DO MERCADOR, DE JACQUES LE GOFF

¹Robinson Francino da Costa; ²Ana Claudia Venturin da Costa; ³Joelson Agostinho de Pontes

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Vilhena (RO)

³Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

O homem sempre foi de natureza muito reflexiva sobre os fenômenos da vida. Na construção das reflexões mais profundas, o tempo foi o elemento crucial, sobretudo, no tempo contemplativo, de admiração e adoração à natureza, a Deus. E, principalmente, nas civilizações judaico-cristãs, o tempo passou a ser considerado como sagrado, aquele destinado a vivências de rituais, e o profano, aquele que retrata o dia a dia, a rotina. O fato é que, nessa análise, Jacques Le Goff, ainda no medievo, discute a relação do tempo do mercador como consequência do aumento das relações comerciais. Assim, buscou-se apresentar quais os principais reflexos do tempo do mercador na espiritualidade e saúde humana. Logo, o objetivo central desta pesquisa foi o de apresentar os principais reflexos que incidem sobre o homem em sua espiritualidade e saúde no mundo contemporâneo. O período vivido principalmente no último século foi um retrato fiel do desenvolvimento científico e tecnológico, de empenho e trabalho humano em diversas áreas do conhecimento de forma inter-relacionada, mas também muito atribulado. Houve uma brusca mudança da forma como o homem se dedica ao trabalho desde os primórdios até os dias atuais; principalmente após a Revolução Industrial, a vida nunca mais foi como antes. Foram reduzidos outros aspectos vivenciais importantes, como as relações familiares, de amizade e também as religiosas. Nesse sentido, esta pesquisa ganhou escopo e se justificou no intuito de fomentar essa discussão. Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados os métodos exploratório e descritivo, de modo revisional, aplicados às principais obras de Jacques Le Goff, a fim de contextualizar os fenômenos contemporâneos, da realidade vivenciada por cada pesquisador, com apontamentos teórico-empíricos. A literatura apontou que o tempo do mercador se traduz nos dias atuais, principalmente na frase “tempo é dinheiro”. Essa concepção abarca a vida de todos e promoveu uma profunda transformação antropológica e teológica, visto que não é somente Deus que controla o tempo, mas que o homem é controlado, sobretudo, pelo fenômeno capitalista do consumo exagerado. Sua preocupação não está tão somente na salvação da alma, mas em conseguir sobreviver à ferocidade cotidiana do mercado. Essa vida que lhe foi imputada tem ocasionado cada vez mais patologias por desgastes físicos e psicológicos. O número de doenças ocupacionais por essa adaptação forçada ao espírito antinatural para a teologia tem sido crescente, provocando, em segundo plano, um atrito existencial que tem como consequência uma aproximação ou um afastamento em relação a Deus.

A ÉTICA PROFISSIONAL NO ENSINO RELIGIOSO ESCOLAR

Silvia Regina Galvão de Carvalho

Orientador: Prof. Pe. Edevilson de Godoy

Claretiano – Centro Universitário, polo do Rio de Janeiro (RJ)

Este artigo científico tem por objetivo auxiliar na formação do professor de Ensino Religioso escolar, contribuindo para uma prática que tenha como base a ética profissional, de modo a fortalecer a implantação definitiva da Lei de Diretrizes e Bases, não só nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas. Ele é o resultado de uma pesquisa bibliográfica voltada, didaticamente, para o método de Abordagem Humanista, compreendendo a postura ética do professor em respeito à Constituição da República Federativa do Brasil, que é um Estado laico, prevendo a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. Uma vez que vivemos em um Estado laico, faz-se necessária uma atuação do docente, no Ensino Religioso escolar, que trabalhe, principalmente, com questões voltadas para os valores humanos, respeito às diversidades e à integralidade do sujeito. A observância da ética profissional deve estar inserida na prática do docente para que a teoria possa ser mais bem compreendida pelo discente e, conseqüentemente, provoque um efeito favorável na formação para o exercício da cidadania. O professor de Ensino Religioso precisa ter como parâmetros a Educação Integral – Família, Escola, Igreja e Sociedade. A função social da escola é colaborar na formação dos indivíduos para a melhoria da sociedade. Em uma abordagem humanista, deve ser dada ênfase ao papel do sujeito como principal elaborador do conhecimento humano. O professor não transmite o conteúdo, ele dá assistência, sendo o facilitador da aprendizagem. O conteúdo programático advém das próprias experiências do aluno, e o professor não ensina, apenas cria condições para que os alunos aprendam. As liberdades de pensamento e de agir são condições *sine qua non* para o desenvolvimento individual, criando assim um ambiente favorável para um aprimoramento do conhecimento. O processo de vir a ser pessoa é construído sobre o conhecimento. Dentro do Projeto Político Pedagógico da Escola, deverão estar inseridos o respeito à criança, ao adolescente e/ou ao adulto e as condições para que eles possam se desenvolver em um processo que lhes possibilite a autonomia. Nesse processo dialético, encontramos o despertar da consciência crítica, que envolve duas dimensões: a consciência de si e a consciência do outro. Concluindo, o Ensino Religioso escolar tem como fundamento básico a ética em educar, pois só conseguiremos aprofundar potencialidades, aprender, ensinar a estabelecer limites e operar com um diálogo inter-religioso dentro de uma sala de aula se vivermos isso nas nossas relações intrapessoais e interpessoais.

A HERMENÊUTICA DO SUJEITO EM MICHEL FOUCAULT

Ronei Alfredo Taube; Silvana Batista Taube

Claretiano – Centro Universitário

Michel Foucault, em “A hermenêutica do sujeito” (curso ministrado no Collège de France entre 1981 e 1982), a partir de estudos de Pierre Hadot sobre a Antiguidade grega e romana, destaca uma forma diferenciada de compreensão da Filosofia como “exercício espiritual”, uma prática inserida na própria vida do sujeito, como uma inquietude de si e um dizer verdadeiro (parrésia). Nesse sentido, afirma a possibilidade de se pensar e viver de modo filosófico, percebendo a importância de uma transformação do sujeito por ele mesmo. A pedagogia era concebida como uma forma de cultura mais elevada – a *paideia*, cujo eixo girava em torno do cuidado de si. Teve-se como objetivo neste trabalho destacar que Filosofia e espiritualidade estavam interligadas na cultura do mundo antigo, diferentemente do que ocorre na contemporaneidade. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, buscando-se encontrar a grande preocupação de Foucault, nesse período, pela hermenêutica. No diálogo platônico do texto “Alcebiades”, há uma grande preocupação com a importância de se preocupar consigo mesmo. No entanto, é preciso considerar que tais práticas são muito anteriores a esse período, sendo, de acordo com Foucault, pré-filosóficas, fazendo surgir uma série de procedimentos ritualizados, anteriores a Sócrates e Platão, que se manifestaram na Grécia arcaica, bem como em muitas outras civilizações. São exemplos de tais práticas: 1 Os ritos de purificação; 2 Concentração da alma; 3 Retiro; 4 Resistência; 5- Preparação para o sonho; 6- Escutar música; 7- Respirar perfumes; 8- Exame de consciência; 9- Provação. Há três momentos marcantes relacionados à hermenêutica: o momento socrático-platônico, quando surgiu a ideia da *epiméleia heautoú* na reflexão filosófica; o período conhecido como a idade de ouro da cultura de si mesmo, situado no século II de nossa era; e, em seguida, a passagem dos séculos IV e V, da filosofia pagã para o ascetismo cristão. Porém, “ocupar-se consigo” está também relacionado à vontade do sujeito de exercer o poder político sobre os outros. Contudo, não é possível bem governar e exercer uma ação política sobre os outros se não se está ocupado com o cuidado de si mesmo.

A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA

Wesley de Souza Arcassa

Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Londrina (PR)

A Ciência consiste em um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto obtidos por meio da observação e da experiência. Diferentemente do que muitos professam, a Ciência não é universalmente neutra, mas efeito de uma realidade particular. É um corpo de conhecimentos sistemáticos, adquiridos com um método próprio, em um determinado meio e momento. Cabe à História da Ciência estudar o processo de construção do conhecimento, mas isso não quer dizer que os pesquisadores dessa área analisam o passado e procuram as origens do que deu certo, separando a história do conhecimento genuíno daquilo que foi rejeitado. Considerar a Ciência somente a partir dessa premissa seria incorrer em um anacronismo, ou seja, focar o passado pensando apenas no que hoje é aceito. Nesse sentido, o trabalho em questão pretende demonstrar como o arcabouço metodológico advindo da História da Ciência pode ser empregado no processo de construção de pesquisas científicas. Neste trabalho, encontra-se também um breve histórico dessa disciplina científica, além de seus instrumentos de pesquisa e dos problemas/erros cometidos com maior frequência pelos estudiosos da área. Como princípio metodológico norteador para a elaboração do trabalho, utilizou-se, principalmente, o levantamento de bibliografia concernente à temática, oriunda de diferentes fontes e suportes. Por fim, pode-se dizer que a História da Ciência tem como objeto de estudo não apenas o que hoje é aceito como Ciência, mas, sim, o que em alguma época e de algum modo foi proposto ou aceito como Ciência. Dessa forma, é possível estabelecer que a História da Ciência, cujo surgimento data do século XVII, seja uma disciplina profissional e rigorosa, a qual reclama o mesmo nível de exigência e conhecimento que qualquer outra área de estudo. Isso acaba por elucidar o fato de que a História da Ciência surgiu ligada à própria Ciência Moderna, e que tinha o perfil do debate que então se travava. Atualmente, o historiador da Ciência procura entender o cenário da construção dos conhecimentos em determinada época, de modo contextualizado, tendo como princípio a concepção de que cada cultura e período têm formas particulares de ver o mundo, problemas peculiares que desejam resolver e formas de resolvê-los também peculiares. Isso porque a Ciência Moderna deixou de ser um padrão de comparação, e o historiador da Ciência não mais produz grandes compêndios, crônicas de pais e precursores da Ciência.

A IMAGEM REPRESENTATIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO

Maria Beatriz de Castro Silva Bruce

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

O estudo busca desvendar a imagem representativa do termo “formação continuada em serviço” pelo contexto da Educação Infantil, bem como os pressupostos teóricos direcionados à temática. A justificativa se faz pelas possibilidades de análise e de distinção entre outras formações continuadas, ponto ainda obscuro entre educadores e pesquisadores em geral. Para o presente trabalho, buscou-se a interpretação pela análise de conteúdo a partir de dois periódicos, revisados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que continham a expressão “formação em serviço” e se direcionavam ao universo da Educação Infantil. Além disso, nomes como Moscovici (1978), Pozo (2002), Jodelet (1989) e Banchs (2000) foram considerados. Das bases teóricas eleitas, percebeu-se a imagem de uma formação continuada que se faz, especificamente, mediante os desafios das realidades escolares e/ou direcionamentos de políticas externas em formatos distintos. Do material investigado, a imagem representa a tentativa de minimizar parte das angústias da realidade do profissional em atuação e/ou aprimoramento do seu desempenho em prol de saberes que melhor compreendam as diferenças temporais e culturais da realidade em que se encontra, em especial, na rede pública de ensino. Assim, embora os momentos destinados a essas formações não compreendam um formato específico e nem sempre estabeleçam real aproximação do professor com seu meio; ou mesmo elevação de sua capacidade profissional, o saber partilhado pretende estabelecer relações profícuas, fundamentar conceitos ou mesmo estabelecer a compreensão da instituição em que se encontra. Pelo material proposto, percebe-se que a identidade docente, historicamente, se vê marcada de forma complexa, com avanços e retrocessos, e necessita de constantes construções em grupo para que seu papel social se faça produtivo. Mesmo que o resultado nem sempre se revele efetivo de imediato, formações continuadas como essas sintonizam com parte da realidade prática dos professores em ação.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A PESSOA COM DIABETES TIPO II

Susana dos Santos Reis Moura; Sidnei Dias de Oliveira; Fernando Rafael Lantyer Marques Rodrigues Lopes;

Simone Fernandes Sato; André Ricardo dos Santos

Orientador: Prof. Esp. Giovanni Chambarelli Pinto

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José dos Campos (SP)

Os benefícios da atividade física estão cada vez mais associados à melhoria da saúde geral e estão hoje muito presentes no tratamento e na prevenção de doenças. A diabetes *mellitus* tipo II é uma doença que está associada ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares, podendo causar vários problemas ao organismo se não for tratada e diagnosticada rapidamente. O objetivo deste trabalho é mostrar que o acompanhamento da diabetes *mellitus* tipo II deve ser feito por médicos, com orientação dietética e medicamentosa, sendo reconhecidas também melhoras nos índices glicêmicos com atividade física regular. Por meio de pesquisa bibliográfica, é possível observar melhorias no paciente diabético do tipo II a partir da prática das várias modalidades de atividade física, levando em consideração o quadro clínico desse paciente. Os resultados desta pesquisa mostram que muitos benefícios são alcançados com a atividade física e também que outros profissionais, como nutricionistas e psicólogos, podem contribuir no tratamento do paciente diabético. Com a vida frenética que a população em geral vive nos dias de hoje e o consumo de alimentos de preparo rápido que nem sempre são benéficos para a saúde, muitos problemas de saúde têm se tornado presentes na vida das pessoas. Com esses problemas, muitas pessoas estão buscando na atividade física a melhoria da saúde geral, inclusive por indicação médica, e o profissional de Educação Física passa a ser de grande importância para o bem-estar desses pacientes. Estudos e pesquisas nos mostram que a prática de atividade física é imprescindível na prevenção e no tratamento da diabetes *mellitus* tipo II e que, para se alcançarem os benefícios desejados, é essencial a parceria com outros profissionais da área da saúde. Dessa forma, o educador físico conseguirá elaborar um plano de exercícios ideais para as condições gerais de cada aluno.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE

Wesley Oliveira de Araujo; Frederico Cintra Belém

Orientador: Prof. Me. Fabrício Pini Rosales

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A produção brasileira de leite aumentou 49,8% de 2004 a 2014. O Brasil é o quarto maior produtor de leite, porém apresenta baixa produtividade média por animal. O potencial do agronegócio brasileiro é imenso, no entanto é visível a dificuldade de pequenos e médios produtores em gerenciar sua atividade, verificada pela falta de orientações, de informações e de acesso às novas tecnologias. O objetivo do trabalho foi identificar os fatores de maior impacto na gestão da produção de leite e os pontos de entrave. O procedimento teve embasamento teórico por meio de uma pesquisa bibliográfica. É de suma importância uma gestão eficiente, pois produzir leite a baixo custo e com a qualidade que o mercado exige requer planejamento, organização, direção e controles zootécnicos, administrativos e econômicos. São vários os fatores relevantes para uma gestão eficiente da atividade. Em primeiro lugar, é requerida, necessariamente, uma disposição de informações de qualidade, que permitam o desenvolvimento de um bom planejamento estratégico. Também, não menos importante, é controlar os custos de produção e dar sempre atenção a eles, principalmente com alimentação dos animais e mão de obra. O associativismo e o cooperativismo são benéficos ao negócio. A resistência dos produtores ao uso de novas tecnologias e à aquisição de créditos é prejudicial, assim como a falta de cuidado com a melhoria genética do rebanho. Logo, o sucesso na atividade leiteira depende, necessariamente, de uma boa gestão, a qual depende de um gestor com um mínimo de conhecimento adquirido, capaz de estabelecer estratégias com as informações disponíveis e controlar os fatores de produção.

A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO NO DESLINDE DA AÇÃO JUDICIAL

Fernando Piechnik Leite Ferreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

A produção de provas periciais é um fator de suma importância no desenvolvimento de processos judiciais. Faz-se uso do conhecimento específico de *experts* e assistentes técnicos para elucidar as deliberações do Juiz a respeito de assuntos sobre os quais não se possui conhecimento técnico. Observando-se o caráter fundamental dessas provas, é imprescindível que sejam produzidas em condições adequadas e pautadas por normas técnicas específicas. Nesse contexto, este estudo busca apontar frequentes desvios ocorridos na produção ou na apresentação de provas periciais, de forma a evitar que se oriente erroneamente o Juiz e que se produzam prejuízos para as partes. Ao apontar causas para tais desvios, busca-se também uma proposta de solução. Para derivar esses apontamentos iniciais, serão utilizados referenciais teóricos e legislativos, além de informações obtidas por meio do estudo de caso de uma empresa prestadora de serviços de assistência técnica em contabilidade. Na situação analisada, uma distribuidora de combustíveis (A) alega que um de seus postos revendedores havia adquirido combustíveis de outra distribuidora (B), contrariando as disposições do contrato. Inicialmente, em análise documental, caracterizam-se as acusações como não procedentes. Mas o assistente técnico da distribuidora (A), de posse de documentos antes desconsiderados, apresenta argumentos contrários, modificando significativamente o deslinde da ação. Observou-se, com essas informações, a importância dos assistentes técnicos no deslinde da ação judicial, representando os interesses das partes, complementando a atuação do perito oficial e assegurando clareza na produção das provas periciais. As considerações finais, portanto, voltam-se para uma valorização do assistente técnico no desenvolvimento das ações legais e para a importância de rigorosas orientações na produção e na apresentação de provas.

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Hudson Willians Silva Castro

Claretiano – Centro Universitário

Planejar antes de criar um negócio, independentemente de sua dimensão ou de seu segmento, é uma condição indispensável para o sucesso. Apesar disso, a maioria dos empreendedores individuais não planeja suas ações antes de desenvolver o seu próprio negócio. Começam um empreendimento por ter algum conhecimento na área de atuação, a ocasião favorável, e a prática faz com que as coisas aconteçam, porém o resultado satisfatório não é alcançado. Possuem muita dificuldade em realizar um planejamento, não traçam metas nem objetivos. Falta o conhecimento necessário para elaborar tal planejamento. Estratégia é composta de planos e do objetivo a ser alcançado, por meio da missão e dos objetivos gerais de curto, médio e longo prazo. Para executar um planejamento estratégico eficaz, é necessário analisar oportunidades e ameaças e cruzá-los com os pontos fortes e fracos da empresa, estabelecer missão e objetivos gerais, desenhar planos e traçar estratégias, executá-los e controlá-los, para garantir que os objetivos sejam atingidos. Os recursos disponíveis para executar essa ação são restritos, e precisam de maior destaque a elaboração e a execução de um planejamento, pontos que irão cooperar para que a empresa melhore sua competência. Geralmente, não se verifica se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Este trabalho visa analisar a importância do Planejamento Estratégico como ferramenta de sustentabilidade para o gerenciamento do empreendedor individual e conscientizar sobre ela, pois pequenas ações fazem o diferencial para o sucesso. Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica com base em princípios e fundamentos de autores renomados no campo da Administração. Antes de se iniciar um negócio, é necessário fazer uma análise do mercado e dos principais concorrentes, utilizando-se a análise de SWOT, ou FOFA. Posteriormente, devem-se traçar metas e objetivos e executar as ações. Devem ser levadas em conta as condições internas e externas da empresa e sua evolução esperada. É necessário também fazer o diagnóstico estratégico, em que são avaliados os elementos adquiridos por meio de pesquisas que apresentam como estão a empresa, seus produtos e serviços. A missão da empresa conceitua suas metas e objetivos, a razão de sua existência e sua postura diante do mercado. Por meio de instrumentos prescritivos e quantitativos, estabelece-se aonde a empresa pretende chegar. E, para finalizar, é necessário fazer o controle e a avaliação dos resultados alcançados, determinar a eficiência e eficácia, para que possa ser tomada uma atitude corretiva quando necessário. Somente assim as metas definidas no planejamento estratégico serão alcançadas.

A MÚSICA NA ESCOLA E O DESENVOLVIMENTO DO SABER

Lucilene Fontes Dias de Matos; Marta Aparecida da Silva Pires

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

O ensino de Música nas escolas brasileiras iniciou-se no século XIX. A aprendizagem era baseada nos elementos técnico-musicais e realizada, por exemplo, por meio do solfejo. No fim da década de 1930, Antônio Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone buscaram inovações. Sá Pereira defendia a aprendizagem pela própria experiência com a música; Chiaffarelli propunha jogos musicais e corporais e o uso de instrumentos de percussão. Nessa época, Heitor Villa-Lobos (1887–1959) ganhava destaque. Em 1933, ele assume a direção da Superintendência de Educação Musical e Artística, quando a maioria de suas composições se voltou para a educação musical. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas tornou obrigatório o ensino de canto nas escolas e criou o curso de Pedagogia de Música e Canto. Em 1960, o projeto de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro para a Universidade de Brasília (UnB) deu novo impulso ao ensino da música, com a valorização da experimentação. A ideia era preservar “a inocência criativa das crianças.” Assim, a importância deste estudo não é algo atual e que tenha voltado à tona apenas a partir da lei 11.769/2008; a música e a musicalização são elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a integração do ser há décadas. Este estudo tem como objetivo explicar como a musicalização pode contribuir para o processo ensino/aprendizagem na atualidade. A realização do estudo se dá por meio de uma pesquisa bibliográfica que aborda o tema, traz algumas sugestões de atividades a serem aplicadas em sala de aula e analisa o papel da música na educação. O estudo remete também à inteligência musical, apontada por Howard Gardner como uma das múltiplas inteligências, e à capacidade que a música tem de influenciar o homem física e mentalmente, podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. Desse modo, a música e a musicalização presentes na escola de educação básica colaboram para o desenvolvimento das habilidades ligadas à sensibilidade, à criatividade e à integração da criança e do adolescente à sociedade em que se encontram inseridos. Além disso, o incentivo à cultura é de grande importância para o processo ensino/aprendizagem e demonstra a necessidade desse ensino nas escolas.

A MUSICOTERAPIA E HUMANIZAÇÃO: TRABALHANDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE SERVIDORES DE UM CENTRO DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Tatiana Ottoni Teatini de Andrade Lobo; Alexandre Ariza Gomes de Castro
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (Fepecs)

A musicoterapia desperta a oportunidade de expressão e elaboração de vários conteúdos por meio da música, permitindo a possibilidade de se refletir sobre determinados comportamentos e sobre a maneira de agir, possibilitando mudanças e instigando a iniciativa e a corresponsabilidade do fazer musical. A preocupação com a melhoria da qualidade dos serviços de cuidado à saúde é um fato presente na vida dos brasileiros. De acordo com a situação atual, esse processo requer mudanças, havendo necessidade de transformação do modelo de atenção aos cuidados à saúde. Com isso, este trabalho tem como objetivo avaliar se a musicoterapia contribui para a humanização dos serviços de um grupo de servidores do Centro de Saúde de Brasília nº 13, da Regional de Saúde da Asa Norte. A pesquisa foi realizada com os servidores do local. Observando-se a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foram seguidos os trâmites legais para a pesquisa com seres humanos, sendo que a coleta de dados foi feita após parecer favorável do projeto no Comitê de Ética da Escola Superior de Ciências da Saúde/FEPECS e assinatura, por todos os participantes, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa de campo contou com a participação de quatro sujeitos, sendo todos da equipe de Enfermagem, e teve duração de oito meses, totalizando o número de 32 vivências musicoterápicas. Essas foram realizadas semanalmente, com a duração prevista de uma hora, em grupo fechado. Entre as técnicas empregadas, pode-se citar a improvisação musical, que favoreceu a expressão de desejos de liberdade, inconscientes ou não, bem como a veiculação de sentimentos associados à saudade, à angústia, à raiva e ao desprezo. Citam-se também os sentimentos de fé e esperança trazidos pelo grupo a partir da letra de “Viver”, que foi trabalhada por meio da técnica da audição e recreação. Ao final da atividade, os servidores perceberam que a musicoterapia fez um bem enorme, principalmente nas relações entre os diferentes profissionais, harmonizando o ambiente e fazendo com que esses servidores atendessem aos pacientes com mais destreza e paciência.

A NOVA PERSPECTIVA DO ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS FRENTE À DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO – USO DE *TABLET*

Antonio Celso Brasil; Claudney da Silva Wilbert; Daniel de Melo; Estefano Araujo Cezarino; Tiago Nunes Brandão
Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

O ensino de Música nas escolas tornou-se obrigatório a partir da lei nº 11.769, sancionada em agosto de 2008. A referida lei alterou a Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, tornando o ensino obrigatório, mas não exclusivo e não necessariamente como uma disciplina à parte, podendo integrar a disciplina de Artes. A recomendação do MEC é que o ensino de Música contemple noções básicas de música, cantos cívicos nacionais e sons de instrumentos. Os alunos também deverão aprender ritmos, danças e sons de instrumentos regionais e folclóricos, representativos da diversidade cultural local e brasileira. Ao mesmo tempo, a educação já vive uma nova realidade: a era dos *tablets*. O equipamento, aos poucos, chega às salas de aula brasileiras e transforma a forma de aprender e ensinar. Nesse novo cenário, a união da obrigatoriedade da lei à facilidade de acesso à informação proporcionada pelos equipamentos digitais surge como um modelo a ser explorado e desenvolvido com o objetivo de diminuir o *gap* entre escola e vida cotidiana, entre a necessidade de instrução e a aplicabilidade desta no dia a dia do novo ser, socialmente digital. Este estudo tem como objetivo a busca do entendimento e da familiaridade com *softwares* de manipulação digital de música, como *FL Studio Mobile*, *iRig Recorder*, *SnapNPlay* e *SunVox*, com foco na busca de uma melhor adequação do conteúdo ministrado à realidade do novo aluno. Com o intuito de aproximar teoria e prática, os autores buscaram na bibliografia do ensino de Música modelos que pudessem ser aplicados à nova realidade da criança enquanto estudante, estudaram recursos e aplicabilidades de cada *software* e pensaram formas de adequar tais conteúdos aos *softwares* e *hardwares* disponíveis em equipamentos portáteis, forçosamente, os *tablets*. Como era de se esperar, muitas variáveis foram encontradas, porém é de se entender que tais variáveis são positivas, ao proporcionarem uma liberdade maior ao professor e também ao aluno, ao provocar em si mesmo o desejo do aprender ativo, contínuo e empírico. O intuito desta pesquisa não é necessariamente ser um modelo a se seguir, mas um primeiro esboço de como podemos e devemos encarar o avanço tecnológico: como um aliado e não como um concorrente de nosso tradicional método de ensino. A música deve ser ensinada com todos os métodos e possibilidades, da pré-história à contemporaneidade, agregando valor à vida do aluno e estando em harmonia com as suas realidades sociais e tecnológicas.

A ORDEM DO DISCURSO: SABER E PODER EM FOUCAULT

Rodrigo Rafael Fernandes

Orientador: Prof. Me. Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

Há, no discurso, um elemento que lhe é anterior, uma episteme de uma época que o precede. Categórico e decisivo, o discurso está na ordem das leis e das normas, e há muito tempo se cuida de sua aparição. Seu poder advém, ao menos em parte, de sua institucionalização ou das instituições que o validam. Mas como se dá essa relação entre o saber e o poder e de que forma estes se manifestam no discurso? O presente texto tem por objetivo discutir essa questão a partir da obra *A Ordem do Discurso*, aula inaugural de Michel Foucault no *Collège de France* em 2 de dezembro de 1970. Para tanto, tomam-se como base textos da fase genealógica do autor, e, a partir deles, buscam-se estabelecer relações entre os diversos construtos epistemológicos e as estruturas políticas e de poder. Cada sociedade possui regimes de verdade e, a partir destes e de sistemas de verificação, produz discursos e determinadas leituras válidas da realidade. Essas verdades não existem fora do poder ou sem ele: fazem parte de uma “economia do poder”, que, com seus procedimentos, permite fazer circular seus efeitos de poder. Essa verdade é resultado de processos de verificação, de mecanismos de regulação e circulação do verdadeiro e do falso. A indissociabilidade entre poder e saber se evidencia por meio do discurso, e, dessa forma, não há saber neutro, constituindo todo saber um elemento político. Nesse sentido, o discurso supõe lutas, dominações e servidões. Não somente manifesta o desejo, mas é, em si, objeto de desejo. Não traduz somente as lutas de dominação, mas também aquilo pelo que se luta, o poder de que se deseja apoderar. É por esse motivo que somente adentra a ordem do discurso quem está qualificado a fazê-lo. São claros os papéis de quem pode falar – e o que pode dizer –, assim como de quem pode ou deve ouvir. E, por detrás da logofilia ocidental, pode-se entrever aqui sua logofobia: o temor do que possa haver de violento, descontínuo, combativo, desordeiro e perigoso.

A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NA HIDROGINÁSTICA: MOTIVOS PARA ADEÇÃO

¹Natália Barreto David; ¹Fernando Rocha Isquierdo; ¹Alaíde Penteado Pacheco Costa; ²Rogério da Cunha Voser

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

²Faculdade SOGIPA de Educação Física – Porto Alegre (RS)

Cada vez mais os exercícios aquáticos têm sido procurados como prática regular de atividade física e, entre eles, a hidroginástica é o mais procurado pelos idosos. Sabe-se que o ambiente aquático é propício para a realização de exercícios devido à temperatura da água, que favorece a movimentação e diminui o impacto sobre as articulações. Assim, o presente estudo teve como objetivo verificar quais os principais fatores que levam os idosos a procurar a hidroginástica. Constituíram a amostra 30 indivíduos, sendo 25 mulheres e 5 homens, com idades entre 60 e 80 anos, praticantes de hidroginástica, que frequentam as aulas entre duas e três vezes semanais em academias da cidade de Pelotas (RS). Foi utilizado um questionário por meio do qual é possível verificar o grau de importância que é dado pelos alunos à prática de hidroginástica para as seguintes variáveis: condicionamento físico/melhora da *performance*; estética; saúde, reabilitação física, prevenção de doenças e qualidade de vida; integração social; redução de ansiedade, estresse (questões psicológicas) e outros. Os resultados indicaram que a saúde/reabilitação física é o principal motivo que leva à escolha pela hidroginástica (24,6%), seguido de integração social (21,1%), condicionamento físico (20,4%), redução de ansiedade (18,6%) e estética (15,3%). Os achados do presente estudo corroboram os demais estudos na literatura. Pode-se concluir que, conhecendo os fatores que motivam os idosos para a prática da atividade física, será possível realizar intervenções pedagógicas mais eficazes para mantê-los motivados a prosseguir com a prática.

A RELIGIÃO E A PÓS-MODERNIDADE: A DINÂMICA RELIGIOSA NO CONTEXTO PÓS-MODERNO

Tiago Tadeu Contiero

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

A sociedade está em constante processo de transformação, o que para muitos estudiosos indica que estamos vivendo uma nova era, uma era pós-moderna, que se torna objeto de estudo de diversas pesquisas. Entretanto, o próprio conceito de “pós-modernidade” carece de uma melhor compreensão, posto que a sua simples colocação já indicaria que a modernidade estaria concluída, algo que é bastante questionável. O objetivo do presente trabalho é analisar de que modo a religião se enquadra no mundo “pós-moderno”, compreendendo qual é o seu papel em uma sociedade “líquida” e como ela se adapta a uma sociedade em que é cada vez mais complexo encontrar solidez. Nos anos 1960, com o avanço do processo de secularização, não foram poucos que cravaram que a religião não encontraria mais espaço em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Contudo, não foi isso que ocorreu, e a religião mostrou-se capaz não apenas de se adaptar, mas também de manter seu protagonismo social, utilizando-se de novas ferramentas e recursos. Por meio de pesquisas bibliográficas, acreditamos que será possível analisar o conceito de pós-modernidade e como a religião se enquadra dentro dessa nova realidade, mantendo-se protagonista por meio de novos recursos e tecnologias, oriundos, justamente, desse “novo mundo” na qual se vê inserida.

A REPRESENTAÇÃO DA METAFÍSICA A PARTIR DE UMA “ANTÍTESE ONTOLÓGICA” EM *HUMANO, DEMASIADO HUMANO*

Lindomar Da Cruz

Orientador: Prof. Me. Tiago Eurico de Lacerda
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) – Curitiba (PR)

Nietzsche produz em 1878 a obra *Humano, demasiado humano*, que faz parte do seu segundo período de sua produção, referente aos anos de 1876 até 1882. Nessa obra, o autor quer resgatar os valores humanos que foram abandonados em vista de um ideal e fará sua crítica à metafísica justamente para desmoralizar esses pseudovalores e resgatar aquilo que é mais próximo, os valores da terra. O objetivo é apresentar a crítica que Nietzsche tece à metafísica para mostrar que esta não passa de uma falsa interpretação daquilo que é propriamente humano. Dessa forma, as várias nuances pelas quais se apresentam o conceito de metafísica podem ser reunidas na ideia de que todas evocam um erro de interpretação, que valoriza a essência das coisas em detrimento da aparência, algo que é interpretado por Nietzsche como uma necessidade metafísica. Sendo assim, por meio de pesquisa bibliográfica sobre o próprio filósofo e outros livros, artigos e publicações recentes de seus renomados comentadores, percebemos que o conceito de metafísica nas obras de Nietzsche aparece de dois modos: um uso positivo, usado para caracterizar a sua própria filosofia do primeiro período de seus escritos; e um uso crítico, que ocorre nos textos do segundo período. Mantivemo-nos nesse segundo período e percebemos a polissemia do termo, apresentando uma variedade de sentidos, como: hostilidade à sensibilidade; sobrevalorização da racionalidade; criação de dois mundos; valorização do mundo suprasensível em detrimento do sensível; busca pela unidade, pela verdade e por uma “ciência da unidade”. Tais sentidos nos levam a considerá-los erros de interpretações, a partir da observação científica implementada nesse período. Dessa forma, o problema ocorre quando o humano ignora o fato de que a vida não é compatível com o mundo metafísico, este que, por sua vez, é inventado e repleto de ideais. E, como consequência, isso provoca um desprazer consigo mesmo e um sentimento de culpa, que leva o humano a buscar outra vida, concedendo valor ao metafísico em detrimento de todo o valor sensível. Assim, o filósofo alemão aponta para um caminho de mudança que leva o humano a se libertar do sentimento de culpa e reconhecer a inocência de suas ações, pois tudo é necessidade.

A SEMIOSE DA FUNÇÃO HEROICA: APROPRIAÇÕES NO FILME *THOR* (2011)

Ana Cecília Nicareta Santos¹; Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg²

¹Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Curitiba (PR)

²Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo (SP)

O funcionamento do plano intersubjetivo torna possível não apenas a execução do trabalho, do lazer, enfim, das funções sociais realizadas pelo sujeito, criando as suas características de funcionamento subjetivo. Suas ações, assim, permeiam tanto o caráter social quanto o caráter individual por meio da mediação semiótica entre a realidade e a sua apreensão. Esse processo de internalização funciona como uma fonte de regulação, um encadeamento de significação, que cria esse modo de funcionamento. Este trabalho visa analisar a semiose da função heroica enquanto mediação e internalização a partir das representações no filme *Thor* (2011), dirigido por Kenneth Branagh. A investigação parte da análise de conteúdo, com evidências de análise semiótica, enquanto processo de mediação de signos e produção de sentido social capaz de ser internalizado por diferentes sujeitos; assim, trata-se de um estudo eminentemente teórico. A dimensão heroica remete tanto à condição de semideus, enquanto pessoa superior, quanto ao enfrentamento de problemas épicos ou morais, na ação de coragem ou na inspiração ao autossacrifício (martírio). O filme *Thor* (2011) revela tanto a dimensão heroica quanto a mítica, uma vez que remete parte do enredo à mitologia nórdica. Mas, tomando a primeira como foco, encontramos as ações do protagonista: aos 82 minutos, com a chegada do gigante lançador de fogo, “O destruidor”, o personagem procura proteger os habitantes: junto com os pesquisadores, tira as pessoas que corriam perigo na cidadezinha, desenvolve o senso de proteção e, novamente, o altruísmo é declarado. Aos 85 minutos, Thor, para acabar com a destruição na cidade e salvar seus amigos, propõe um autossacrifício perante o adversário, ferindo-se mortalmente. O filme em questão induz um processo de internalização de significados heroicos, tanto na manifestação da coragem, ao desbravar novos mundos, na luta desapegada de sua própria saúde e bem-estar físicos, quanto no autossacrifício por outras pessoas e nos ideais de lealdade. Afinam-se elementos que denotam aspectos de virtude que se opõem à natureza de autopreservação e ao medo característico das situações. A função simbólica, a mediação sígnica, promove a internalização desses elementos de consumo atitudinal, remetendo não apenas aos princípios heroicos, mas a um posicionamento desejável, uma forma de superar ou suplantar suas próprias necessidades, suas dificuldades, induzidas pelo sentimento reconfortante de superioridade frente aos problemas. Resplandece e faz referência a um processo de autossacrifício que perpetua-se na existência diária, advento das exigências diárias da contemporaneidade, do capitalismo, do trabalho, que exige uma postura heroica no cotidiano.

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Maximiliano Barroso Bonfá¹; Simone dos Santos Lara²

¹Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED) – Cacoal (RO)

²Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

A estrutura do setor público relativa à questão da inovação é, muitas vezes, contraposta a questões financeiras e de prioridades de programas de governo, o que acaba por impedir a aplicação de grandes quantidades de recursos em tecnologias da informação. Nesse aspecto, surge a necessidade de se saber: o que está sendo estudado sobre Tecnologia da Informação nas organizações públicas no Brasil? Para tal, surge o objetivo geral deste trabalho, que é levantar informações referentes às pesquisas que estudam o impacto da TI nas organizações públicas brasileiras, obtendo indicadores que auxiliem na avaliação da maturidade destas e propicie estímulos a novas pesquisas. A fim de atingir esse objetivo, o trabalho foi dividido em três partes distintas. A primeira contemplou a construção de um marco teórico que estuda a Tecnologia da Informação, desde sua evolução, passando pelas ferramentas da TI disponíveis nas organizações, chegando a como elas foram introduzidas na gestão pública brasileira. A segunda parte do estudo compreendeu a busca dos artigos a serem analisados, e como estes foram selecionados e catalogados. Já a terceira refere-se à análise dos trabalhos selecionados. Essa análise levou em consideração as perguntas “quando”, “onde” e “quem” em relação à produção de pesquisas sobre a Tecnologia da Informação aplicada ao serviço público, além de identificar o lapso temporal e o local das publicações. Outros aspectos observados foram as questões que se referem a “o quê” e “como” quanto à produção dos trabalhos. Dessa forma, após a pesquisa e a tabulação dos dados levantados, foram identificados 31 trabalhos que se enquadravam nos critérios adotados para a pesquisa. Esses trabalhos foram publicados entre 1997 e 2014. Todos se encontravam publicados ou em revistas indexadas ou eventos de abrangência nacional ou internacional. Entre os trabalhos analisados, encontravam-se 13 de pós-graduação *stricto sensu*. Cabe apontar que a grande maioria dos estudos trata do poder executivo na esfera federal, e que 16 dos 31 trabalhos analisados tiveram como foco estudar a TI como ação estratégica na organização. 87% dos trabalhos analisados tratavam de pesquisa teórico-empírica, nas quais predominou a utilização do método de estudo de caso. Algumas considerações foram feitas; entre estas, consta que os achados desta pesquisa podem contribuir para o crescimento do número de estudos que visem apresentar os impactos da TI nas organizações públicas brasileiras.

ABUSO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÊNICOS E ALTERAÇÕES NO SISTEMA MONOAMINÉRGICO

Thais Paloma Pereira Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O abuso de esteroides não é temática recorrente apenas no mundo dos atletas e fisiculturistas. Estudos de pesquisas com esteroides evidenciam que eles têm sido utilizados em doses supra-fisiológicas de forma recreativa entre adolescentes e para atividades criminosas e atos violentos, na maior parte dos casos associados a outras drogas ilícitas. Os abusadores de esteroides correm riscos de saúde relacionados a problemas cardiovasculares, alterações lipoproteicas, entre outros, além de problemas psiquiátricos e comportamentais ocasionados por alterações neuroquímicas. O presente trabalho teve como objetivo correlacionar efeitos neuroquímicos e abuso de esteroides em animais e relatos de mudanças comportamentais e psiquiátricas em seres humanos que utilizam abusivamente esteroides. A metodologia envolveu a revisão de literaturas das áreas da medicina, fisiologia do esporte e psiquiatria, por meio de bases de dados como SCIRUS, PUBMED, BIREME, MEDLINE, VADLO, Bioline International, entre outras. Os resultados parciais indicaram que doses supra-fisiológicas de esteroides, sobretudo o mais encontrado nos estudos, o decanoato de nandrolona, associam-se a certas alterações neuroquímicas e comportamentais em estudos e testes com animais, o que pode ser ligado aos efeitos secundários observados em abusadores humanos de esteroides. A conclusão foi que mais estudos com esteroides correlacionando dados de fatores neuroquímicos e comportamentais são necessários para evidenciar modos terapêuticos seguros e realmente eficazes para utilizá-los, inibindo, em contrapartida, seu uso para fins meramente recreativos ou mesmo ilícito.

AJUSTES FISIOLÓGICOS EM EXERCÍCIO DINÂMICO COM CARGA E EM EXERCÍCIO DINÂMICO COM ELETROESTIMULAÇÃO

Reginaldo de Sousa Pimenta Andrade

Orientadora: Prof.ª Dra. Thatia Regina Bonfim

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

Quando realiza atividade física, o corpo humano sofre várias alterações para manter a homeostase do organismo, e o principal sistema envolvido nessa adaptação é o cardiorrespiratório, o qual ajusta suas variáveis para suprir a demanda metabólica exercida durante o exercício. Diante disso, o objetivo deste estudo foi investigar os ajustes fisiológicos, tais como frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial (PA) e saturação de oxigênio (SpO₂), induzidos por exercício dinâmico com carga e eletroestimulação. Participaram deste estudo 20 voluntárias, na faixa etária de 18 a 23 anos. As participantes foram submetidas a dois protocolos distintos de fortalecimento, realizados num mesmo dia, com ordem de início definida por sorteio e intervalo de descanso de 10 minutos entre ambos. O treinamento com carga consistiu em quatro séries de quinze repetições, com carga estipulada em 5% do peso corporal em cada membro e fornecida por meio de caneleira. O treinamento de fortalecimento com eletroestimulação consistiu na realização de quatro séries de quinze repetições, com contração muscular induzida pelo equipamento de corrente russa. Essas variáveis foram submetidas à análise estatística descritiva (média e desvio padrão) e a testes estatísticos “T”, mantendo-se um nível de significância de 0,05. Os resultados indicaram diferença significativa entre os protocolos no pós-exercício para a frequência cardíaca (FC) e para a saturação de oxigênio (SpO₂) ($p < 0,05$). Especificamente, houve maior aumento da FC no treinamento com peso e aumento maior da SpO₂ no treinamento com corrente russa. As variáveis frequência respiratória (FR) e pressão arterial diastólica (PAD) e sistólica (PAS) não apresentaram diferença significativa entre os grupos e entre os períodos pré e pós-exercícios ($p > 0,05$). Desse modo, é possível concluir que há diferença em alguns ajustes fisiológicos induzidos por exercícios dinâmicos com carga e com eletroestimulação. Sendo assim, atenção maior deve ser despendida no uso desses recursos na aplicação clínica, de maneira a direcionar melhor o treinamento de fortalecimento muscular para cada grupo específico de pacientes.

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EMPRESA DE ENERGIA

Ademir Augusto Silva da Cunha; Lucas de Moura; Glice Aurora da Silva Borges

Universidade Cândido Mendes (UCAM) – Rio de Janeiro (RJ)

O artigo tem como objetivo analisar a implantação de procedimento de liberação de instalações elétricas para a manutenção e construção de acordo com a Norma Regulamentadora 10 (NR-10) – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – em uma empresa de distribuição de energia elétrica. A energia elétrica é um insumo e permite serviços essenciais para o bem-estar social e pessoal, sendo seu transporte e sua distribuição relativamente simples. Contudo, a energia elétrica pode comprometer a saúde e segurança dos trabalhadores e pessoas expostas a ela, visto que não é perceptível aos sentidos dos seres humanos, logo, todos podem estar expostos a riscos elétricos. Ao longo dos anos, os trabalhos realizados nas instalações elétricas têm verificado uma grande evolução em relação aos métodos de execução das atividades, tudo isso com o intuito de tornar os serviços mais seguros para todos os envolvidos, pois, nos primórdios dos trabalhos com eletricidade, os cuidados com a segurança dos trabalhadores quase inexistiam, gerando muitos acidentes. Buscando proteger as pessoas envolvidas com atividades do setor elétrico, foram desenvolvidos procedimentos de trabalho de acordo com os níveis de tensão, atendendo aos requisitos de proteção aos trabalhadores. O Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta, por meio da NR-10, o estabelecimento de requisitos mínimos para a eliminação de tensão nos equipamentos e bloqueio contra energizações acidentais. A empresa analisada neste trabalho possui nos seus ativos diversos tipos de instalações elétricas, sendo: 50 subestações de força, com uma capacidade total instalada de 982 MVA, um ativo de linhas de subtransmissão de 1.262 km nas tensões de 69 e 138 kV, 41.869 km de redes de distribuição, além de 61.064 unidades de transformadores de distribuição. A metodologia adotada para a análise aconteceu em duas fases: revisão bibliográfica e pesquisa de campo, buscando-se identificar a existência de relações do planejamento com a execução. O desenvolvimento do trabalho permitiu demonstrar o grau de importância da implantação do procedimento para liberação de instalações elétricas para as equipes de manutenção, pois foram mapeados os riscos inerentes às atividades e a mitigação necessária destes, trazendo benefícios não só para a empresa, mas, principalmente, para os empregados envolvidos nas atividades de manutenção.

ANÁLISE DO TESTE DE COOPER DE 2400 METROS EM JOVENS FUTEBOLISTAS

Sergio Lemes da Silva; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

O teste de Cooper é utilizado para avaliar a resistência em relação a outras pessoas de mesma idade e mesmo sexo, e tem como base correr a maior distância possível em uma velocidade constante. Com a realização e utilização dos dados desse teste, podem-se obter dados e valores sobre o estado atual de condicionamento físico, principalmente a capacidade aeróbia dos atletas em sustentar os treinamentos e exercícios físicos propostos. Este estudo teve como objetivo avaliar e descrever o teste de Cooper de 2400 metros em jovens atletas jogadores de futebol. Foram avaliados 7 jogadores de futebol de campo, com idades entre 15 e 18 anos, de uma escolinha de futebol da cidade de Barretos (SP). O teste de Cooper foi realizado no próprio campo de futebol e suas medidas e demarcações foram feitas previamente. O teste consistiu de uma corrida em volta do campo até se atingir a distância de 2400 metros. Antes de começar o teste, foi aferida a frequência cardíaca em repouso e, no término das 6 voltas, foi novamente aferida a frequência cardíaca, em movimento. Entre os atletas avaliados, a média de idade foi de $16,57 \pm 0,98$ anos, a média de tempo foi de $8'39 \pm 0,03$ minutos, a média da frequência cardíaca inicial foi de $64,0 \pm 2,31$ bpm, a média da frequência cardíaca final foi de $144,0 \pm 5,16$ bpm e a média do VO_2 máx. foi de $57,37 \pm 5,48$ mL/kg/min. Com base nos dados pesquisados, pode-se concluir que os jogadores de futebol, de diferentes posições táticas, possuem características físicas e níveis de condicionamento distintos em relação à composição corporal e à capacidade aeróbia, possivelmente decorrentes das exigências de cada função, dos estímulos e das sobrecargas sofridos durante os jogos e treinamentos, das suas características e ações em campo. O grupo estudado apresentou resultados satisfatórios para o VO_2 máx. de acordo com a classificação acima de 42, considerada excelente na faixa etária de 13 a 19 anos.

ANTENA YAGI-UDA: UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR O APRENDIZADO SOBRE ELETROMAGNETISMO

Jorge Luis Nepomuceno de Lima¹; Nilton Fagner de Oliveira Araujo²

¹Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

²Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Porto Velho (RO)

O estudo do eletromagnetismo nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica no Brasil é uma exigência do Ministério da Educação, fundamentada em resolução do Conselho Nacional de Educação, a qual estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia. O conhecimento da Teoria Eletromagnética é de fundamental importância para os cursos de graduação em Engenharia Elétrica. Por meio desse conhecimento, os fenômenos básicos da eletricidade e do magnetismo são modelados e, além disso, tal conhecimento proporciona ferramentas matemáticas sofisticadas, necessárias para a maioria dos estudos avançados na área em questão. Nesse contexto, o objetivo principal deste trabalho foi o de modelar os parâmetros necessários para a construção de uma antena direcional do tipo Yagi-Uda para a frequência central de 146 MHz, mediante o uso de *software* computacional. A otimização dos parâmetros da antena Yagi-Uda foi feita de forma interativa, com a utilização do *software* computacional MMANA-Gal e, de acordo com os parâmetros obtidos procedeu-se a confecção da antena. O projeto e a construção de antenas envolvem a especificação de vários parâmetros físicos e o emprego de algoritmos avançados de cálculo numérico para medidas de desempenho, como impedância de entrada, padrão de irradiação e ganho em faixas específicas de frequência. Dessa forma, neste trabalho, durante a modelagem dos parâmetros físicos, procurou-se obter o maior ganho e razão frente-costas possíveis, com valor mínimo de 10 dBi e 10 dB, respectivamente; uma impedância de entrada o mais próximo possível de 50 Ω ; e frequência de operação com largura de banda no intervalo de 144 MHz até 148 MHz e frequência central de 146 MHz. A antena construída conforme os parâmetros físicos obtidos apresentou características satisfatórias, com ganho e razão frente-costas acima do esperado no projeto inicial, registrando-se os valores de 15,8 dBi e 18,7 dB, respectivamente, além de apresentar impedância de entrada de $(50,7 + 2,5 j) \Omega$, muito próxima da impedância definida como ideal para o projeto, que foi de 50 Ω .

APLICAÇÃO DO TESTE DE ARREMESO DE *MEDICINE BALL* EM PRATICANTES DE TREINAMENTO FUNCIONAL

Denise Cristina Salviatti Caetano

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A potência é definida como a propriedade de realizar esforços máximos no menor tempo possível, apresentando relação com a força muscular e a velocidade na execução de movimentos, ou seja, é a capacidade de aplicar força máxima em um movimento rápido e explosivo. Os exercícios que envolvem potência dos membros superiores são importantes, pois, além de estimularem reações mais rápidas e explosivas, exigem que os músculos do manguito rotador e da cintura escapular sejam estabilizados. Este estudo teve como objetivo avaliar e analisar a melhoria da potência de membros superiores utilizando o treinamento funcional em relação à classificação de nível de desempenho do teste de arremesso de *medicine ball* de acordo com Marins & Giannichi (1996). O procedimento consistiu inicialmente em aplicação do teste, anotação da medida alcançada, realização de treino funcional durante 30 dias e reavaliação dos testes para observar a melhoria da potência dos membros superiores. A amostra foi composta por três mulheres com idade média de $33 \pm 7,5$ anos, praticantes de treinamento funcional duas vezes por semana. No teste inicial, a distância atingida foi de $2,99 \pm 0,37$ metros e, após 30 dias de treino funcional, foi observada uma evolução na medida de $3,68 \pm 0,56$ metros para a realização do teste. Analisando-se o resultado, verificou-se que houve um aumento de 23,3% na potência dos membros superiores das praticantes e, segundo *score* de Marins & Giannichi (1996), o nível de desempenho evoluiu de médio para acima da média. Sendo assim, conclui-se que o treino funcional visando à melhoria das capacidades físicas e motoras auxiliou as mulheres ativas participantes do teste a aumentar o seu desempenho em potência dos membros superiores.

ARANHAS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA

Miriam de Souza Praxedes

Orientadora: Teresa da Silva Nunes

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

Os aracnídeos são invertebrados da classe Arachnida, composta predominantemente por animais terrestres. Estão incluídas nessa classe as formas mais comuns e familiares de animais, como aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. As aranhas geralmente são animais temidos e abominados pela maioria dos alunos; em consequência disso, muitas espécies são mortas. Dessa forma, as aulas de Biologia têm um papel fundamental na divulgação de informações sobre esses animais, esclarecendo não só sobre a prevenção de acidentes, mas discutindo o papel ecológico dos aracnídeos. Um dos recursos mais comuns nas aulas de Biologia é o livro didático. É comum que o ensino de Zoologia, que aborda esse tema, seja extremamente expositivo e descritivo sobre a anatomia, a fisiologia e os hábitos desses animais. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar cinco livros didáticos de Biologia indicados por uma professora que leciona em uma escola pública. Os livros foram analisados a partir de critérios como: 1) o livro contém ilustrações das principais espécies peçonhentas, facilitando a identificação pelo estudante?; 2) o livro traz informações pertinentes sobre os principais aracnídeos de interesse médico, tais como: distribuição geográfica, *habitat*, tamanho, cor, comportamento (agressivo ou não) e sintomas em caso de acidentes?; 3) apresenta medidas profiláticas?; 4) o livro traz os procedimentos adequados a serem adotados em caso de acidentes?; 5) o livro aborda a importância ecológica desses animais?. Considerando esses aspectos, é importante que o livro didático utilizado nas aulas de Biologia tenha linguagem, terminologia e ilustrações adequadas, que esclareçam e informem de maneira correta. Os aracnídeos estão presentes em nosso dia a dia e devem ter uma atenção especial da sociedade, pois oferecem riscos à população e, até mesmo, à própria economia do país. Observamos que, dos cinco livros analisados, apenas dois atenderam de maneira satisfatória aos critérios utilizados. Consideramos que faltam muitas informações como, por exemplo, a distribuição geográfica desses aracnídeos e o papel ecológico deles, desmitificando as imagens ruins associadas a esse grupo de animais. As abordagens são bastante descritivas, fazendo-se necessária uma abordagem mais investigativa, fundamental na formação de um aluno mais autônomo e crítico.

AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE ESCOLARES E PRATICANTES DE *BALLET* CLÁSSICO

Juliana Carolina Prata Vieira

Orientadora: Prof. Dra. Andreja Paley Picon

Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) – São Carlos (SP)

A leveza e a graciosidade de uma bailarina clássica se devem, sobretudo, a seu alongamento e sua flexibilidade. Assim, para além da dança e dos esportes trabalhados nas aulas de Educação Física escolar, faz-se necessária a existência de um programa de alongamento e flexibilidade em âmbito escolar, o qual pode ser válido também para a realização de tarefas cotidianas. Pensando nisso, este estudo buscou investigar as diferenças nos níveis de flexibilidade de dez bailarinas clássicas e dez escolares da 5ª série do Ensino Fundamental, todos com 11 anos. Os dois grupos avaliados responderam a um questionário do tipo semiestruturado, que objetivou averiguar eventuais benefícios oferecidos pela atividade já praticada, fosse ela executada por profissão ou lazer (saúde), e também determinar quais atividades além das aulas de *ballet* clássico e das aulas de Educação Física Escolar poderiam vir a ser praticadas futuramente. Além disso, avaliou-se a flexibilidade dos participantes por meio do teste Flexiteste, que é um teste adimensional. O método consiste na medida e avaliação da mobilidade passiva máxima de vinte movimentos articulares corporais: as articulações do tornozelo, joelho, quadril, tronco, punho, cotovelo e ombro. Cada movimento é graduado com cinco possibilidades de pontuação, com números inteiros de zero a quatro. Desse modo, verificou-se que o grupo das bailarinas clássicas atingiu a pontuação máxima proposta pelo teste (4 – flexibilidade grande), totalizando 80 pontos, devido ao alto grau de amplitude de movimento para a perfeição das linhas do *ballet* clássico, enquanto os escolares obtiveram níveis bastante inferiores (1 e 2 – flexibilidade pequena), já que não há um treinamento específico de flexibilidade nas aulas de Educação Física escolar e não é exigido um alto grau de amplitude articular em suas atividades. É fato que a flexibilidade melhora o equilíbrio, a força, a técnica das ações motoras e reduz as lesões, além de ser fundamental à saúde, prevenindo sintomas de dor durante as atividades diárias e auxiliando em suas execuções. Assim, entende-se aqui que o treinamento de alongamento e flexibilidade deve ser feito por todas as pessoas, em seus diversos estágios da vida e nos mais variados contextos, em prol não somente de suas qualidades físicas, mas também de sua qualidade de vida em geral.

AValiação DA POTêNCIA AERóBIA DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR)

Paulo Urubatan Gama de Melo

O lazer das pessoas mudou muito nos últimos anos, especialmente o dos jovens, que, em sua maioria, preferem indiscutivelmente trocar atividades como correr e brincar por jogos eletrônicos, que podem ser jogados em *video games*, computadores, *tablets* e celulares. Quando a condição de pouca atividade física ou de sedentarismo é somada a uma alimentação inadequada, rica em gorduras e açúcares e pobre em nutrientes, podem se tornar alarmantes os índices de doenças coronarianas, diabetes e obesidade, podendo-se chegar a níveis preocupantes. Para os adolescentes, a informação e a educação são elementos altamente eficazes na prevenção da obesidade, da diabetes e da hipertensão arterial, por contribuírem de forma significativa na mudança de hábitos, atitudes e valores. É nesse ponto que o processo de medidas e avaliação surge como um elemento de suma importância no processo educacional. O objetivo do estudo foi determinar o nível de aptidão cardiorrespiratória de estudantes dos sexos masculino e feminino por meio da avaliação da potência aeróbia. O presente estudo caracterizou-se como pesquisa de campo do tipo quantitativo descritivo. A pesquisa foi realizada com 15 alunos, sendo 10 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades de 14 a 17 anos, devidamente matriculados no Ensino Médio da Escola Estadual Vitória Mota Cruz. Participaram somente os alunos presentes no dia dos testes que assinaram o Termo de Assentimento (TA) e trouxeram, devidamente preenchido e assinado pelo responsável, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE número 31658014.0.0000.5301. Foi utilizado o teste de corrida de 12 minutos (Cooper). Após o teste, foi coletada a distância percorrida por cada aluno para realização do cálculo de VO_2 máx. A partir dos resultados, foi possível demonstrar que 56% dos alunos apresentaram VO_2 máx. muito fraco, 11% estavam com VO_2 máx. fraco, 22% estavam com VO_2 máx. regular e 11% estavam com VO_2 máx. bom. Já 80% das alunas apresentaram VO_2 máx. muito fraco e 20% estavam com o VO_2 máx. fraco. Conclui-se que a avaliação da potência aeróbia conforme os valores de VO_2 máx. apresentam resultados preocupantes para ambos os gêneros, principalmente para o sexo feminino.

AValiação DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Eliane Silvério de Miranda Leite; Jeferson Manhattan Leite; Tadeu Cardoso de Almeida; Jeisiane Maria Mioranci; Elaine Scarabelli

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome de origem multifatorial, considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo também reconhecida como grave fator de risco para doenças cardiovasculares. Durante um período de exercício, o corpo humano sofre adaptações cardiovasculares e respiratórias; essas adaptações e modificações ocorrem repetidamente, permitindo que o organismo melhore o seu desempenho e, conseqüentemente, a saúde do praticante. Modificações do estilo de vida têm sido efetivamente associadas à redução da pressão arterial. Este estudo teve como objetivo avaliar e descrever a pressão arterial (PA) de alunos treinados e iniciantes antes e depois dos exercícios físicos em uma academia. Foram avaliados 10 alunos, de ambos os sexos, treinados e iniciantes, com idade entre 25 e 30 anos. Foi perguntado aos participantes se eles eram hipertensos ou hipotensos; após repouso de 5 minutos e esvaziamento da bexiga, foi aferida a pressão arterial de cada participante. Cada um realizou seu treinamento específico por cerca de 1 hora e, depois desse período, novamente foi realizada a aferição da PA. Dos participantes, 50% eram mulheres e 50% homens, com média de idade de 27,5 anos; apenas 20% relataram ser hipertensos e tomavam medicação. Na avaliação inicial da PA, 90% estavam dentro dos padrões considerados normais (120 x 80 mmHg) e apenas um participante estava com a PA (140 x 85 mmHg) suficiente apenas para iniciar uma atividade física moderada. Os resultados da aferição da PA após os treinos ficaram, em sua maioria, entre 110 x 70 mmHg e 130 x 80 mmHg. Os efeitos benéficos do exercício físico devem ser aproveitados no tratamento inicial do indivíduo hipertenso, visando à redução do número de medicamentos usados. Em indivíduos sedentários e hipertensos, reduções na pressão arterial podem ser conseguidas com a atividade física. Pode-se concluir que essa avaliação não é usualmente realizada pelas academias, contudo, o hábito de aferir e controlar a PA pode favorecer o controle de outros fatores de risco, controlar e reduzir a pressão arterial e aumentar a eficácia do tratamento.

AVALIAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Camila Duarte Rocha¹; Natália dos Reis¹; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente¹; Ilana Peliciari Rocha²; Gustavo Henrique Gonçalves¹

¹Faculdade Calafiori – São Sebastião do Paraíso (MG)

²Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) – Franca (SP)

Atualmente, existem importantes perspectivas da área do conhecimento humano, como a psicomotricidade, tão relevante para o desenvolvimento integral dos educandos, que, muitas vezes, não são abordadas, o que pode negligenciar os direitos e necessidades dos educandos. Nesse contexto, é fundamental educadores físicos identificarem e possibilitarem intervenções para que favoreçam um melhor desempenho dos educandos a partir das dimensões e práticas pedagógicas da Educação Física escolar e da psicomotricidade. Com isso, o objetivo da pesquisa é avaliar a psicomotricidade na Educação Física escolar dos educandos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Padre Paulo Expedito Souza, de Jacuí (MG). A metodologia foi de caráter descritivo-exploratório, sendo realizada uma revisão de literatura baseada e fundamentada na temática proposta e, sucessivamente, uma avaliação qualitativa e quantitativa com os educandos. Foram aplicados os testes psicomotores do professor Francisco Rosa Neto, que avaliam motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. Os resultados foram coletados em uma ficha e as avaliações foram feitas por meio de conceitos qualitativos dos movimentos, classificando os educandos segundo a pontuação obtida na realização dos testes, realizando-se um comparativo da idade cronológica e da idade motora. Diante disso, os dados demonstraram um distanciamento relevante da idade cronológica e da idade psicomotora. Por isso, os educadores físicos devem desafiar seus educandos com estímulos psicomotores. Ademais, o teste é uma ferramenta pedagógica para trabalhar o conteúdo no âmbito escolar. Portanto, nota-se, neste estudo observacional analítico transversal, que os educandos precisam ser estimulados com habilidades psicomotoras, refletindo que elas são essenciais para a Educação Física escolar e também para a formação de um cidadão em sua plenitude. Então, se os educandos não forem motivados e incentivados, podem apresentar um comprometimento psicomotor diante do movimento apresentado, comparando-se com as possibilidades da idade cronológica.

AVALIAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE

Frederico Cintra Belém; Wesley Oliveira de Araújo

Orientador: Prof. Me. Fabrício Pini Rosales

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A bovinocultura de corte é uma das principais atividades pecuárias do nosso país, sendo que o Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo. A pesquisa por esse assunto é de grande valia para a apresentação de resultados, de forma a subsidiar o produtor a tomar as melhores decisões no seu empreendimento. A busca pelo melhor sistema de produção, com menores custos e maiores ganhos, é o grande desafio. Desse modo, o objetivo do trabalho visa selecionar experiências relatadas em artigos científicos, demonstrando qual sistema de produção de gado de corte é mais adequado para o produtor. De um lado, a criação a pasto, método tradicional de produção de gado de corte e de baixo custo de implantação, de outro, o sistema de confinamento, que demanda maiores tecnologias e uma gestão mais agressiva para se obter resultado. O trabalho elenca os pormenores dos sistemas de criação, retratando as principais diferenças e benefícios de cada sistema em cenários diversos. Demonstra, ainda, que a viabilidade econômica da atividade é estritamente dependente de algumas variáveis, como quantidade de animais trabalhadas e valor de arroba durante o ano. Por fim, conclui-se que o sistema de criação a pasto confere ao produtor uma maior segurança e garantia de retorno financeiro, pois seus custos de produção são menores do que os custos do confinamento e apresenta rentabilidade em todos os cenários.

AValiação E PROGRAMA DE MUSCULAÇÃO PARA A MELHORA DA MASSA MAGRA CORPORAL

Reginaldo Felix de Almeida; Natália Cristina Aniceto Soares da Mota; Ezequiel Luiz Sisdelli; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A massa magra corporal é constituída principalmente de massa óssea e massa muscular magra. Para que exista aumento da massa magra corporal, é necessário um programa de hipertrofia, que é o aumento no tamanho das fibras musculares devido ao acúmulo de substâncias contráteis, actina e miosina, e de substâncias não contráteis, principalmente glicogênio e água, no sarcoplasma das fibras musculares. Considerando que atualmente é grande o número de pessoas preocupadas com a manutenção da saúde e da estética corporal, é necessária a indicação de um treinamento adequado, com supervisão profissional, que atenda à expectativa dos praticantes de musculação. O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar a perimetria corporal antes e depois de um programa de musculação. Foi realizado um estudo observacional em 5 praticantes de musculação da academia Maximus, na cidade de Viradouro (SP), por meio de três avaliações antropométricas de peso, altura e circunferências em intervalos de dois meses, prescrição e acompanhamento durante os treinamentos. O cronograma de treinamento dispõe de diversos tipos de metodologia – cargas estáveis de 3 x 10 RM, pirâmide crescente truncada 12/10/8 e 6 RM, *super sets*, forçado ajudado –, com frequência mínima de 3 vezes na semana, subdivididos em treinos com agrupamentos musculares distintos, compostos por 3 a 4 séries e intervalos de 30 a 40 segundos. Entre os avaliados, a média de idade foi de $21,0 \pm 2,92$ anos, a média de peso foi de $77,32 \pm 7,72$ kg, a altura, $1,77 \pm 0,11$ metros e o IMC, $24,62 \pm 1,55$ kg/m². A média das circunferências iniciais e os respectivos ganhos foram: tórax – 100,04 cm (2,24); abdômen – 81,40 cm (0,84); quadril – 91,12 cm (0,88); braço direito – 33,80 cm (2,90); braço esquerdo – 34,16 cm (2,04); coxa direita – 57,50 cm (2,22); coxa esquerda – 56,72 cm (2,52). Os ganhos de massa muscular provenientes do treinamento diferem de indivíduo para indivíduo devido ao potencial individual para o desenvolvimento, à estrutura física e à composição corporal. Pode-se observar que os melhores ganhos entre as circunferências fora os do tórax, do braço direito e da coxa esquerda. Dessa forma, a musculação aplicada de maneira correta, juntamente com alimentação adequada e um bom descanso, é capaz de alterar a composição da massa corporal, assim como as medidas, de maneira proporcional. Deve-se ressaltar a importância do acompanhamento de um profissional de Educação Física, que planeje e prescreva um programa de treinamento adequado à individualidade biológica e corporal de cada um.

BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE

Moacir Vilanova Lopes Neto; Alex Sandro Acco; Leika Nanae Ishikawa

Claretiano – Centro Universitário, polo de Campo Grande (MS)

O treinamento intervalado de alta intensidade tem sido utilizado por profissionais de Educação Física para melhoria das capacidades físicas dos alunos e, também, no tratamento de pacientes que apresentam fatores de risco relacionados à síndrome metabólica. A inclusão do treinamento intervalado de alta intensidade em programas de condicionamento físico e de tratamento de doenças relacionadas à síndrome metabólica tem apresentado resultados surpreendentes, que devem ser conhecidos por todos os profissionais da área da saúde. Este estudo tem como objetivo apontar os principais benefícios da adoção do treinamento intervalado de alta intensidade na rotina de treinamento físico, bem como relacionar esses benefícios com a melhoria dos fatores de risco ligados a diversas doenças. Utilizou-se o procedimento da pesquisa bibliográfica, principalmente por intermédio do Google Scholar, buscando-se artigos relacionados com as sentenças “treinamento intervalado” e “treinamento de alta intensidade”. O treinamento intervalado de alta intensidade não é novidade, pois o conhecido protocolo Tabata já é utilizado desde os anos 90, porém, ultimamente, encontramos diversos estudos que aprofundaram as questões relacionadas ao método e aos benefícios para a saúde advindos de sua utilização. A proposta de um treino mais rápido, dinâmico e de resultados mais consistentes do que os alcançados com os métodos tradicionais acarretou o emprego dessa metodologia em diversas academias e centros de treinamento. Os resultados foram excepcionalmente positivos na melhoria da aptidão física, na maior adesão e permanência dos praticantes, bem como em importantes modificações metabólicas e fisiológicas. A adoção do treinamento intervalado de alta intensidade deve ser considerada pelos profissionais da área da saúde como uma importante ferramenta, que auxilia na melhoria do condicionamento físico, na promoção da saúde e na prevenção e recuperação de doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e dislipidemias.

BIBLIOTECA DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Matias dos Santos Filho

Claretiano – Centro Universitário

Este artigo discorre sobre a temática da Educação a Distância (EaD) e a necessidade de mudanças nas bibliotecas universitárias para atender ao usuário remoto. Apresenta um breve histórico da EaD no Brasil, a fim de contextualizar o assunto. Contribui com uma breve análise sobre a importância das bibliotecas digitais como recurso informacional necessário ao ensino superior a distância, tendo como referência, para os resultados da pesquisa, os parâmetros das secretarias do MEC que regulamentam o credenciamento de IES para a oferta de programas de ensino a distância. Identifica as IES credenciadas nacionalmente para essa modalidade de ensino que ofertam cursos de EaD. Aborda a questão da exigência dos itens requeridos como obrigatórios nos processos de credenciamento das IES, em especial o item bibliotecas, centrando-se na biblioteca digital e nos demais ambientes virtuais de acesso remoto, abordando conceituações, modelos existentes e a importância desses repositórios digitais para o processo de ensino e aprendizagem. A conclusão da pesquisa, de caráter descritivo e abordagem qualitativa de análise, permite afirmar que os repositórios digitais de informação, chamem-se eles bibliotecas digitais ou designem-se com outra terminologia, estão em expansão. É possível encontrar muitos recursos informacionais de acesso remoto que ampliam a ação do profissional bibliotecário nas IES que ofertam cursos na modalidade EaD, aumentando consideravelmente a qualidade nos estudos, apresentando-se como um recurso informacional de grande importância nessa modalidade de ensino. Aponta a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação, a importância da interatividade e o uso da linguagem nos serviços bibliotecários como essenciais para atingir esse usuário. A expansão da EaD, como fato incontestável, exige mudanças no atendimento das bibliotecas universitárias, sendo papel do bibliotecário participar desse novo cenário, modificando serviços já existentes e criando novos.

BRASÍLIA: QUESTÕES DE LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NACIONAL

Wesley de Souza Arcassa

Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Londrina (PR)

Durante o século XX, no Brasil, dois grandes problemas foram constantemente discutidos, tanto no plano político quanto no acadêmico: a transferência da capital para o Planalto Central e a redivisão territorial do país. O problema da transferência da capital já era debatido desde o período Imperial por administradores, intelectuais e políticos, mas ganhou importância quando a Constituição Republicana de 1891 determinou que ela deveria ser transferida para o Planalto Central, para uma cidade a ser construída na área de formação das três grandes bacias hidrográficas brasileiras – a do Amazonas, a do São Francisco e a do Prata. Além disso, a construção da capital no interior do território brasileiro iria provocar também a abertura de estradas e a valorização de terras a serem utilizadas pela agricultura, além de criar oportunidades a grupos industriais de dinamizarem a produção para aplicar em obras de grande vulto. Ao se alvitrar o presente trabalho, objetiva-se realizar uma análise sobre o processo de construção de Brasília enquanto questão de geopolítica locacional, além de demonstrar o papel desempenhado pela capital no fenômeno da integração nacional. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho privilegiou a leitura e a análise de um significativo conjunto bibliográfico, o qual aborda em seu escopo a temática aqui exposta, isso porque este estudo realiza uma análise essencialmente teórica do assunto abordado. Cabe destacar que o Distrito Federal, território onde se encontra instalada a cidade de Brasília, ocupa uma área (quadrilátero) de 14.400 km², cuja demarcação ocorreu em 1892 por uma comissão oficial dirigida pelo engenheiro Luís Cruls, passando a ser conhecido como “retângulo Cruls”. Nele, o pensamento geopolítico brasileiro viu o seu *heartland*: lá, o Estado geopolítico erigiu a sua capital. Brasília foi construída em tempo recorde – inaugurada em 21 de abril de 1960 – e, a partir dela, se planejou a abertura de uma série de estradas de grande valor geopolítico que a ligariam aos mais diversos pontos fronteiriços do país. O momento da construção da nova capital é o da consolidação de um espaço geográfico nacional que vinha sendo gestado com a industrialização. De um lado, tratava-se de “corrigir os desequilíbrios regionais” por meio da intervenção do Estado, e, do outro, tratava-se de “conquistar espaços vazios”, de ocupar produtivamente e povoar o território sob o domínio do Estado brasileiro. Em ambos os casos, todavia, consistia em integrar o país.

BRINCADEIRAS CANTADAS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Cristiane Serkes; Amanda Maria Martins Paitach; Viviane Barbosa de Souza

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

Ao estudarmos a história do homem, é possível perceber que a música esteve presente desde os tempos primórdios, sendo fundamental na sua vida. Seja pela música cantada ou tocada, é possível afirmar que nos utilizamos dela para nos relacionar com o próximo. Um dos instrumentos facilitadores que proporcionam o acesso à música são as brincadeiras cantadas, que fazem parte da nossa cultura e são fundamentais para a formação da criança. Quando vivenciadas, proporcionam ao educando experiências de grande importância social e pedagógica, trabalhando áreas do conhecimento e desenvolvimento, favorecendo momentos de prazer e aprendizagem. Este estudo tem como objetivo entender como as canções do folclore brasileiro e outras brincadeiras cantadas contribuem no trabalho de musicalização para o desenvolvimento de habilidades e a compreensão de conceitos musicais. Para fundamentar esse questionamento, pretende-se utilizar como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Diversos estudos na área da música e da cognição mostram a importância da estimulação musical e sonora, desde a vida intrauterina, pois ela desperta sensações, ideias e emoções, favorecendo o desenvolvimento geral da criança e predispondo-a para a comunicação. Assim, a inserção da música no cotidiano escolar e familiar é importante para que esse processo não se interrompa e para que os benefícios dessa forma de expressão se perpetuem. No contexto educacional, as brincadeiras cantadas são um grande aliado para o ensino da música, já que o ato de brincar está presente no cotidiano infantil. Desde a fase sensório-motora até a operatória concreta, a criança aprende através de seu corpo em movimento. Assim, o brincar é imprescindível para que ela se desenvolva com mais qualidade, exercendo suas potencialidades e expressando-se através do seu corpo, dos sentidos, dos movimentos e da voz. Os estudos evidenciam que as brincadeiras cantadas auxiliam no processo de musicalização, estimulando o aprendizado de forma lúdica, promovendo a compreensão dos elementos musicais (como altura, intensidade, duração, timbre e andamento) e vivência da expressão artística. Ao utilizarem-se de movimentos corporais e gestos nas canções e brincadeiras sonoras, as crianças podem desvendar, por associação à experiência sensório-motora, os conceitos musicais básicos. Pode-se concluir, portanto, que as brincadeiras cantadas são uma ferramenta didática importantíssima para o professor. Sendo uma atividade prazerosa, envolve todos os participantes de forma lúdica e desperta o interesse das crianças, auxiliando no processo de musicalização de forma espontânea. Além disso, é fundamental para a formação da criança como um todo, pois estimula a base do desenvolvimento psicomotor, cognitivo e socioafetivo.

CARACTERIZAÇÃO DO GENE *ECNA*: UMA PROVÁVEL ANTITOXINA DA BACTÉRIA *XANTHOMONAS CITRI* SUBSP. *CITRI*

Lais Moreira Granato; Simone Cristina Picchi; Alessandra Alves de Souza; Marcos Antonio Machado
Instituto Agronômico (CCSM-IAC) – Cordeirópolis (SP)

A bactéria *Xanthomonas citri* subsp. *citri* (*Xcc*) é o agente causal do cancro cítrico e tem capacidade de formar biofilme na superfície da folha antes do desenvolvimento da doença. A formação de biofilme está associada com a virulência em diferentes patógenos bacterianos. O gene *ecnA* (XAC_RS20190) está localizado *upstream* a *ecnB* (XAC_RS20185), e o *locus ecnAB* codifica duas pequenas lipoproteínas pertencentes a um provável sistema de toxina/antitoxina. Antitoxinas têm sido relacionadas a diferentes funções devido a sua aparente conservação, no entanto, em *Xcc*, nada foi encontrado sobre o *locus entericidin* e seu envolvimento no processo de formação de biofilme e patogenicidade. Caracterizar a função do gene *ecnA* em relação à formação de biofilme, à produção de exopolissacarídeos e ao desenvolvimento do cancro cítrico em *Xanthomonas citri* subsp. *citri*. Nós realizamos ensaios para análise de motilidade *sliding*, formação de biofilme em superfície abiótica e biótica, produção de exopolissacarídeos e aspersão em plantas de *Citrus sinensis* L. Osb para análise de patogenicidade. Os níveis da produção de mRNA de diferentes genes foram determinados por RT-qPCR e a expressão comparada entre estirpe selvagem e mutante. O mutante *Xcc ecnA::Tn5*, selecionado a partir de uma biblioteca de mutantes de transposon, causou diminuição da formação de biofilme, redução da produção de EPS e menor mobilidade em meio sólido do que a estirpe selvagem *Xcc306*. O mutante *ecnA::Tn5* induziu um desenvolvimento mais lento de sintomas de cancro cítrico em folhas de laranja doce desafiadas por infiltração e aspersão com suspensão de bactérias. Neste trabalho, foi demonstrado ainda que EcnA provavelmente regula a expressão de alguns genes envolvidos na formação de biofilme (*gumB*, *galU*, *fliC*) e na patogenicidade (*pthA*, *hrpB*, *hrpX*). Nossos dados mostraram que o gene *ecnA* é importante para o desenvolvimento do biofilme e a produção de exopolissacarídeos. É a primeira vez que essa provável antitoxina é relacionada a esses fenótipos em *Xanthomonas citri* subsp. *citri*.

COLÔNIAS DE PESCADORES NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

Eliana do Pilar Rocha

Claretiano – Centro Universitário

Este relato de pesquisa pretende tecer algumas considerações acerca da criação e do desenvolvimento das colônias de pescadores dentro do contexto nacional ao longo da história. A intenção é, em um primeiro momento, refletir sobre a criação, as primeiras ações, os benefícios e a representatividade dessas instituições em relação aos seus associados. A pesquisa se orienta no sentido de identificar as forças em ação, sobretudo, a partir da criação das primeiras colônias de pescadores em virtude do interesse da União, em 1919, e da criação do Código de Caça e Pesca, criado em 1934 e regulamentado em 1938, marcos que foram estimulados por preocupações que se originavam da constatação da disparidade dos níveis de renda e padrões de vida entre os países tecnologicamente avançados e os demais. Os pescadores e pescadoras artesanais são responsáveis por 65% da produção pesqueira nacional, o que representa mais de 500 mil toneladas por ano. Sabe-se, porém, que muito da pesca desembarcada não é contada ou é considerada sob uma forma precária de recolhimento de dados, subdimensionando-se a real produção do setor de pesca artesanal (I Conferência Nacional de Pesca Artesanal). Além disso, historicamente, essas populações têm sido tratadas de modo homogêneo e consideradas como obstáculos aos objetivos de conservação da natureza. Sua heterogeneidade, face a seu grau de relativo isolamento geográfico, seus aspectos culturais, suas principais atividades econômicas, sua situação fundiária e seu histórico de ocupação e desenvolvimento são desconsiderados. A inclusão aqui de uma apresentação do desenvolvimento da pesca no país destina-se a melhor compreender as questões a serem discutidas num segundo momento, com base nas teorias da História e da Socioantropologia Marítima.

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: IMPACTOS DO CLIMA E DA CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES

Edna Maria Rocha dos Santos; Kaliana Souza Oliveira Mota; Letícia Vieira de Lima

Claretiano – Centro Universitário

Comportamento Organizacional é o campo de estudos que investiga o comportamento dentro das organizações a partir do indivíduo, do grupo e da estrutura, buscando utilizar esse conhecimento para melhorar o desempenho da organização por meio do trabalho mais eficaz. Diante da importância do comportamento organizacional para a melhoria das empresas, é de suma importância pesquisar sobre a cultura e o clima organizacional e seu impacto nas organizações, de modo que o gestor possa usar tais informações para a melhoria do ambiente. O presente estudo objetiva pesquisar e refletir sobre o comportamento nas organizações, conceituando o clima e a cultura e verificando como isso reflete no sucesso da organização. Este trabalho foi realizado por meio de revisão bibliográfica, com o uso do método dedutivo, no qual a combinação de ideias tem o objetivo de explicitar o conteúdo das premissas, visando obter conhecimento com a investigação do problema sobre os conceitos disponíveis e obter dados que demonstrem a importância da análise do comportamento organizacional na empresa. O clima e a cultura de uma empresa influenciam diretamente na atuação da equipe e nos resultados do negócio. O clima organizacional é o humor da organização, o conjunto de atitudes e padrões de comportamento formais e informais, a satisfação e o nível de engajamento dos colaboradores; já a cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças ou hábitos desenvolvidos pelos seus gestores, são os valores e ensinamentos que vão sendo construídos ao longo da gestão da organização, normas informais pelas quais os colaboradores se orientam no dia a dia e, assim, atingem os objetivos organizacionais. As pressões sobre as organizações estão a cada dia maiores, exigindo dos gerentes ações diferentes e seguras para atingir melhores resultados, com habilidades técnicas, humanas e conceituais. Assim, os gestores devem ter a capacidade para criar, adquirir e transferir conhecimentos, revolucionar comportamentos, estimular a criatividade, ter tolerância à mudança, refletir sobre novos conhecimentos, melhorar o comportamento ético, criar um clima eticamente saudável para seus funcionários no qual eles possam realizar seu trabalho com produtividade e, principalmente, usar bem a comunicação como uma ferramenta fundamental. Dessa forma, vimos que há muitos fatores que influenciam no comportamento organizacional e que podem interferir de várias formas no desempenho da empresa; cabe ao administrador estar atento aos acontecimentos, buscando sempre métodos eficazes na gestão da empresa.

CONSERVAÇÃO DE NÚMEROS: O USO DE MATERIAIS CONCRETOS NA VERIFICAÇÃO DO ESTÁGIO DE DUAS CRIANÇAS

Amanda dos Santos Roque de Oliveira; Edre Almeida Corrêa; Karina França dos Santos; Maria Aparecida Gonçalves Gouveia; Raimundo da Cruz

Orientador: Prof. Me. Enoque da Silva Reis

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – campus de Ji-Paraná (RO)

Neste trabalho, o objetivo foi investigar, a partir do uso de materiais concretos, o processo de conservação de números de duas crianças com idades distintas. Essa atividade foi proposta pelo Professor Mestre Enoque da Silva Reis, da Universidade Federal de Rondônia, que ministrava a disciplina de Psicologia da Educação aos acadêmicos do quarto período de Licenciatura em Matemática. Os acadêmicos realizaram leituras bibliográficas dos livros *A Linguagem e o Pensamento da Criança*, de Jean Piaget e *A Formação Social da Mente*, de Lev Vygotski. Em seguida, para coletar os dados, o grupo organizou uma sequência didática composta por dois tipos de materiais concretos, sendo eles um conjunto de fichas iguais e outro de botões idênticos. Para executar essa sequência, foram escolhidas duas crianças com idades diferentes, uma de seis anos e outra de dez anos, ambas estudantes da rede pública de ensino, matriculadas, respectivamente, no 1º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Ji-Paraná, e no 4º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Ouro Preto do Oeste. A atividade foi realizada em momentos diferentes com cada criança, observando-se a organização e a quantidade dos objetos sobre a mesa. Em um primeiro momento, trabalhou-se com as fichas alinhadas em duas fileiras e com o questionamento sobre a quantidade de fichas; depois, as fichas foram afastadas e novamente a criança foi questionada sobre se a quantidade permanecia a mesma; esse mesmo procedimento ocorreu com os botões. As respostas afirmativas ou negativas aos questionamentos foram os principais elementos de análise da pesquisa, resultando nas seguintes conclusões: as crianças possuíam noções diferentes de conservação de números, devido ao estágio de desenvolvimento em que cada uma se encontrava. Ou seja, a criança com seis anos encontrava-se na fase pré-operatório, pois o conceito de conservação de números ainda se desenvolvia; por outro lado, a dez anos encontrava-se na fase de operações concretas, o que demonstrou um avanço no processo de conservação de números

DESEMPENHO PRODUTIVO DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM DIETA DE RESÍDUOS DE MANDIOCA (*MANIHOT ESCULENTA* CRANTZ) E ENZIMAS EXÓGENAS

Alessandra Polastrini; Joana Patrícia Lira de Sousa
Claretiano – Centro Universitário, polo de Palmas (TO)

A avicultura vem passando por profundas mudanças graças ao melhoramento genético, à salubridade, ao manejo, às instalações e à nutrição. Todavia, essa produção gera grandes custos com a alimentação e, por isso, fontes alternativas têm sido buscadas, sendo os resíduos da indústria uma das principais, entre eles a mandioca. A mandioca (*Manihot esculenta*) é hoje a quarta mais importante cultura de alimentos no mundo. Objetivou-se com este trabalho uma pesquisa sobre o uso de resíduos de mandioca na alimentação de frangos de corte, com a utilização de enzimas exógenas. Para a elaboração da pesquisa, foi realizada uma busca bibliográfica sobre o uso de mandioca na alimentação de frangos com o fornecimento de enzimas exógenas. O grande problema do uso desse resíduo de mandioca está em seu alto teor de fibra, que pode chegar a 14%, e no baixo teor de proteína e aminoácidos; no entanto, vem sendo testado o uso de enzimas exógenas para melhorar o aproveitamento da fibra pelos animais, recomendando-se suplementar a dieta com aminoácidos para a melhora do conteúdo nutricional. A inclusão desses aminoácidos na dieta pode ser melhorada com adição de óleo e correção quanto aos teores de metionina, pois níveis de 40 a 50% de inclusão reduzem o desempenho de frangos de corte. O recomendado é a inclusão de até 10% desse resíduo na dieta de aves. Para poedeiras, é possível substituir até 100% do milho pela farinha de mandioca sem alterar a produção de ovos e a conversão alimentar. Esses dados são às vezes divergentes, sobretudo em relação às diferenças regionais. Fatores como clima, relevo, cultivar da mandioca, idade da planta, raça das aves etc. podem influenciar na digestibilidade e na conversão alimentar. A raspa de mandioca pode ser utilizada na alimentação de aves, porém com inclusão limitada. Apesar de ser um ingrediente rico em energia, é bastante pobre em proteínas, o que pode ser corrigido com a suplementação alimentar. Para aumentar a eficiência alimentar desse resíduo, podem-se adicionar enzimas exóginas com o intuito de fornecer as enzimas que o animal não sintetiza e que são necessárias para a degradação das fibras. A mandioca é uma alternativa viável na alimentação de aves e que pode contribuir para a redução dos custos com a alimentação.

DIREITO AUTORAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: QUESTÕES E POSICIONAMENTOS SOBRE CONTEXTO DIGITAL

José Matias dos Santos Filho
Claretiano – Centro Universitário

A discussão em torno dos avanços tecnológicos é constante no meio acadêmico, pois as formas de aprendizado estão sofrendo grandes transformações. As mudanças nas tecnologias de comunicação e informação e os novos modelos operacionais utilizados na EaD vêm provocando grandes discussões sobre a utilização e disponibilização de materiais, tanto os gerados pelo próprio curso quanto os materiais de outros autores. Este texto apresenta uma revisão de literatura sobre direitos autorais e o ensino a distância, apresentando como discussão a lei de direitos autorais, o contexto da internet e sua implicação sobre a produção intelectual nessa modalidade de ensino. O estudo faz uma passagem pela legislação brasileira sobre direitos autorais, pela modalidade de ensino a distância e apresenta os conceitos de *copyright* e *copyleft*, abordando a questão de que a legislação atual não abrange o direito de autor nas tramitações pela internet. Como opção a essa carência, apresenta-se o licenciamento da produção intelectual por meio da filosofia livre e as licenças abertas. A pesquisa utiliza a revisão de literatura e uma abordagem qualitativa e descritiva, apresentando discussões pertinentes e posicionamentos no contexto digital adotados pela EaD no Brasil. Na revisão de literatura, percebemos que a legislação brasileira não contempla a garantia de direitos autorais para a produção intelectual da EaD. A lei de direitos autorais é antiga, anterior ao uso da internet, e não cita a internet, conseqüentemente, não aborda esse conteúdo de transmissão por meio da rede. Ao abordarmos a questão do direito autoral, devemos considerar algo que é fato: esse cenário apresenta-se paradigmático. Assim, o cenário do direito autoral e da internet impõe-se a todos e demanda correções na legislação brasileira.

ECOLOGIZAR O PENSAMENTO: UMA CONVERSÃO ECOLÓGICA

Adriano Volpin; Jairo Mota Bastos

Claretiano – Centro Universitário

Visa-se a uma inovação na noção de sujeito na qual em sua autonomia viva uma cumplicidade inseparável com o mundo exterior. Noção que fuja do limitado sentido de estupor antropocêntrico. Vislumbra-se um novo sujeito, interligado à cultura, à língua, ao saber científico nas disciplinas, ao meio ambiente. Os autores trabalhados, entre eles Edgar Morin, Zygmunt Bauman, Papa João Paulo II e outros, visualizam a necessidade urgente de uma atenção macro sobre os problemas que assolam o contexto da vida humana, ou seja, mudar o foco da atenção dos olhares para o global, situar-se em meio ao contexto da vida do planeta, saber-se parte integrante de algo maior que simplesmente a limitada visão micro da egolatria antropocêntrica. Visando à sobrevivência futura do homem, ameaçada por tantos danos à natureza em geral (oceanos, mares, rios, lagos, matas, florestas, solos, minerais, animais e ao próprio homem), tememos por nossa vida, iniciando-se todo um processo de reconhecimento e integração do homem no meio ambiente, de modo que qualquer atitude e ação feita contra a Natureza sejam uma ação e atitude contra o próprio homem. A expectativa de obtenção de resultados desse processo pedagógico-existencial é em médio e longo prazo, mas esperamos que, com o avanço do pensamento coletivo, da complexidade, que já toma conta do meio acadêmico, da mídia e da sociedade em geral, haja facilitação desse processo, pela adaptação rápida dos ideais pela sociedade, pelas comunidades religiosas, pelos meios científico e acadêmico, pela política, pelos órgãos públicos e pelos núcleos de apoio. Em se tratando de um tema de pesquisa bibliográfica, o presente projeto se destaca como revisão de literatura, com abordagem qualitativa. Adentrando o tema de uma das dimensões existenciais do homem, que é a Ecológica, vamos notar que esta tem relação com o comportamento do homem frente a si mesmo, enquanto olha para o mundo em que habita (meio ambiente). Traçamos, rumo ao questionamento do homem sobre o homem, as motivações e razões que o levam a caminhar no mundo de forma saudável e colaborativa. Cuidar da Natureza não é tomar do humano aquela condição que lhe é própria nem destinar o afeto próprio do ser humano à natureza, mas, podendo amá-la, assim o fazemos em benefício de todos. O planeta Terra é um presente precioso de Deus, assim como nossa vida também o é, ainda mais porque somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nosso criador e Pai. Nos últimos anos, temos constatado que nosso planeta está adoecido, acometido por males que o estão levando à morte. Sem planeta, não há amanhã para a raça humana nem para nenhuma forma de vida. São urgentes procedimentos que se orientem por gestos de conscientização e altruísmo, de responsabilidade e justiça social, que extirpem da mente humana e de suas relações as ideias de misantropia e misantropia ecológica.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: UMA PROPOSTA DA *GRAVISSIMUM EDUCATIONIS* E DA LOGOTERAPIA

José Leandro Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho pretende discorrer sobre as diretrizes emanadas do Concílio do Vaticano II, especificamente da Declaração *Gravissimum Educationis*, para a atualização do método educacional nas escolas católicas e fundamentá-las com as bases educacionais da logoterapia. Por meio de revisão bibliográfica, procuramos mostrar que o objetivo das instituições católicas que se dedicam à nobre arte do ensino deve ser, prioritariamente, a formação integral do ser humano. Esse objetivo é pertencente também à linha da logoterapia, que estabelece essa visão integral do homem como um ser biopsicossocial e espiritual. Tal exposição nos leva a concluir sobre a importância de que essa visão integral do ser humano seja implementada na educação, pois, ao contemplar o homem como um todo, é preciso formá-lo como tal, alcançando todas as suas dimensões.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIA EM UMA LIGA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

Adrielle Naiara Toneti; Bruna Francielle Toneti; Juliana Regina Cafer; José Renato Gatto Júnior
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) – Ribeirão Preto (SP)

A Educação Permanente em Saúde (EPS) possui a proposta de reflexão crítica dos processos de trabalho, constituindo um elemento essencial para orientação e direcionamento das ações, por meio de facilitação de relações igualitárias, complementariedade das potencialidades dos participantes, distribuição de poderes e responsabilidades, o que justifica a sua relevância para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Acreditamos que a aproximação com a EPS deve acontecer a partir da universidade, local de formação dos futuros profissionais de saúde. O objetivo é criar um espaço para discussão e sensibilização sobre Educação Permanente em Saúde dentro de uma instituição de ensino superior. Trata-se de um relato de experiência de discentes do curso de aperfeiçoamento em Educação Permanente em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), que desenvolveram encontros para discussão sobre EPS junto aos discentes de graduação integrantes de uma liga interdisciplinar de saúde e educação de uma instituição pública de ensino superior. Será composta uma narrativa acerca das principais atividades realizadas nesse espaço de aprendizagem. Foram realizados três encontros com doze discentes do 7º semestre do curso de graduação em Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, com as seguintes abordagens: primeiro dia – levantado e registrado o discurso de cada participante sobre seu entendimento acerca do conceito de EPS; segundo dia – discutidos os pontos mais marcantes das falas trazidas, com posterior conceituação de EPS segundo o Ministério da Saúde; terceiro dia – utilizados dois estudos de caso referentes às situações cotidianas de serviços de saúde, com o intuito de resgatar o que foi trabalhado no segundo dia e fazer uma reflexão a partir das contribuições de todos envolvidos, com aproximações de suas vivências nos serviços de saúde durante os estágios. Pudemos perceber, nos relatos iniciais dos estudantes, a indiferenciação ideológica entre a EPS e a educação continuada. Identificamos uma atribuição equivocada e majoritária de EPS como oferecimento de cursos para “reciclagem”, com isenção da protagonização da equipe de trabalhadores frente às problemáticas inerentes ao local em que estão inseridos. A partir disso, trabalhamos de forma a incitar reflexões críticas acerca das práticas em saúde, tendo como resultado notórias evoluções nas falas dos discentes; destacamos: “valorização do outro”, “escuta qualificada”, “trabalho em equipe” e “atuação mais consciente”. Evidenciou-se a necessidade e a importância do oferecimento de espaços como esse para discussão e construção do conhecimento sobre a EPS, com vistas à contribuição na construção da identidade profissional.

EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXERCÍCIO FÍSICO ASSOCIADO À OBESIDADE E RESISTÊNCIA À INSULINA

Joana Roberta Aranha; Victor Frederico dos Santos; Lara Cristina Clemente Ribeiro; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A inflamação subclínica é um tipo de inflamação decorrente do acúmulo excessivo de tecido adiposo, em que são geradas infiltração e ativação de macrófagos, causando um aumento na produção de adipocinas pró-inflamatórias. Esse aumento auxilia no desenvolvimento de patologias, como síndrome metabólica, obesidade, resistência à insulina e diabetes tipo II, que contribuem para o aumento do índice de mortalidade. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito anti-inflamatório do exercício físico associado à obesidade e a resistência à insulina. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Google Scholar, SCIELO, BIREME e LILACS, sendo separados artigos científicos relacionados com o tema e, após análise, selecionados os que correspondiam ao desenvolvimento do estudo. Os responsáveis pelos episódios inflamatórios e seus efeitos produzidos e liberados pelo sistema imune são um grupo de glicoproteínas chamadas citocinas. Estas podem ter funções pró ou anti-inflamatórias, que regulam, além da inflamação, a ativação das vias energéticas e o equilíbrio entre suas próprias ações. A IL-6 é a primeira citocina presente na circulação e possui características pró e anti-inflamatória. O excesso de tecido adiposo gera o acúmulo de TNF- α , que é a principal citocina de característica pró-inflamatória, causando, junto com a IL-6, um quadro de inflamação subclínica. A manifestação da IL-6 também é regulada por contração muscular e a taxa de reprodução do seu gene é aumentada pelo exercício físico, relacionado com intensidade, duração, massa muscular recrutada e capacidade de resistência. Os treinamentos de alta intensidade proporcionam melhora do poder oxidante das células; durante a prática, as concentrações fisiológicas de IL-6 geradas estimulam o surgimento na circulação de IL-10 e IL-1ra, principais citocinas anti-inflamatórias, que inibem a produção de TNF- α , incitando a lipólise e reduzindo a inflamação crônica. A TNF- α produzida pelo tecido adiposo prejudica a via de sinalização da insulina, diminuindo a entrada de glicose nas células. O músculo esquelético é um dos principais responsáveis pela captação, liberação e estocagem de glicose; a eliminação da TNF- α gerada pelo exercício aumenta a captação por uma via distinta, a da insulina. Pesquisadores que buscam, na prevenção e no tratamento de patologias, benefícios pelo exercício físico relatam resultados de redução de até 58% na tendência à diabetes 2, a partir de mudanças na rotina dos indivíduos, com a prática regular de atividade física e mudanças na alimentação. Assim, alterações no estilo de vida, com atividade física e alimentação saudável, são essenciais como ferramentas anti-inflamatórias.

EFEITO PROTETOR DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE DAS MULHERES

Mayra Piza de Oliveira; Amaro Miguel Leite Filho; Márcio Martins Ramos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Taguatinga (DF)

O sedentarismo pode ser fator preditivo de várias doenças. Dessa forma, a realização de atividades físicas influencia nas questões de saúde e qualidade de vida das pessoas. O presente artigo objetiva verificar o efeito protetor da atividade física na saúde das mulheres. Para tanto, foram pesquisados dois grupos de mulheres entre 20 e 60 anos, sendo doze mulheres praticantes de atividade física e doze sedentárias, residentes em Brasília (DF), por meio de aplicação do questionário IPAQ, versão longa. Os resultados do questionário foram organizados em quadro comparativo de médias e gráficos, com as principais diferenças entre os dois grupos. Com relação a caminhar no ambiente de trabalho, esse dado apresenta resultado médio de 42,08 minutos entre as ativas, enquanto, entre as sedentárias, está em menos de 2 minutos, significando que quase nenhuma destas caminha no ambiente de trabalho. Na busca por lazer, a maioria das mulheres ativas entrevistadas declarou procurar muito mais as atividades físicas vigorosas e moderadas do que as mulheres sedentárias. Esses dados podem ser cruzados com os dados relacionados às horas de trabalho semanais e diárias das duas categorias pesquisadas, que demonstraram que os horários de jornada laboral diários praticamente são iguais. Assim, denota-se não existir uma demanda superior de trabalho na vida das sedentárias, fato que justificaria a falta de tempo para realizar atividades físicas e sair do sedentarismo. Com base nos dados obtidos na pesquisa, observa-se o efeito positivo protetor da atividade física na saúde das mulheres. Esse efeito ocorre na medida em que elas se comprometem a manter um estilo de vida saudável, ativo e dinâmico durante o seu dia a dia, de maneira que, a principal diferença em relação aos grupos pesquisados, diz respeito a como o grupo ativo aproveita seu tempo livre em comparação ao grupo sedentário.

EFEITOS DO MÉTODO PILATES EM PACIENTES COM HÉRNIA DE DISCO

Daniela Paieiro Silva Morgado; Ricardo Rosa Ferreira; Vânia Torrezani Clemente Freitas, Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

O método pilates (MP) foi desenvolvido por Joseph H. Pilates, que nasceu em 1880, na Alemanha. Por apresentar uma saúde frágil na infância e adolescência, devido a asma, raquitismo e febre reumática, Pilates tentou superar seus problemas de saúde por meio de exercícios físicos. Esse é um programa completo de condicionamento físico, mental e técnica dinâmica, que visa trabalhar força, alongamento, flexibilidade e equilíbrio, preocupando-se em manter as curvaturas fisiológicas do corpo. A coluna vertebral é formada por 24 vértebras móveis. Entre elas, ao longo de toda a sua extensão, estão os discos intervertebrais, estruturas que funcionam como amortecedores. A hérnia de disco lombar é uma patologia que se caracteriza pela ruptura do anel fibroso, com subsequente deslocamento da massa central do disco nos espaços intervertebrais, o que causa séria incapacidade em seus portadores. O método pilates pode ser empregado na reabilitação da hérnia de disco, pois trabalha o alongamento axial, tracionando toda a coluna, diminuindo a compressão nos discos intervertebrais, atuando no fortalecimento dos músculos multifídeos, períneo e do transversos do abdômen, conhecidos como *core*, no alinhamento dos segmentos corporais e na integração dos movimentos. Dessa forma, o método trabalha reforçando, realinhando e reequilibrando o corpo e reeducando a postura, melhorando a consciência corporal e reduzindo o risco de danos ou lesões. O objetivo deste trabalho é descrever os efeitos do MP no tratamento de reabilitação da hérnia de disco por meio de suas diversas técnicas. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em livros, revistas e artigos científicos. A estabilidade da coluna decorre da interação de três sistemas: passivo, ativo e neural. O centro de força, um dos princípios básicos do pilates, é responsável pela estabilização estática da coluna lombar e pelve e auxilia na estabilidade dinâmica. O MP tem sido apontado como uma boa alternativa para prevenção e tratamento de hérnias disco por estabilizar a coluna vertebral, fortalecer a musculatura extensora do tronco, trabalhar a musculatura profunda do corpo, melhorar flexibilidade e alinhamento postural. O pilates é bastante eficaz no tratamento, tanto em longo como em curto prazo, pois atua em todas as fases da hérnia de disco, proporcionando, em cada uma delas, a melhora dos sintomas do paciente, evitando a reincidência da doença. Conclui-se que esse método demonstra alterações positivas na flexibilidade, redução dos níveis de dor, melhora postural, diminuição das dores constantes causadas pela hérnia de disco e que pode servir como opção no tratamento e controle das patologias que envolvem a coluna vertebral.

ENTRE PONTOS E TRANÇADOS: A DINÂMICA DA MANIFESTAÇÃO FOLCLÓRICA DAS RENDEIRAS DE FLORIANÓPOLIS

Laura Denck Jackson

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

A confecção da renda de bilros é uma das mais antigas manifestações artísticas populares do litoral de Santa Catarina, sendo hoje preservada como patrimônio imaterial que compõe o multifacetado mosaico folclórico da região. Tal saber tradicional deve ser investigado enquanto parte integrante e fundamental da cultura do povo litorâneo catarinense, servindo como referência para a formação da sua identidade regional. Este estudo tem como objetivo conhecer as particularidades na confecção e os tipos de renda de bilros produzidos na região de Florianópolis, assim como as ressignificações sociais dessa atividade ao longo do tempo. O procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, por meio da qual se destacou que a renda de bilros é um saber tradicional transmitido de mãe para filha, trazido pelas mulheres imigrantes açorianas, no século XVIII, à ilha de Florianópolis, e que envolve uma complexa estrutura de técnicas, desde a confecção da almofada, dos bilros, do cartão que serve de guia para o desenho do trançado até o efetivo trançado da renda. Os resultados mostraram que os tipos de renda mais produzidos são a “maria morena”, a “tramoia” e a “tradicional”. Até meados do século passado, essa atividade era, primordialmente, fonte de renda para as mulheres da região; hoje, é referência turística na cidade e destina-se ao lazer e também à manutenção da tradição ancestral da região. Dessa forma, conclui-se que o saber tradicional que envolve a renda de bilros é perpetuado de maneira viva e dinâmica através da oralidade, ressignificando-se enquanto manifestação artística e cultural ao longo do tempo.

EQUILÍBRIO CORPORAL OU PERDA DE PESO?

Ezequiel Luiz Sisdelli; Natália Cristina Aniceto Soares da Mota; Reginaldo Felix de Almeida; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A atividade física e a reeducação alimentar são alguns dos meios mais procurados para a perda de peso, ambos contribuindo para um melhor equilíbrio corporal. São inúmeras as atividades que podem ser aplicadas na busca por uma vida mais saudável. A musculação é muito utilizada para o ganho de força muscular, que é importante para ajudar na locomoção e manutenção do corpo humano, mantendo a postura ereta e o equilíbrio corporal. O objetivo deste estudo foi avaliar e analisar a influência do exercício de musculação na obtenção do equilíbrio da composição corporal, procurando demonstrar a diminuição da massa gorda e o aumento da massa magra em mulheres que praticam musculação. Os dados foram coletados por meio de avaliações de perímetria e bioimpedância de oito indivíduos praticantes de musculação, durante um período de quatro meses de treinamento, 3 a 4 vezes por semana. A partir dos dados coletados, foi possível constatar que, durante a prática de musculação, as alunas obtiveram perda de peso eliminando a massa gorda e, ao mesmo tempo, aumentando a massa magra. Por meio do exercício de força, é possível conseguir um equilíbrio corporal, diminuindo a massa gorda, aumentando a massa magra e promovendo maior gasto energético em repouso, uma vez que o consumo metabólico da massa magra é maior que o consumo metabólico da massa gorda. Conclui-se que a musculação é eficaz na busca do equilíbrio corporal, realizando troca de peso ruim por peso bom, como comprovam as avaliações físicas das alunas citadas.

ESCOLA ESPECIAL BILÍNGUE OU REDE BÁSICA?

Roseli Dzadoz

Orientador: Reginaldo de Oliveira Pereira

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O artigo 2º do **Decreto Nº 5.626** considera que a pessoa surda interage por meio de experiências visuais, com a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Esta pesquisa reflete sobre o artigo 22, que rege que as instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos por meio da organização de escolas e classes de educação bilíngues, com professores bilíngues, na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo deste trabalho foi analisar qual o melhor para o aluno surdo nos anos iniciais, utilizando-se como procedimento a pesquisa bibliográfica. Em relação à educação básica, foi instituída a sala de recursos multifuncionais para inclusão, onde o aluno surdo divide o espaço com outras deficiências, denotando falta de estrutura e recursos. Na sala comum, esse aluno possui intérpretes e coleguinhas que não falam a língua de sinais. Por esse motivo, há a defesa de uma escola bilíngue, para que se aprenda Libras desde a Educação Infantil, no turno principal e sendo incluída no turno complementar. O modelo de educação de surdos consiste na articulação, em contraturno, da educação principal – ministrada em Libras e Português escrito na escola específica para surdos (com colegas surdos e professor fluente em Libras), para que as crianças surdas se desenvolvam por meio da língua de sinais e aprendam o português, a fim de poderem usar a modalidade oral-auditiva e/ou escrita – e, posteriormente, da educação complementar, para inclusão na escola comum.

ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Sergio Lemes da Silva; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

O excesso de peso e a obesidade constituem importantes problemas de saúde pública na sociedade, devido ao crescimento em todas as faixas etárias e por sua associação a várias doenças crônicas, especialmente diabetes e hipertensão arterial. As altas morbidade e mortalidade associadas ao diabetes e à hipertensão arterial sistêmica demandam estratégias de promoção da saúde, bem como a detecção de grupos específicos para programas de prevenção. Este estudo objetiva investigar possíveis fatores associados às alterações no índice de massa corporal (IMC). O estudo observacional foi realizado em 10 alunos, de ambos os sexos e idades entre 24 e 39 anos. Dos avaliados, 50% eram mulheres, que obtiveram os seguintes resultados: média de idade de 28,0 anos, altura, 1,62 m, peso, 99,4 kg e IMC de 35,2 kg/m²; o estado nutricional dos avaliados foi classificado segundo os critérios da OMS: 10% com sobrepeso, 45% com obesidade grau I, 45% com obesidade grau III; e as morbidades mais frequentemente relatadas foram hipertensão arterial (40%) e diabetes (30%). Já os outros 50% eram homens, que obtiveram como resultados: média de idade de 30,0 anos, altura, 1,80 m, peso, 109,4 kg e IMC de 35,24 kg/m²; quanto ao estado nutricional, 45% com sobrepeso, 10% com obesidade grau I, 45% com obesidade grau II; por fim, as morbidades mais relatadas neste grupo foram hipertensão arterial (40%) e diabetes (70%). Alguns fatores de risco para sobrepeso e obesidade podem ser relacionados à má alimentação, à vida sedentária e à hipertensão arterial, que parece estar mais associada à obesidade. Podemos concluir que a obesidade é uma realidade social, não importando idade ou sexo, e que o sedentarismo está associado a uma má alimentação e a fatores sociais que levam à zona de conforto. Esses problemas estão levando a população a outros fatores de risco, como hipertensão e graus elevados de obesidade, chegando até o grau III de morbidade, conseqüentemente, levando vários indivíduos a agravos e danos permanentes à saúde.

ÉTICA DA VIRTUDE EM AS *CRÔNICAS DE NÁRNIA*: O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA

Cleber Santos Oliveira

Orientador: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de Campinas (SP)

Refletir sobre a ética é ter a oportunidade para agir com responsabilidade uma vez que nossas ações morais são pautadas por regras normativas. Essa atitude favorece eticamente nossa liberdade de ação e de escolha. Destarte, conscientes dos frutos dessa reflexão e da liberdade para nossa convivência social, o presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a Ética da Virtude da Reverência, tendo como objeto imediato a obra-prima de C. S. Lewis *As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa*, com base nas considerações de Stan Van Hooft em seu livro *Ética da Virtude* (editora Vozes). Assim sendo, este trabalho pretende, além de oportunizar a reflexão sobre a relação entre Filosofia e Literatura, destacar a importância das histórias como instrumentos de reflexão e conduta e o seu papel na constituição do caráter moral. Estruturada sob o sistema industrial da sociedade de consumo, a sociedade contemporânea, com sua máquina mercadológica, reduziu o homem a mero consumidor; desse modo, contribuiu para despersonalizá-lo e desumanizá-lo, e os resultados são evidentes: sujeitos fragmentados. Todavia, mergulhados nesse mar de incertezas e obscuridades, precisamos de uma lente que nos ajude a dar sentido a essa realidade, a discernir o significado da vida, redescobrir seus valores e reencontrar o seu sentido último. Precisamos cativar a imaginação e nos reencantarmos com o mundo novamente. Precisamos, de fato, transformar a nossa percepção de mundo. Nessa perspectiva, a literatura é um instrumento oportuno porque possibilita ao leitor, por meio de sua compreensão, dar significado à realidade. Obra digna de ser lida, *As Crônicas* oferece orientações fundamentais sobre a conduta humana e a possibilidade de se pensar nas questões sérias da vida e da sociedade. É possível, por meio das personagens do conto de Lewis, refletir sobre admiração, respeito, gratidão, beleza, afeição e dignidade da pessoa humana. A essência deste trabalho será norteadada pelo diálogo com notáveis escritores, teólogos e filósofos: Alister McGrath, Colin Duriez, Devin Brow, Gabriele Greggersen, Glauco Filho, Ives Gandra, Nelly Coelho, Willian Lane Graig e Stan Van Hooft. C. S. Lewis é reconhecido mundialmente e as suas obras são objetos de discussão em todo o mundo. Nosso maior objetivo é contribuir para a uma sociedade mais humana e mais justa e destacar a importância das histórias como instrumentos de reflexão e conduta, uma vez que *Nárnia* é uma história cuja magia transforma o leitor e renova a sua mente.

EUCARISTIA: COMPROMISSO ECLESIAL E SOCIAL. UMA LEITURA TEOLÓGICA A PARTIR DA CARTA ENCÍCLICA *MYSTERIUM FIDEI*, DE PAULO VI

Walterlei Anderson de Sá

Orientador: Prof. Me. Jairo da Mota Bastos

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Carlos (SP)

A *Mysterium Fidei* é o núcleo central do ensinamento eucarístico de Paulo VI, pois, no bojo da ortodoxia eucarística, oferece elementos novos e embrionais: a centralidade da eucaristia como sacramento do sacrifício, o redirecionamento das presenças de Cristo na Igreja, o simbolismo eclesial e o influxo social da Eucaristia. Por isso, este trabalho tem como objetivo analisar as dimensões eclesial e social da Eucaristia, motivado pela Encíclica *Mysterium Fidei*, de Paulo VI. Por isso, neste trabalho, será encontrada uma mediação socioanalítica do contexto histórico-teológico de Paulo VI e de sua Carta Encíclica *Mysterium Fidei*, abordando o antifacismo, o comunismo, as crises, o totalitarismo e o nacionalismo. O trabalho também procurará mostrar qual a posição da Igreja nesse período de guerras mundiais e de pós-guerras, chegando até o grande evento da Igreja: Concílio Vaticano II. Além disso, será preciso conhecer as influências da formação intelectual de Paulo VI e qual o contexto, a importância e o significado de sua Carta Encíclica *Mysterium Fidei*. A seguir, será desenvolvida a mediação hermenêutica, que, motivada pela *Mysterium Fidei*, abordará as perspectivas Bíblica, Tradicional e Magisterial da Eucaristia. Essa será a fundamentação teológica para apresentar a última mediação: a teórico-prática. Nesta, procurar-se-á refletir sobre a dimensão eclesial e social da Eucaristia, visando ao ponto central do pensamento sobre a eucaristia de Paulo VI, no qual se refletirá a relação da tríade Igreja-Sociedade-Eucaristia.

FATORES RELEVANTES NO PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR

Luiz Fernando Silva Fulaneti; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A estética do corpo vem sendo considerada por meio de determinados padrões corporais. Entre eles, a musculatura bem desenvolvida tem sido intensamente cobiçada como espelho de corpo ideal, refletida, principalmente, através do mundo globalizado representado pela mídia. Esta é a importância desse estudo: cada vez mais a mídia visa a um corpo perfeito, mas nem sempre com a devida saúde. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar os fatores relevantes no processo de hipertrofia muscular, esclarecendo a importância do treinamento resistido, da alimentação equilibrada e da recuperação (sono) na obtenção de bons resultados. Este estudo foi realizado a partir de uma revisão de literatura, na qual foram pesquisados livros e artigos nacionais retirados das bases de dados ACSM, SCIELO e Google Acadêmico, publicados entre os anos de 2008 e 2014. De acordo com uma pesquisa, obtiveram resultados melhores os indivíduos que se alimentam corretamente, adotam, juntamente, um programa de treinamento resistido e aqueles que também têm uma boa noite de sono. Neste estudo, foram analisados 10 indivíduos, entre 18 e 25 anos, em um período de seis meses. Os resultados mais significativos foram justamente entre os indivíduos que obtiveram os melhores resultados, com aumento de 8% da massa magra e diminuição de 5% de gordura corporal. Pode-se concluir que, principalmente dentro das academias, ainda se encontram muitos alunos que desconhecem esses fatores imprescindíveis para a hipertrofia muscular. Existem resultados satisfatórios somente com a associação entre prática da musculação, alimentação adequada, elaboração de treinos específicos e coerentes e descanso conforme a intensidade do treinamento. Dessa forma, o indivíduo conseguirá potencializar o ganho de músculos, atingindo, assim, seus objetivos mais rapidamente.

FUNDAMENTOS NORTEADORES DO PENSAMENTO FILOSÓFICO-MODERNO DE DESCARTES

Sebastião Ferreira da Silva
Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho centra-se na análise dos fundamentos da filosofia cartesiana no período moderno, tendo como obra principal *O Discurso do Método*, escrita em 1637 por René Descartes, que pretendia oferecer uma nova orientação metodológica sobre como conduzir a razão na procura da verdade nas ciências. Os conceitos da filosofia cartesiana têm uma importância fundamental para a concepção de um novo modo de filosofar sobre bases sólidas e seguras, o que possibilitou a abertura de novas vias na área do conhecimento e da ciência, o que nos levou à laicização no pensamento ocidental e a enxergar o mundo com outros olhos. Na referida obra, o autor destaca o papel essencial do método, que consiste em ser um meio para se chegar a um fim. Sua função é guiar a razão, a faculdade de distinguir o verdadeiro do falso na empresa da verdade. Os conceitos fundamentais da filosofia cartesiana são: a razão, o método, o *cogito*, Deus e o dualismo cartesiano *res extensa* e *res cogitans*. Nossos objetivos centram-se na análise destes e na verificação de sua relevância para o desenvolvimento do pensamento filosófico moderno, tendo como ponto de partida o seguinte problema: quais os principais conceitos que norteiam o pensamento filosófico de Descartes na modernidade? Além do mais, buscamos compreender como o pensamento cartesiano proporciona entender a questão do antropocentrismo na base de tudo, o afastamento do homem em relação a Deus e uma nova maneira de ver o mundo e o próprio homem, não mais do ponto de vista sobrenatural, mas plenamente mundano. Ao longo do trabalho, chegamos a alguns resultados, entre eles: o método é apenas um meio para guiar a razão e não a solução plena; a dúvida não é a pedra de tropeço para o conhecimento, mas ponto excepcional dele, e é por meio dela que se chega à primeira verdade, a do *cogito* (“penso, logo existo”). Esse processo de análise ocorreu a partir de um levantamento teórico de dados, tendo como delineamento as técnicas da pesquisa bibliográfica na seleção e no estudo de textos, enquanto a hermenêutica nos possibilitou a apreensão e interpretação dos dados coletados. Assim, podemos concluir que a única maneira segundo Descartes para se chegar à verdade se dá quando guiamos nossa razão com um bom método.

GESTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA: BENEFÍCIOS, CUIDADOS E QUALIDADE DE VIDA

Érica Gomes da Silva; Daniela Oelmeher Seneme; Giovanna Nathalia Lopes; Letícia Bacega Medrado Rocha

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Cecília Lieth Bonacelli Soares

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Atualmente, a busca pela saúde e adequação aos padrões de beleza levou muitas mulheres a aderirem a um programa de atividade física regular a fim de controlarem o peso e melhorarem sua composição corporal. Isso se faz presente também durante a gestação. A conscientização de que para ser saudável é necessária a prática regular de exercícios físicos foi, sem dúvidas, um grande impulsionador dessa procura por um programa de atividade física. Percebe-se, hoje em dia, que a mulher já possui uma maior preocupação com a saúde, com a estética corporal e com o bem-estar físico e mental. No período gestacional, a preocupação da mulher com a saúde também vai além da preocupação com a estética corporal, estendendo-se a uma preocupação com o bebê que está por vir. Assim sendo, a aproximação de profissionais ligados à área da saúde ocorre por meio da busca por maiores informações; nesse grupo, incluem-se os profissionais de Educação Física. Assim sendo, este trabalho busca reunir informações por meio de uma revisão bibliográfica e esclarecer pontos importantes sobre a prática da atividade física durante o período gestacional da mulher, bem como os benefícios, malefícios e cuidados. Este trabalho também tem como objetivo verificar quais atividades devem ser desenvolvidas e como os exercícios físicos, tanto os aeróbicos como o treinamento resistido, podem trazer benefícios à mulher grávida, bem como àquelas que possuem dores lombares, às sedentárias, às ativas ou às com sobrepeso, além de apontar os cuidados a serem tomados. Com este estudo, pode-se ter uma visão otimista em relação à prática da atividade física por gestantes, tendo em vista a melhora da qualidade de vida como um todo. Entende-se, a partir da pesquisa realizada, que o processo de gestação responde muito bem à prática de atividade física quando esta é orientada por profissionais de Educação Física num trabalho interdisciplinar com profissionais da área da saúde, desmistificando a ideia de que mulheres gestantes não podem fazer qualquer tipo de esforço físico e trazendo informações que mostram justamente o contrário.

HYLOBIINI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: MOLYTINAE) DA COLEÇÃO DE INVERTEBRADOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

Mariane Cruz Soares; Marcio Luís Leitão Barbosa; Valéria Araújo Braule-Pinto

Centro Universitário do Norte (UNINORTE) – Manaus (AM)

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) – Manaus (AM)

Hylobiini está classificada em Molytinae, a segunda maior subfamília de Curculionidae (Insecta: Coleoptera) em número de espécies registradas para o Brasil (mais de 3.000 espécies e 280 gêneros). Considerando o número reduzido de curculionídeos identificados na coleção de invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônia (INPA), além da demanda brasileira por taxonomistas, estudos dessa natureza assumem uma importância particular, sobretudo quando o acesso às coleções biológicas é necessário para ciências aplicadas, tais como nas pesquisas em biotecnologia. Este trabalho documentou as espécies de Hylobiini depositadas na coleção do INPA e apresentou dados geográficos e biológicos relacionados a essas espécies. Os espécimes foram identificados com base nas chaves para Hylobiini disponíveis na literatura e na comparação com material previamente identificado da coleção do INPA. Os dados obtidos das etiquetas foram lançados numa planilha do programa Automatex, a partir da qual foram extraídas as informações necessárias para elaboração da seção “Material examinado”, das tabelas, dos mapas de distribuição dos gêneros de Hylobiini e também para compilar os dados biológicos das espécies. Os dados geográficos foram “plotados” no programa ESRI®. As fotografias foram realizadas com o auxílio de microscópio estereoscópio equipado com câmera digital, utilizando um *software* de processamento de imagens. Os espécimes de Hylobiini armazenados nos acervos da coleção do INPA foram coletados quase exclusivamente na Amazônia brasileira, com destaque para o Amazonas, estado que apresentou 436 espécimes dos 510 examinados. Além disso, apenas quatro espécimes apresentaram informação biológica. A escassez de informação biológica assim como a distribuição assimétrica dos espécimes entre os diferentes estados da Amazônia brasileira sugerem que os espécimes de Hylobiini examinados foram coletados casualmente. Um esforço de coleta sistemático, focalizando a relação dos besouros com as plantas hospedeiras, e a troca de material com outras instituições poderão aumentar, significativamente, a representatividade dos Hylobiini e Curculionidae da Amazônia brasileira na coleção.

INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM SEQUELAS DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS (SP)

Dione Eduardo da Silva Fernandes¹; Francieli Sgarlate²; Lílian Maria Cazo³; Carlos Eduardo da Silva⁴.

¹Universidade de Brasília (UNB) – Brasília (DF)

²Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) – Barretos (SP)

³Faculdades Integradas Soares de Oliveira (FISO)– Barretos (SP)

⁴Universidade Norte do Paraná (Unopar)

A toxoplasmose congênita é uma infecção causada pelo *Toxoplasma gondii*, parasita intracelular obrigatório, contraído pela mãe através da ingestão de alimentos contaminados, contato com cães, gatos e transfusão sanguínea, transmitido ao feto por passagem transplacentária, sendo capaz de lhe causar algumas doenças, como baixa visão e cegueira, e conduzindo o indivíduo a condições específicas em seu processo escolar. Este estudo fez parte da conclusão do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar do primeiro autor, com contribuição de eventuais leituras pelos demais autores, com objetivo de analisar o processo inclusivo escolar de um aluno do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Barretos (SP) acometido por toxoplasmose congênita, matriculado em sala regular e participante do processo inclusivo por apresentar baixa visão e o braço esquerdo levemente atrofiado. Usamos a pesquisa-ação, o Teste do Par Educativo (TPE) e entrevistas com a mãe, com a professora regente e com a professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como metodologia para construção das informações. Os resultados mostraram que o aluno aprende que suas Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) foram ocasionadas pela toxoplasmose congênita, inserindo-o num extenso processo escolar inclusivo; no entanto, há exclusão do participante pelos alunos regulares, de modo que ele reage agressivamente; sua relação com a mãe e com a professora regente mostra-se mais conflituosa do que sua relação com a professora do AEE, que tem um modo diferente de lidar com suas peculiaridades. A presente pesquisa indica a importância do planejamento de estratégias de intervenção em sala de aula, da mediação do professor nas relações entre alunos regulares e com NEEs e da colaboração entre a família e a escola.

JOGOS COOPERATIVOS NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO

Diego Henrique Moreira Franco; Ana Paula Dos Anjos Pereira; Ivone Gomes De Azevedo; Antônio De Oliveira Souza Junior; Igor Alves Maciel

Orientadora: Raquel Daffre De Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

Uma das principais funções do professor é criar condições que facilitem a aprendizagem, tendo como pano de fundo o processo de formação do cidadão crítico. Este trabalho apresenta e analisa os Jogos Cooperativos como uma importante ferramenta de aprendizagem, considerando sua ludicidade, seus fatores motivacionais, seus benefícios em relação às consequências dos jogos competitivos e sua contribuição no desenvolvimento dos aspectos sociais e afetivos. O foco é investigar a metodologia dos Jogos Cooperativos na aprendizagem e formação do cidadão crítico nos anos finais do Ensino Fundamental, no intuito de comprovar a contribuição desses jogos para a formação humana. Sendo este um trabalho de revisão bibliográfica, foi utilizado um livro recente sobre o assunto e três artigos científicos da base de dados da BVS, os quais foram selecionados de 13 publicações encontradas com a palavra-chave Jogos Cooperativos, 2.256, com Cidadania, 716.914, com Educação e 248.225, com Formação. Na discussão, destacam-se atributos dos jogos que contribuem na diminuição do senso comum de diversos campos dos saberes, seja nas relações com os esportes, com a educação ou com a sociedade em geral. Por fim, foi constatado o quanto o espírito cooperativo se configura como uma potente ferramenta para alcançar o posicionamento crítico e reflexivo, sendo o jogo um facilitador do aprendizado.

LEVANTAMENTO DE ALGUMAS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM À EVASÃO DO ALUNO DA MODALIDADE DE EJA

Roseli Gomes de Almeida

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O presente artigo pretende fornecer algumas pistas para detectar as principais motivações para a evasão de alunos que frequentavam aulas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O levantamento dos motivos de evasão é importante no sentido de demonstrar aos profissionais que atuam na área as estratégias que poderiam ser adotadas para frear a evasão e incentivar a continuidade dos estudos. O objetivo é fornecer subsídios baseados em relatos de pesquisadores da área no intuito de exercer o enfrentamento da evasão escolar. O estudo foi direcionado, inicialmente, pela análise de dados estatísticos obtidos junto ao IBGE, INEP e órgãos correlatos. Posteriormente, foram analisados pareceres oriundos de obras referentes ao assunto. Os estudos demonstraram que, embora tenha havido no Brasil um decréscimo no número de analfabetos e de indivíduos que se matricularam na modalidade EJA, há uma evasão escolar ainda persistente e uma demanda potencial considerável de alunos que poderiam estar sendo atendidos pelo EJA. O estudo recomendou a melhoria da oferta dessa modalidade de ensino e o aprimoramento de políticas públicas que proporcionem a estrutura adequada para a permanência escolar. Conclui-se que os motivos que preponderam para justificar a evasão do aluno referem-se, sobretudo: à dificuldade de se conciliar a rotina de trabalho, família e estudo; à complexidade de se readaptar à rotina escolar; à baixa autoestima dos alunos vitimados pelo fracasso escolar quando crianças; e à inadequação do corpo docente para o acolhimento dessa demanda, que necessita de metodologia específica.

LUSOFONIA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS, LITERATURAS E CULTURAS

Danielle Alves Lopes; Marília Valencise Magri

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) – Belo Horizonte (MG)

Claretiano – Centro Universitário

A internacionalização da língua portuguesa, no sentido mais lato, vem ocupando amplo espaço de discussão, na medida em que, a partir do reposicionamento internacional dos países da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, iniciado no século XXI, e na esteira do Acordo Ortográfico de 1990, a discussão do conceito de *lusofonia* e sua relação com o ensino-aprendizagem do idioma vem se reforçando na educação básica dos países falantes. Tal contexto deriva de uma política linguística específica, em cujas bases alicerçam-se aspectos da identidade cultural, ideológica e histórica das forças envolvidas. Sob a mesma ótica, o ensino da literatura se configura como outro importante espaço de circulação dessa tensão, visto que os textos literários lidos em instituições de ensino dos diferentes países colonizados por Portugal ora confirmam a heterogeneidade da língua, ora, a sua unificação. Desse modo, o objetivo central da pesquisa – em desenvolvimento – é compreender, especificamente no caso do Brasil, de que modo o ensino da língua portuguesa é conduzido nos anos do Ensino Médio, a partir da legislação vigente elaborada pelo Ministério da Educação. Para isso, serão analisados os ditames dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio – PCN’s e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Serão também eleitos livros didáticos e obras literárias indicadas pelo PNLEM/MEC – Programa Nacional de Livros Didáticos para o Ensino Médio, no sentido de observar, do ponto de vista linguístico e cultural, como tais textos confirmam os interesses de homogeneização da língua ou se opõem a eles. A lusofonia, enquanto *noção* de integração social, será, nesse sentido, problematizada neste trabalho, considerando o olhar que a ela é destinado pelas instituições e documentos oficiais atrelados à educação no Brasil, e de que modo estes confirmam ou refutam no ensino os interesses de internacionalização da língua.

MISERERE, DE ADÉLIA PRADO, E O “LIVRO DE JÓ”: UMA LEITURA INTERTEXTUAL

Giovanni Marques Santos

Orientador: Prof. Me. Jairo da Mota Bastos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A interface entre Teologia e Literatura é uma das áreas que mais cresce na pesquisa teológica ultimamente. Dado o caráter profundamente antropológico que assinala a convergência epistemológica entre ambas as disciplinas, elas se atraem como dois polos relacionais, ao fazerem o ser humano mais humano e a vida mais digna de ser vivida. Desse modo, dois campos se abrem para a pesquisa em teologia bíblica: ler a Bíblia *como literatura*, analisando-se sua constituição narratológica, os efeitos poéticos, as camadas intertextuais e interdiscursivas; ler a Bíblia *na literatura*, uma vez que nenhuma outra matriz textual exerceu tanta influência sobre a literatura ocidental quanto o repertório bíblico. Nesse sentido, a partir de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho objetiva efetuar um exercício de diálogo interdisciplinar entre Teologia e Literatura mediante a experiência de ler o “Livro de Jó” como criação literária, compósito de prosa e poesia pleno de recursos estéticos que desenvolvem uma manifestação, a um só tempo, do sublime artístico e do místico teológico. Em seguida, será feita uma leitura da obra *Miserere*, de Adélia Prado, como palimpsesto da “teopoética” de Jó. O confronto entre esses textos evidencia como a teologia presente nos diálogos poéticos do “Livro de Jó”, debruçada sobre o escândalo do mal, atualiza-se nos versos de *Miserere*, de Adélia Prado.

MODERNIDADE E TRADIÇÃO NO VATICANO II: UM ESTUDO DA *GAUDIUM ET SPES*

Tiago Tadeu Contiero

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

O Concílio Vaticano II foi responsável por intensas transformações no interior da Igreja Católica, transformações que ainda estão em curso. Completando cinquenta anos de seu encerramento, analisar seus documentos e o modo como foram lidos e interpretados ao longo desses anos adquire grande relevância. Isso posto, temos como objetivo apresentar uma breve análise da Constituição Pastoral *Gaudium et spes*, o último dos documentos promulgados pelo Concílio e certamente um dos mais relevantes, uma vez que alterou radicalmente o modo como a Igreja entende sua missão e relação para com o mundo no qual está inserida. A *Gaudium et spes* faz uso de uma linguagem que difere radicalmente dos demais documentos eclesiais e entende que a relação da Igreja com o mundo deve ser pautada por um diálogo constante. Trata-se, portanto, de um documento ímpar, que mantém a tradição da Igreja, mas a apresenta a toda humanidade com uma nova linguagem, propondo assim uma relação mais próxima entre Igreja e sociedade. Como metodologia, faremos uso de uma análise do documento em si e também de estudos desenvolvidos sobre a *Gaudium et spes* nos últimos anos. Acreditamos que, com essa discussão, será possível afirmarmos que o documento não nega a tradição milenar do catolicismo, mas traz a Igreja para a modernidade, a partir do uso de uma linguagem diferenciada e também da proposta de uma relação de diálogo para com a sociedade.

MUSIC BUSINESS: GERENCIAMENTO DA CARREIRA MUSICAL

Neimar Bisewski Luiz; Joed Jeffer; Cleidir Antonio Polese de Souza

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

No atual cenário da economia criativa do mundo, aliado à situação econômica do país, o negócio da música, o *music business* oferece oportunidades de trabalho em âmbitos até então não explorados por profissionais dessa área, pois estes estavam restritos às gravadoras e grandes produtoras, relegando, assim, ao músico apenas o papel de artista. Investigar, entender e compreender as habilidades necessárias para assumir os desafios de se trabalhar com música, muito embora o tema *music business* seja relativamente novo, são tarefas fundamentais para que o profissional consiga se manter em constante atividade, seja ele gestor, executor, professor, produtor etc. O presente estudo tem por objetivo identificar os novos caminhos de atuação e de conhecimento no campo da música para profissionais dessa área, considerando as capacitações oferecidas, sejam elas diretamente ligadas à música ou a áreas afins. Como procedimento para este estudo, será utilizada a revisão bibliográfica, dando base para o entendimento e aprofundamento da música, bem como para outras áreas necessárias para a gestão de carreira. Atualmente trabalhar com música não implica apenas saber tocar um instrumento. A partir desse fato e da transformação do mundo da música, as instituições de ensino passaram a reorganizar seus currículos para oferecer novos conhecimentos para a gestão da carreira musical. Atividades como educação, composição, direitos autorais, *branding*, produção musical entre outras fontes de renda são as novas possibilidades de atuação para músicos, mas que exigem muito mais conhecimento do profissional músico. Observando o estudo realizado, entende-se que o profissional da música precisa se atualizar, buscando conhecimentos básicos em outras áreas, como administração, contabilidade, comunicação entre outras, para, assim, garantir uma gestão eficaz de sua carreira profissional. Conclui-se que para ser um bom profissional da música não basta saber tocar um instrumento; são necessários, além de conhecimento técnico, disciplina, organização e conhecimento.

MÚSICA EM DELMIRO GOUVEIA: HISTÓRIA DA MÚSICA NA TERRA DO PIONEIRO

Alcides Cesário dos Santos

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

A música sempre esteve presente na cultura e na história de um povo, marcando eventos de grande importância e fortalecendo a cultura regional. O município de Delmiro Gouveia nasceu da determinação de seu empreendedor-fundador e possui uma rica cultura histórica, embasada em seus eventos e suas músicas regionais, preservadas por grupos folclóricos, bandas e artistas da terra. Para saber como se desenvolveu a música junto à história dos delmirenses, a pesquisa almeja traçar uma linha do tempo com a narrativa musical da cidade. O objetivo é realizar um estudo de toda atividade musical, desde as primeiras formações musicais, quando o município ainda era povoado, até hoje, como cidade-polo, com as bandas e artistas com influências de outras culturas. Por meio da análise de materiais publicados, entrevistas com historiadores e pesquisadores locais, será desenvolvido um estudo sobre o contexto da música regional, a educação, as atividades musicais, a vida e a obra de músicos delmirenses, a fim de essa pesquisa bibliográfica sirva de base para a organização da história da música local, e sirva também como fonte de ensino e ponto de partida para aprofundamento em trabalhos mais elaborados. A partir da Lei nº 11.769, que determina a presença do ensino de música nas escolas, o educador musical deve se sentir instigado a conhecer o contexto em que seus alunos estão inseridos. É primordial que esse educador estruture sua formação com informações e conteúdo. Conhecer a história da música da cidade é o ideal para a valorização da cidadania e a formação da cultura. A estrutura musical do estudante deve basear-se também em conhecer suas heranças e suas influências, para entender e aperfeiçoar sua atividade musical. Conhecer sua história é parte de conhecer a si mesmo, para que, assim, o indivíduo se torne completo em sua vivência e sua obra musical. Por fim, a história da música na cidade de Delmiro Gouveia serve para localizar importantes eventos, personagens e artistas que enriquecem a música, a cultura, a importância e a vida do povo delmirense.

MÚSICA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E ENSINO-APRENDIZAGEM: A CRIANÇA COMO PROTAGONISTA

Luciana Catarina da Silva

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Atualmente, nota-se que a arte do contador de histórias, seja ele profissional ou amador, tem fundamental importância para as crianças no que diz respeito ao seu desenvolvimento expressivo e comunicativo. Quando uma história é contada, elementos culturais são evidenciados por meio de palavras, frases, narrativas e transformadas em ideias, personagens, universos. Assim como a tradição oral, a música também é um meio para se estimular a imaginação da criança por meio da escuta e da criação e também contribuir para seu desenvolvimento como um todo. Uma vez que a criança aprende, apreende e se desenvolve de forma mais efetiva a partir do fazer lúdico. Uma pesquisa que trata da relação entre a música e a contação de histórias inicia uma investigação em torno de um tema que beneficia um amplo espectro de educadores. Objetiva-se tratar da integração entre a linguagem musical e a contação de histórias e mostrar como essa relação potencializa o aprendizado das crianças durante atividades desenvolvidas em sala de aula ou apresentações artísticas que contemplem o diálogo entre essas duas linguagens. Ao se propor uma abordagem artística menos segmentada e, principalmente, uma abordagem em que as linguagens estejam realmente conectadas, as crianças e os educadores ganham novas possibilidades: canções viram histórias, instrumentos viram personagens, ritmos, andamentos e outros elementos sonoros costumam a narrativa, em um processo orgânico e lúdico. Para este trabalho, utilizou-se pesquisa de revisão bibliográfica fundamentada nas ideias do educador musical Jacques Dalcroze, que propunha a integração de linguagens artísticas, aqui expressa na relação entre a música e a contação de histórias. Conclui-se, a partir das leituras realizadas, que a integração da tradição oral e da música beneficia tanto educadores quanto educandos, promovendo um ambiente repleto de criatividade e que, ao estimular a imaginação e o fazer das crianças, ora mediados pela contação de histórias, ora mediados pela música e suas particularidades, acaba por estimular o interesse artístico das crianças, transformando-as em agentes compositoras dessas linguagens que se integram e dialogam.

NECESSIDADES E REFLEXÕES DO PROFESSOR DIANTE DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM AUTISMO

Michelle Costa Beato

Orientadora: Prof.^a Dra. Andréa Regina Rosin Pinola

Centro Universitário Estácio Uniseb – Ribeirão Preto (SP)

A escolarização das pessoas com deficiência vem se modificando nos últimos anos diante da proposta de inclusão escolar. Nesse contexto, os alunos com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) têm cada vez mais frequentado escolas, sendo a eles garantido o direito à matrícula, mas pouco se sabe sobre as condições efetivas de aprendizagem e permanência deles nas escolas regulares. Para garantir a todos os alunos igualdade de condições e direitos, faz-se necessário refletir sobre as condições atuais do professor em sala de aula, seus processos formativos para atender alunos com TEA e os recursos pessoais e curriculares disponíveis para a efetiva inclusão desses alunos. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo discutir e problematizar as necessidades e reflexões do professor diante da inclusão de alunos com autismo na rede regular de ensino, atentando-se para suas dificuldades e desafios cotidianos. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica envolvendo uma seleção de 17 livros e 38 artigos científicos sobre a realidade do professor em sala de aula diante da inclusão de alunos com autismo nas escolas regulares. Os achados deste estudo evidenciam que a inclusão de alunos com NEE (Necessidades Educacionais Especiais) é um desafio para os professores, que, muitas vezes, se sentem angustiados e cansados pela quantidade de alunos, necessidade de planejamento diferenciado para alunos com TEA, falta de incentivo e reconhecimento do governo, ausência de uma formação adequada e falta de diálogo com o profissional da educação especial. É importante que haja uma reflexão sobre a preparação da escola para receber esses alunos, na busca de se promover, assim, um ensino de qualidade. Pode-se concluir que é necessário que os professores recebam apoio teórico, metodológico e, principalmente, apoio de profissionais qualificados para que em rede eles busquem mudanças de estratégias e modifiquem o ambiente para incluir alunos com TEA, contribuindo para a aprendizagem significativa deles, preparando-os para a vida e para o mercado de trabalho e ainda criando condições para o seguimento de seu processo educacional.

O CONTROLE INTERNO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Wagner Benedito de Oliveira Baldo

Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson (UNAR) – Araras (SP)

O controle interno consiste numa ferramenta gerencial e estratégica que se apresenta de forma essencial à administração pública. De acordo com Castro (2014), define-se como um conjunto de métodos, processos e recursos aplicados pela própria estrutura interna de produção do ato, com o objetivo de impedimento de erros, de fraudes e da ineficiência para o cumprimento legal almejado pela atuação administrativa. Destarte, o controle interno não é aplicável somente na gestão e execução orçamentária, abrange também o ato da compra realizada pela administração pública. Essa aquisição de materiais e serviços envolve um processo licitatório em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. Contudo, a definição de controle interno demonstra a importância de sua aplicação no processo licitatório e, conseqüentemente, a necessidade do desenvolvimento de um conhecimento teórico e técnico sobre essas práticas na gestão pública. O objetivo deste estudo é identificar os aspectos que tornam o controle interno importante nos processos licitatórios da administração pública. Cerro et al caracteriza este estudo como descritivo, utilizando-se de levantamento bibliográfico para a obtenção de um conhecimento prévio sobre o assunto. Os aspectos identificados são a salvaguarda dos ativos do erário envolvidos, a crescente demanda por eficiência nos métodos e processos, a divergência da legislação em relação à realidade econômica e as evidências constatadas da Teoria da Escolha Pública no cotidiano. Esses aspectos condicionam a necessidade de um sistema integrado de controle interno, pois envolve os controles internos de diversos setores dos órgãos públicos, não somente os referentes aos processos licitatórios. Ressaltam-se implicações de fatores e interesses externos nos processos licitatórios que ocasionam uma pressão ampla, o que exige controles internos em pleno funcionamento para que a administração pública cumpra eficientemente suas funções perante a sociedade. Conclui-se que o controle interno no processo licitatório é um componente gerencial de caráter estratégico na administração pública, pois contribui para a economicidade das compras públicas e, conseqüentemente, para a eficiência administrativa dos órgãos públicos. As dificuldades encontradas são referentes ao desenvolvimento ainda incipiente dos sistemas de controle interno na administração pública e à legislação, que diverge das necessidades atuais. Essas dificuldades podem ser superadas com investimento e capacitação dos servidores públicos envolvidos nos processos licitatórios, além de empenho da administração pública em estruturar os seus sistemas de controles internos e apoio dos gestores públicos a estes.

O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CONCEITOS NA FILOSOFIA DE DELEUZE

Hudson Barbosa de Carvalho

Orientadora: Prof.^a Dra. Flávia Amaral Rezende

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A filosofia para Deleuze não é reflexão nem contemplação nem comunicação, mas sim produção de conceitos. Portanto, o filósofo é alguém que, na busca pela sabedoria, inventa conceitos que permitam reinterpretar o mundo à sua maneira. O estudo do processo de produção de conceitos no pensamento de Deleuze é fundamental para a compreensão da função da filosofia. Este estudo pretende investigar o processo de criação de conceitos na filosofia deleuziana. Pretende-se utilizar como procedimento para o estudo a pesquisa bibliográfica e a prática filosófica. Deleuze propõe uma inversão do platonismo, objetivando realizar uma filosofia da multiplicidade, da diferença, que dê conta não mais dos universais, e sim da concretude dos acontecimentos. Para tanto, estabelece uma linha divisória entre o espaço da filosofia da representação e o espaço da filosofia da diferença, elegendo o segundo como um espaço de “resistência” à filosofia tradicional da representação. Para Deleuze, a função da filosofia é produzir conceitos que possam ser compreendidos como multiplicidades de elementos intrinsecamente relacionados. O conceito só pode ser gerado no *plano de imanência*, que é o campo da produção conceitual no qual os traços se relacionam e se entrecrocaram. O *plano de imanência* é condição fundamental para a atividade filosófica, pois a produção de novos conceitos pressupõe a relação e assimilação de conceitos já existentes (filosóficos ou não). Assim, Deleuze estabelece conexões conceituais com filósofos, escritores e artistas ao criar o espaço da filosofia da diferença. É importante destacar que as relações inusitadas estabelecidas por Deleuze não são uma evidência da fragilidade de sua filosofia, mas uma característica que revela a possibilidade do impossível ao se filosofar de modo mais puro e menos transcendente.

O SIGNIFICADO DO RELAXAMENTO COM IMAGINAÇÃO GUIADA PARA MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: ESTUDO PRELIMINAR

Bruna Francielle Toneti; Fernando Henrique Sousa; Adrielle Naiara Toneti; Namie Okino Sawada
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) – Ribeirão Preto (SP)

A literatura mostra que o sexo feminino, em especial, utiliza mais o relaxamento com imaginação guiada entre as terapias complementares, sendo este, por sua vez, indicado para mulheres com câncer de mama. O desenvolvimento do presente estudo justifica-se pelos benefícios relatos do uso dessa terapia, principalmente, em meio aos cuidados de enfermagem, a fim de construir conhecimentos científicos acerca de tais práticas e otimizar o empoderamento do enfermeiro no cuidado ao paciente com câncer. O objetivo deste trabalho é compreender e descrever o significado do relaxamento com imaginação guiada para mulheres com câncer de mama. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem fenomenológica e referencial teórico-metodológico heideggeriano, fundamentado no Método Criativo Sensível, com dinâmicas de criatividade e sensibilidade para a investigação do significado do relaxamento com imaginação guiada para mulheres com câncer de mama. Este estudo foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Para a análise dos dados, foi utilizado o método de análise do conteúdo de Bardin. Trata-se de resultados parciais do estudo, do qual participaram, até o momento, quatro mulheres com câncer de mama em tratamento radioterápico atendidas no ambulatório de radioterapia do HCFMR, que foram convidadas a realizar a técnica de relaxamento com imaginação guiada em grupo, bem como a dinâmica de sensibilidade e criatividade, para sensibilização diante das percepções a respeito da terapia. Os dados advindos das entrevistas permitiram descrever e compreender o significado do relaxamento com imaginação guiada pelas participantes e puderam ser classificados em três unidades de significado: o estigma do câncer, o enfrentamento da doença e os benefícios do tratamento. O câncer é uma doença que carrega muitos estigmas, crenças e temores relacionados ao tratamento e às perspectivas de vida diante da doença, o que influencia significativamente no modo pelo qual a paciente o enfrenta. A imagem criada pela paciente para representar o câncer em seu corpo durante o relaxamento com imaginação guiada evidencia o aumento da capacidade de imaginação dela durante a terapia, uma vez que esta passa a ser ressignificada por ela, permitindo a reflexão de suas próprias concepções acerca daquela vivência. O relaxamento com imaginação guiada foi reconhecido por auxiliar no aumento da capacidade das próprias participantes em relaxar e, conseqüentemente, lidar com a doença.

O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE *BORDERLINE* E AS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL

Renata Maria; Sidnéia Helena de Oliveira Pereira; Tainá Vieira Dalcin; Talita Alessandra Cardoso; Talita Favero

Orientadora: Prof.ª Me. Camila Maria Severi Martins Monteverde

Claretiano – Centro Universitário

O Transtorno de Personalidade *Borderline* é uma perturbação de origem psiquiátrica, de difícil diagnóstico, que apresenta padrões instáveis de comportamento, relacionamentos interpessoais, autoimagem e afeto, e padrões constantes de impulsividade, presentes em uma variedade de contextos, tendo início na idade adulta. Nesse sentido, torna-se importante um tratamento eficaz, com diversos profissionais, entre eles o terapeuta ocupacional. Este estudo teve por objetivo revisar a literatura e observar as possíveis intervenções da Terapia Ocupacional em pacientes/clientes com Transtorno de Personalidade *Borderline*. O método utilizado foi uma revisão sistemática, nas bases de dados BVS, SCIELO e LILACS. Os critérios de inclusão foram estabelecidos de acordo com o idioma (português) e publicações entre abril de 1993 e dezembro de 2013. O estudo possibilitou a observação de uma ampla variedade de intervenções terapêuticas que podem ser realizadas, propiciando um controle dos padrões de comportamento e impulsividade nas relações interpessoais, nas de autoimagem e em afetos de forma integrativa.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ADULTOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Vanderlei José da Conceição; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Os parâmetros mais utilizados para a avaliação antropométrica são as medidas primárias utilizadas isoladamente, como peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências; já as medidas secundárias (combinadas) são índice de massa corporal (IMC), peso ideal, somatória de dobras cutâneas, entre outras. A aferição dessas medidas, em estágio inicial bem como periodicamente, facilita ao profissional de Educação Física o controle sobre os objetivos específicos e almejados por cada pessoa, permitindo a realização e a alteração do programa de exercícios conforme a necessidade. Fazem-se necessárias as aferições iniciais para que, com o decorrer das atividades, o profissional de Educação Física possa seguir minuciosamente o controle dos resultados, aferindo os seus alunos periodicamente, facilitando, dessa forma, o controle da situação. Os objetivos deste estudo foram avaliar e analisar as medidas antropométricas de praticantes de musculação e comparar suas alterações após um programa de treinamento. Foram realizadas avaliações antropométricas com determinação de peso e altura e medidas de circunferências corporais de dez alunos regulares, de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 45 anos, de uma academia de musculação. A escolha dos participantes foi realizada de forma aleatória, pelas dez primeiras letras do alfabeto. Entre os avaliados, a média de idade foi de 28,7 anos, peso, 72,24 kg, altura, 1,66 metros e IMC, 25,65 kg/m²; as médias das circunferências foram: ombro – 112,85 cm; tórax – 98,65 cm; abdômen – 83,20 cm; quadril – 98,75 cm; braço direito – 32,40 cm; braço esquerdo – 32,20 cm; antebraço direito – 27,65 cm; antebraço esquerdo – 27,35 cm; coxa direita – 55,80 cm; coxa esquerda – 55,55 cm; panturrilha direita – 36,00 cm; panturrilha esquerda – 35,95 cm. Para algumas pessoas, as mudanças são nitidamente notadas no próprio visual ou mesmo nas vestimentas, mas, de qualquer forma, as medidas antropométricas nos possibilitam a certificação exata do que está acontecendo com o corpo em atividade. Conclui-se que a avaliação é uma forma muito importante para averiguação do estado de saúde do indivíduo e constitui forte aliado do profissional de Educação Física em se tratando em assistir aos alunos, por meio do acompanhamento dos resultados em relação aos exercícios prescritos e ministrados. Há, assim, a possibilidade de melhor acompanhar o desenvolvimento dos alunos e verificar se os exercícios prescritos estão atendendo as expectativas e os objetivos almejados por eles. A importância deste estudo está na constatação exata das medidas físicas das pessoas do grupo, bem como no que essas medidas podem influenciar nos parâmetros normais de saúde.

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: FORMULAÇÃO DE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Fernando Raimundo Schunig

Orientador: Prof. Dr. Roberto Antônio Deitos

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNOESTE) – *campus* Cascavel (PR)

Os incêndios sempre foram uma preocupação para o Corpo de Bombeiros, porém, incêndios continuam acontecendo, pessoas perdem suas vidas e patrimônios são destruídos. Para que ocorra uma mudança nesse cenário, é necessária a implementação de políticas públicas em educação e prevenção contra incêndio e pânico, assim como a definição de índices numéricos que sirvam de parâmetro para estabelecimento, formulação e avaliação dessas políticas. Uma vez definido um índice, será possível a avaliação da segurança da edificação em função das medidas preventivas e perigos potenciais, a determinação de ações mitigadoras do risco de incêndio e seu emprego para o desenvolvimento de ações voltadas à educação em prevenção contra incêndio. O objetivo desta pesquisa é o de estudar a viabilidade da utilização do índice de avaliação de risco de incêndio obtido pelo método de Gretener, adaptado para servir como indicador numérico para o estabelecimento, além de estudar a formulação e a avaliação de políticas públicas em educação e prevenção contra incêndio e pânico. Para esta pesquisa, foi feito um estudo teórico abrangente sobre o tema, para traçar um cenário atual da prevenção contra incêndio e pânico e, ainda, realizada uma pesquisa de campo que compreendeu a aplicação de questionário próprio, tendo como públicos pesquisados bombeiros militares, engenheiros e arquitetos que atuam na análise e elaboração de Planos de Segurança Contra Incêndio e Pânico no município de Cascavel. Como resultado, ficou evidenciado que o índice de avaliação de risco de incêndios do método de Gretener, adaptado à legislação vigente no estado do Paraná, pode ser utilizado amplamente para a formulação e avaliação de políticas públicas em educação e prevenção contra incêndio e pânico, pois atende a todos os requisitos conceituais e metodológicos, podendo ser um mecanismo útil ao planejamento, representando, assim, um grande potencial para o estabelecimento de políticas públicas.

PREMISSAS DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA NUMA INDÚSTRIA CERÂMICA NA CIDADE DE ITAMARAJU (BA)

¹Benevaldo Guilherme Nunes; ²Erick Marques Reis de Souza; ³Joelma de Fatima Fernandes; ⁴José Roberto Silvestre; ⁵Alexandre Henrique Ohlsen

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Seropédica (RJ)

²Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) (MG)

³Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – Vitória (ES)

⁴Centro Universitário de Formiga (UNIFOR) – Formiga (MG)

⁵Universidade Bandeirante São Paulo (UNIBAN) – São Paulo (SP)

Este artigo objetiva examinar a possibilidade de implantação de um Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSM) em uma empresa do ramo de cerâmica vermelha, em conformidade com os requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Como metodologia de trabalho, foram efetuadas visitas técnicas, com aplicação de questionários envolvendo os sistemas de gestão e o consequente diagnóstico da empresa em estudo de caso. Adicionalmente, foi elaborado estudo bibliográfico envolvendo a indústria cerâmica e as normas relacionadas aos sistemas de gestão em estudo. Nesse sentido, ao serem observados de formas distintas, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde apresentaram várias deficiências, bem como dificuldades e oportunidades para a implantação do Sistema de Gestão Integrada – SGI. Entre as vantagens da aplicação do SGI, é possível destacar a adequação para se manter em um mercado competitivo, que cada vez mais exige soluções de preservação do meio ambiente e seu entorno, de responsabilidade com a segurança e a saúde de todos os seus funcionários, e a certificação da qualidade dos produtos comercializados e dos seus colaboradores.

RECURSOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO E SEUS NOVOS MODELOS ORGANIZACIONAIS

Augusto César Pitancó de Lima

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho realiza um estudo sobre recursos humanos verificando os novos paradigmas e sua transformação no mundo atual, avaliando a evolução ao longo do século XX. O trabalho aborda a evolução e a rápida mudança da grande novidade introduzida na década de 80. A gestão de recursos humanos (GRH) tem sido alvo de crescente interesse, que decorre da evidência do seu impacto no desempenho organizacional. Esse fato pode constituir vantagem determinante no contexto de grande competitividade que caracteriza a economia atual. Ao analisar a GRH não só em relação ao indivíduo – o impacto das políticas da GRH nas pessoas –, mas também em relação à sua influência na organização como um todo, verifica-se que os comportamentos dos indivíduos afetam os resultados da organização, como, por exemplo, os lucros, as vendas, a qualidade e o crescimento, reconhecendo-se a complexidade que envolve a organização, já que seus resultados podem ser vistos e avaliados sob perspectivas diversas. A gestão estratégica deve assumir-se como abordagem integral, capaz de alinhar dois processos fundamentais: eficiência operacional e estratégia competitiva. Para tal, é necessária uma revisão dos processos já existentes e executados pelos diferentes setores da organização. E, nesse âmbito, o *Balanced Scorecard* representa um instrumento bastante valioso, na medida em que permite monitorizar o desempenho organizacional numa perspectiva de interdependência com a estratégia e possibilita a retroalimentação do processo de planejamento estratégico. A justificativa do tema se deve à alteração da importância dos recursos humanos, que levou as pessoas a serem consideradas cada vez mais um dos principais ativos intangíveis das organizações e os principais geradores de inovação e competitividade. A própria sobrevivência e a continuidade das organizações dependem da ação criativa, inovadora e transformadora dos seus ativos humanos. Os objetivos gerais do estudo são verificar os novos paradigmas de RH e sua transformação no mundo atual e avaliar a evolução da GRH ao longo do século XX. O procedimento metodológico foi a abordagem investigativa explorativa e descritiva por meio de pesquisa bibliográfica, por meio da qual foram recolhidos e analisados os dados. É possível concluir a importância da gestão estratégica e do planejamento estratégico, o papel que o BSC pode desempenhar nesse âmbito e a problemática relacionada com o atual modelo de gestão das empresas perante a atual conjuntura econômica. Nesse âmbito, o BSC assume um papel preponderante, tratando-se de um sistema de pilotagem estratégica, caracterizado pelas relações causais existentes entre as diversas perspectivas organizacionais.

REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Inaiê Cordeiro

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazendo acessibilidade em eixos como educação. O presente estudo se justifica em virtude de a aprendizagem da linguagem escrita depender de um esforço dos profissionais da educação para estabelecer instrumentos viabilizadores de conhecimentos significativos numa escola inclusiva. O objetivo foi conhecer as concepções envolvidas no processo de alfabetização e letramento de crianças com síndrome de Down, os fatores influenciadores do desenvolvimento e as estratégias de ensino. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Compreende-se que há um atraso de desenvolvimento na linguagem dessas crianças, mas que, por outro lado, é possível superar partes das dificuldades. Concluiu-se que o processo de alfabetização e letramento se dá mediante uma combinação de fatores e estímulos a que são submetidas as crianças e que é importante o trabalho para desenvolver a consciência fonológica no domínio e na utilização da linguagem como prática social.

RELAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA COM A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS DE UM SUPERMERCADO

Michel Douglas Custódio Galindo; Bruna Lopes Nakamichi Sekitani; Jeisiani Maria Mioranci; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

O conceito da produtividade é o aproveitamento dos recursos que leva à eficácia, melhorando o desempenho da organização e implantando uma mentalidade de gestão propícia ao aproveitamento das oportunidades. A atividade física é uma expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso. A importância em conhecer a relação entre atividade física e produtividade vem ao encontro do conceito de administração eficiente, pois o objetivo de toda organização é a maximização dos lucros, e funcionários mais produtivos vêm colaborar com esse propósito. Mas, para que isso venha a acontecer, deve-se obter um equilíbrio entre organização e funcionários. Este trabalho teve como objetivo investigar e descrever a existência de uma relação entre aumento ou melhora na produção dos funcionários quando estes praticam atividades físicas regularmente. Este trabalho foi realizado no período de outubro de 2014 a junho de 2015 em um supermercado na cidade de São Joaquim da Barra (SP), onde 65 funcionários responderam a um questionário que visou coletar informações sobre o estilo de vida quanto à prática de atividades físicas. A maioria dos funcionários, 66,16%, sente-se mais produtiva quando pratica alguma atividade física antes de trabalhar; ao realizar atividade física no dia anterior, a maioria, 49,23%, não se sente produtiva no dia posterior; por outro lado, se a prática de atividade física ocorre na folga, a maioria, 58,46%, sente-se mais produtiva quando retorna ao trabalho. Para atingir uma melhora expressiva da qualidade de vida no trabalho, deve-se optar pela eliminação do fumo, aumentar a atividade física habitual e melhorar a nutrição. Os dados apresentados servem como alerta para que a empresa possa desenvolver ações no sentido de estimular a prática de atividades físicas, visando elevar a qualidade de vida dos funcionários e, simultaneamente, reduzir seus custos com saúde. Conclui-se que nessa população a atividade física é um fator que deva receber mais atenção dos gestores, pois a maior parte dos trabalhadores não pratica atividade física significativa para obter melhora na produtividade e, assim, diminuição de atestados médicos e afastamentos. A melhora da qualidade de vida no trabalho e uma consequente melhora na produtividade do trabalhador é uma questão de união entre vários envolvidos, incluindo o próprio trabalhador, a organização, o governo e, principalmente, mudanças nas políticas e incentivos direcionados a esse objetivo.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE COMUNICAÇÃO CONSTRUTIVA COM FUNCIONÁRIOS DE ESCOLA MUNICIPAL

¹Mirielly Carrara; ²Ana Carolina Ferronato de Lima

¹Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM) – Unesp/Unicamp

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

Esta pesquisa é um relato de experiência sobre o trabalho de formação continuada desenvolvido com os funcionários de uma escola municipal da cidade de Paulínia (SP). O objetivo do trabalho foi incluir os funcionários da escola no Projeto de Convivência Ética que vem sendo implementado pelo GEPEM (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral) das universidades Unesp e Unicamp em todas as escolas da rede municipal da cidade que oferecem Ensino Fundamental II. Originalmente, o projeto focava a formação de professores e gestores, mas, devido à convivência diária dos funcionários com os alunos e até por sua estreita ligação com muitos deles, fez-se necessário incluí-los nessa formação, pois são educadores também. Participaram do grupo cerca de 15 funcionários, dos vários setores de trabalho da escola, como secretaria, cozinha, limpeza e monitoria. Foram realizados dois encontros para a realização da formação, nos dias 6 e 7 de julho de 2016. Primeiramente, levantaram-se possíveis situações difíceis que decorrem de uma comunicação em que a linguagem dos envolvidos é valorativa e, por vezes, até agressiva. A partir disso, utilizando estratégia participativa associada a vários recursos didáticos, introduziram-se os conceitos de linguagem descritiva, mensagem-eu e escuta ativa, com base nos autores de referência para o GEPEM, a fim de levar os participantes a refletir sobre a importância de uma comunicação construtiva para a elaboração coletiva de uma escola que se pauta em relações respeitadas e que contribui para a formação de alunos autônomos. A experiência permitiu conhecer as peculiaridades do grupo de funcionários, ampliar a abrangência da implantação do Projeto de Convivência Ética e contribuiu para o aprofundamento das práticas democráticas da escola, já que os funcionários foram incluídos nessa formação tão importante para melhorar a convivência escolar, além de dar subsídios para que sejam planejadas novas ações formativas contextualizadas e significativas para esses educadores.

UMA DISCUSSÃO TEÓRICA DA CRISE HEGEMÔNICA NO ENSINO SUPERIOR SOB A ÓTICA DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

¹Robinson Francino da Costa; ²Ana Claudia Venturin da Costa; ³Joelson Agostinho de Pontes.

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

²Claretiano – Centro Universitário, polo de Vilhena (RO)

³Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

No processo evolutivo da humanidade, a universidade nasceu como um instrumento organizador do conhecimento já criado, bem como um espaço fundamental para a produção de novos conhecimentos. Assim, a universidade é um organismo vivo dentro da sociedade. E, como parte dessa conjuntura, também cresce, expande, amadurece e, principalmente, sofre suas crises existenciais. Nesse ponto, o professor Boaventura de Sousa Santos, intelectual contemporâneo, debruçou-se sobre o trabalho de retratar e discutir a conjuntura do ensino superior e das universidades mundo afora. Entre as crises do ensino superior, tem-se a crise de hegemonia em face do modelo capitalista mundial e seus reflexos diretos nessa crise. Logo, como a práxis do modelo hegemônico atinge as universidades nos países mais desenvolvidos e nos menos desenvolvidos sob a ótica do discurso de Santos? Assim, o objetivo central desta pesquisa é discutir os efeitos colaterais da força do modelo hegemônico nas universidades. A sociedade vive imersa nas atribulações que são natas do fenômeno “capitalismo”. Ele está intrínseco nas formas de vestir, comer, pensar. Na outra ponta, têm-se as universidades, que sempre foram parte da própria sociedade e que, há algum tempo, apresentam o modelo comercial arraigado em sua forma de agir, sendo uma vertente do que Santos intitula de globalização hegemônica. Logo, um estudo que discuta a literatura dessa natureza é justificado, principalmente no Brasil. Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados os métodos exploratório e descritivo aplicados às principais obras do professor Santos as quais tratam direta ou indiretamente sobre a temática proposta para esta análise. Após o embasamento da teoria, o grupo de pesquisadores reuniu-se de modo a expor os entendimentos e discorrer em conformidade ao perfil da realidade vivenciada. A literatura aponta que as universidades, inicialmente, eram vistas como emancipadoras do pensamento humano, mas, agora, estão submetidas à pressão do modelo concorrencial. Assinalou ainda que o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como o profissional formado de fato, tornam-se produtos para o consumo mercadológico e que o Estado naturalmente passou a aceitar a participação do setor privado nessa finalidade. Conclui-se que, pela crise hegemônica, as desigualdades entre universidades do Norte e do Sul do globo agravam-se enormemente, visto que a formação no Sul quando comparada à do Norte reveste-se mais de prática profissional e dos aspectos mercadológicos do que de reflexão da natureza humana, assim desvirtuando a essência original da universidade.

VIDEOAULAS EM PRIMEIRA PESSOA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EAD

Guilherme de Carvalho Pereira

Orientadora: Prof.^ª Me. Lidiane Maria Magalini

Claretiano – Centro Universitário

Desde o início da utilização das ferramentas de vídeo para a educação a distância, vários modelos surgiram de maneira a contribuir para a interação entre aluno e professor. Nesse sentido, faz-se necessária uma reflexão sobre a utilização de videoaulas, em especial as que têm como objetivo a aprendizagem de conteúdos digitais, visando a contribuir com alunos, professores e instituições de ensino. Foi realizada a pesquisa bibliográfica de autores que abordam a ferramenta de vídeo na educação a distância, na busca por definições, modelos, usos e características. Também foram pesquisados *sites* de fornecedores de programas de gravação de *screencasts*, bibliografia acerca dos recursos de filmagem do cinema e seus efeitos no espectador, bem como autores que apresentam fundamentos da EaD mediada pelas novas TICs, a fim de verificar a aplicabilidade e a contribuição das videoaulas em primeira pessoa para o ensino de *softwares* e funcionalidades computacionais. Entre os vários modelos de aulas mediadas por vídeo, a “videoaula” se caracteriza por ser gravada e/ou produzida em estúdio, enquanto a “teleaula” é transmitida de maneira síncrona. Observa-se também o uso do termo “videoaula” para aulas que utilizam recurso de *screencast* (gravação das ações da tela do computador), nas quais o docente utiliza-se de um programa específico, geralmente gratuito, para tal fim, sem a utilização de câmeras externas. Esse modelo, apresentado pelas autoras, tem por finalidade o ensino de comandos de programas e recursos a serem utilizados no computador, bem como de conteúdos que possam ser transmitidos em plataformas e aplicativos digitais. Como características, observa-se que esse modelo é gravado, além de apresentar o recurso da câmera subjetiva. Sua focalização, portanto, é “em primeira pessoa”, chegando-se ao termo “videoaula em primeira pessoa”. Nela, o espectador pode experimentar efeitos, imersão e agenciamento. Os três atores da EaD podem ser beneficiados pelas especificidades do modelo em primeira pessoa: o aluno se aproxima mais do seu professor, por participar ativamente de um trabalho interativo e colaborativo; o docente conta com mais uma ferramenta didática que facilita e dinamiza o processo de ensino; e a instituição se beneficia do baixo custo que os programas de *screencast* proporcionam, além de facilitar a interação aprendiz-professor. A proposta da utilização do modelo em primeira pessoa na educação a distância vem atender à necessidade de se repensar as ferramentas de ensino, apresentando um novo formato de aula, em que o conteúdo é a própria prática.

VILA MARIA ZÉLIA: O PROCESSO DE DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE UMA DAS PRIMEIRAS VILAS OPERÁRIAS DO PAÍS

Eduardo da Rocha Marcos

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento histórico do atual estágio em que se encontra a conservação do patrimônio histórico da Vila Maria Zélia, uma das primeiras vilas operárias do país. Prestes a comemorar cem anos, a vila abriga prédios e moradias que encarnam a história dos primeiros imigrantes na cidade de São Paulo. No entanto, essa história vai sendo debilitada pela ação do tempo. Para efetuar o levantamento, foi necessário recorrer à pesquisa bibliográfica, em especial ao conceito de patrimônio histórico de Funari e Pelegrini (2011). Em seguida, para entender a importância histórica da Vila Maria Zélia, foi importante recorrer ao estudo de Teixeira (1990). Também serviu como base de análise a legislação específica de tombamento. A Vila Maria Zélia, fundada em 1917, pelo industrial Jorge Street, foi construída para abrigar os trabalhadores de sua fábrica. Dos prédios históricos, cinco deles se encontram em estágio de abandono. No ano de 1992, a vila foi tombada pelo CONDEPHAAT. A ação do tempo tem se mostrado implacável com a questão da preservação do patrimônio histórico. De 1992 até hoje, o que se tem visto é muito pouca ação no sentido de conservação. O Ministério Público apresentou uma ação civil pública obrigando a Prefeitura e o Estado a adotarem medidas no sentido de conservação. O caso da Vila Maria Zélia revela que a esfera normativa é capaz de demonstrar sua preocupação com a necessidade de preservar. No entanto, tal medida se revela ineficaz. É salutar a união de esforços, do poder público, dos governantes, legisladores, técnicos, sociedade civil e moradores, a fim de coordenar um mesmo movimento para que seja alcançada a meta da preservação.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *As normas da ABNT e Vancouver em trabalhos acadêmicos.*

Palestrante: Prof. Me. João Geraldo Nunes Rubelo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Musicalização para professores.*

Palestrante: Prof. Jozuel Vitorino de Moura.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Qualidade no topo da Administração de Empresas.*

Palestrante: Prof.ª Edilene Costa Sabino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Circuito de atividades recreativas.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Isis Cristina Soares Motta Tocchio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Acampamento e colonia de férias.*

Palestrante: Prof. Esp. Frederico Euler de Souza Castro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Eficiência energética.*
Palestrante: Eng.ª Esp. Luiza Sonale Lima Rodrigues.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Músico ou musicista.*
Palestrante: Prof. Jadir Vasco de Araujo Junior.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Professor do século afim, encarando os desafios cotidianos no ambiente escolar.*
Palestrante: Prof.ª Esp. Ana Cristina Marçal.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Gestão em liderança.*
Palestrante: Prof. Carlos Alberto Silva dos Santos Junior.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Apresentação de pôsteres.*
Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Apresentação de pôsteres.*
Horário: 15h30 às 17h

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Ensinar e aprender atividades lúdicas da infância a terceira idade.*
Palestrante: Prof.ª Esp. Marisa Ferreira Tessaro.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.
Palestra: *Ética profissional na Educação Física.*
Palestrante: Prof. Ricardo Soares de Santana.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância do marketing pessoal.*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Limites da Arte: implicações éticas e políticas das manifestações artísticas e estéticas na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Dr. Edson Nardi.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *O que você precisa saber para falar bem em público.*

Palestrante: Prof. Me. Marcos José Garcia.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Mesa-redonda: *Processos educativos e práticas sociais em música: um olhar para a educação humanizadora.*

Participantes: Prof.^a Dra. Ilza Zenker Leme Joly, Prof.^a Ma. Natália Búrigo Severino, Prof.^a Ma. Mariana Galon, Prof.^a Ma. Mariana Ament, Prof.^a Ma. Juliane Raniro, Prof. Me. Pedro Dutra e Prof.^a Ma. Érika de Andrade Silva

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Aspectos biomecânicos do treinamento de força.*

Palestrante: Prof. Me. Evandro Marianetti Fioco.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física e Educação Infantil: propostas metodológicas e prática docente.*

Palestrante: Prof. Me. Engels Camara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestão da inovação e o uso da propriedade industrial na alavancagem de negócios.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Fernanda Gisele Basso e Prof. Ricardo Cruz Gomes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Atualização e inovações em imunização.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Mona Lisa Teresinha Alves Tasca Chaguri

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Os desafios da gestão de uma empresa em tempos de crise.*

Palestrante: Rubens Dias de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O pedagogo: gestor, coordenador e pesquisador da escola: um espaço de mudança.*

Palestrante: Prof. Sebastião Donizete da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Mesa-redonda: *Tópicos essenciais em Educação Especial para formação de professores.*

Participantes: Prof.ª Ma. Renata Andrea Fernandes Fantacini, Prof.ª Ma. Aparecida Helena Ferreira Hachimine e Prof.ª Ma. Ana Maria Tassinari.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Produção e recepção de textos artísticos.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Maria Alice de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *H.I.I.T – Treinamento Intervalado de Alta Intensidade.*

Palestrante: Prof. Me. Aldo Coelho Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Periodização do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Esp. Daniel Pain e Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Planejamento estruturado em Educação Física Escolar.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cintia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Doação e transplante de órgãos.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Fernanda Karoline Lemos da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *As novas fronteiras da Física.*

Palestrante: Prof. Marcello Pires Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Casos de sucesso em Educação.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Camila Pereira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Prescrição de atividade física para grupos especiais.*

Palestrante: Prof. Me. Filipe Correa Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Oficina: *Dança, corpo e movimento.*

Participante: Prof. Me. Diego de Alcântara Borda.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Anatomia das lesões esportivas.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Marilda Luz de Andrade de Maria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Biologia do sono e exercício físico.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Fernanda Veruska Narciso.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Organização e administração da manutenção mecânica.*

Palestrante: Prof. Me. Marcus Vinicius de Abreu Soeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A utilização do vídeo game no ensino de música: experimentação com o jogo Guitar Hero.*

Palestrante: Prof. Esp. Luiz Henrique Guerra Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Percepção e criação de valores: uma perspectiva Kotleriana.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Maria Alice de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Efeito da privação do sono na performance física.*

Palestrante: Prof. Me. Diego de Alcantara Borba.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Ginástica laboral e a qualidade de vida do trabalhador.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Daniery Marques de Jesus.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Não coma fungos!*

Palestrante: Prof. João Marcelo Alves de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Relações de gênero, sexualidade e preconceito.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Arlete Guisso Scaramuzza Portilho Nicoletti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A didática na construção do perfil do professor.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Lana Patrícia Uchôa Nattodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância do ensino musical na Educação Infantil.*

Palestrante: Prof. Esp. Giovane Amin Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Personal Trainer: do atendimento à prescrição de exercícios.*

Palestrante: Prof. Esp. Abílio Otílio Bezerra Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Oficina: *NBR 5410: teoria e aplicações práticas.*

Participante: Eng. Paulo Augusto Fernandes do Nascimento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Terminei a faculdade, e agora? Desafios e perspectivas.*

Palestrante: Prof. Esp. Royson dos Santos Roth.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Balanced Scorecard associado à gestão de projetos PMBOK.*

Palestrante: Prof. Me. Antônio Felismino Nascimento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *As escolhas da juventude e suas consequências.*

Palestrante: Prof. Mario Enéias Doro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Aprendizagem natação.*

Palestrante: Prof. Vitor Silva Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A gestão da técnica comercial.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Luci de Fátima Buoso.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Aprendizagem e suas dificuldades.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A relevância da matemática financeira na empresa.*

Palestrante: Prof. Esp. José Carlos Amorim.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Biotecnologia moderna.*

Palestrante: Prof. José Cardoso de Menezes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância da Educação Física na Educação Infantil.*

Palestrante: Prof.ª Jokasta Galino Muller.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Aprendizagem e suas dificuldades.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A missão da controladoria e o papel do Controller.*

Palestrante: Prof. Aelcimon Carvalho Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Autismo: desafios e necessidades de inclusão.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O uso da estatística na gestão das empresas no mundo moderno.*

Palestrante: Prof. Esp. José Carlos Amorim.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Desafios do mercado de trabalho na área da Educação.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 19h20 às 20h50.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Engenharia e empreendedorismo no contexto atual.*

Palestrante: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Musicalizando bêbes.*

Palestrante: Prof.^a Juliane Raniero Hehl.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Desafios da Educação: a importância do trabalho com metodologias diferenciadas.*

Palestrantes: Prof.^a Ma. Giani Vendramel de Oliveira e Prof.^a Ma. Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Antenor Scalett Filho.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *A construção de bonecos como recursos pedagógicos para Educação Básica.*

Palestrantes: Prof.^a Juliane Raniero Hehl, Prof.^a Ma. Giani Vendramel de Oliveira e Prof.^a Ma. Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Bacharel e licenciatura: desafios e possibilidades na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Matheus Betanho Campana e Prof. Me. Dirceu Costa Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Oficina: *Aplicação das leis da Física.*

Participante: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof. Antenor Scalett Filho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Biomecânica aplicada a musculação.*

Palestrante: Prof. Esp. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Psicomotricidade e a Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Lima Netto Vital.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Música e indústria cultural.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Ana Carolina Pereira de Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Fontes de energia renovável usando-se material reciclado.*

Palestrante: Prof. Esp. Carlos Joari Barros Beltholdo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Aerobiose em jejum.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Castro Pinto de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Psicomotricidade e a Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Lima Netto Vital.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Ética no ambiente empresarial.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Francianny Aparecida Costa Borges Beltholdo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Avaliação física para atletas – curso prático.*

Palestrantes: Prof. Esp. Renato Furlaneto Bernardinis e Prof. Esp. Thiago Castro Pinto de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *A formação do professor e o atendimento especializado ao aluno surdo.*

Palestrante: Prof. Esp. Bruno Roberto Nantes Araujo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Um debate sobre ética e cidadania na construção de uma sociedade democrática.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Suely Benati De Vita Mendes Cruz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Vivências educacionais no ensino da corrida em escolas, ruas, parques e academias.*

Palestrante: Prof.ª Nadir Sabino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A tecnologia na Educação Musical: uso de softwares musicais na aula de música.*

Palestrante: Prof. Me. Jasson André Ferreira Sobrinho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestão administrativa familiar e orçamentária com o avanço da tecnologia.*

Palestrante: Rafael de Souza Barcelos Falleiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Intervenção do profissional de Educação Física: área escolar – bacharel e terceira idade.*

Palestrante: Paulo Afonso Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Professor do século XXI: encarando os desafios do cotidiano no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Silvana Dias Sampaio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Hipertrofia muscular: atualização científica.*

Palestrante: Prof. Murilo Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Hormônio do crescimento: características bioquímicas e efeitos colaterais.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Dania Kemel Messmar.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Uma discussão sobre o artigo do Prof. Dr. John Rink: análise e (ou) performance.*

Palestrante: Prof. Me. Wilson Dittrich Filho.

Horário: 8h30 às 10h30

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Monitoramento do treinamento de força: teoria e aplicações.*

Palestrante: Prof.ª Gisele de Oliveira Ribeiro dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Discussões sobre o conceito de música: revisões críticas e possibilidades de análise.*

Palestrante: Prof. Dr. Alan Rafael de Medeiros.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Fontes não convencionais de pesquisa: a numismática nas diversas áreas do conhecimento.*

Palestrante: Prof. Me. Edgar Bruno Franke Serrato.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Correlatos da atividade física: apoio social e auto eficácia.*

Palestrante: Prof. Me. Thiago Silva Piola.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *HIIT: Treinamento Intervalado de Alta Intensidade.*

Palestrante: Prof. Murilo Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Teste do pezinho.*

Palestrante: Marilza Alves de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Metodologia Científica para as Engenharias.*

Palestrante: Prof. Me. Felipe Akira Sasaki.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Metas: como estabelecer e alcançar objetivos.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Eliane Regina Abram Rocha dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestação e atividade física.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Vanessa Cristina Haack.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Perspectivas e barreiras encontradas na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Denise Daniele de Medeiros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Protocolos para mensuração das capacidades energéticas.*

Palestrante: Prof. Esp. Raphael Sicuro Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Etiqueta profissional na saúde.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Manuela Kaled.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Eletricidade em uma Nova Era.*

Palestrante: Eng. Me. Laudo Corrêa de Miranda.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Antropologia e educação no campo: práticas pedagógicas e políticas públicas contemporâneas.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Arte paranaense: um panorama.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Maria Carolina Ravazzani de Almeida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação musical no Brasil: reflexões e aplicações.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Lilian Sobreira Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Sarcopenia: diagnóstico e prescrição de exercícios físicos.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Priscila Lumi Watanabe.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Cinema e Filosofia.*

Palestrante: Prof. Me. Alessandro Reina.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Gênero, diversidade e novas identidades culturais na escola.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Avaliação e provas: como elaborar questões.*

Palestrante: Prof. Me. Thiago Phelippe Abbeg.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Terapia hormonal como auxílio dos resultados da atividade física.*

Palestrante: Prof.^a Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Os jogos cooperativos na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Avaliação da performance humana: filosofia e estilos de treinamentos desportivos.*

Palestrante: Prof. Esp. Lucas Cordeiro de Lima Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Percepção musical: da apreciação à execução.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marcianna Costa Sousa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O uso das TIC's na Educação contemporânea.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Inteligência emocional e empregabilidade.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Isabel das Mercedes Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE FLORIANO (PI)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *O cristão leigo e sua relação com a política partidária.*

Palestrante: Pe. Nylfranio Ferreira dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Atividade física para gestantes.*

Palestrante: Prof. Sidnei Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Motivação no esporte e na atividade física.*

Palestrante: Prof. Sidnei Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Prescrição de atividades físicas para grupos especiais.*

Palestrante: Prof. Sidnei Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE GOIANIA (GO)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Atividade física e qualidade de vida.*

Palestrante: Prof. Me. Orley Olavo Filemon.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Toccata em ritmo de samba n. 1 para violão de Radamés Gnattali: peculiaridades estilísticas e suas implicações com processos de circularidade cultural.*

Palestrante: Prof. Me. Valdemar Alves Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A família, a escola e a comunidade no processo de inclusão.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Vera Lucia de Faveri Fernandes e Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A Educação Física e suas concepções.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Regina Celia Aragão da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Marketing pessoal: personal branding, construindo sua marca pessoal.*

Palestrante: Prof. Cleiton Fernando da Cruz Gabriel.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE JÍ-PARANA (RO)

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *As contribuições da pesquisa científica na formação acadêmica.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Geane Correia da Silva.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Nutrição e obesidade.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Gonzalez Pedrângelo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A Engenharia e a competitividade profissional.*

Palestrante: Prof.ª Ruth Nogueira

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância da música no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof.ª Viviane de Oliveira Bitencourte.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *As contribuições da pesquisa científica na formação acadêmica.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Geane Correia da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Trabalhos acadêmicos: aprendendo a citar e fugindo do plágio.*

Palestrante: Prof.ª Simone dos Santos França.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O uso indiscriminado dos esteróides anabolizantes: efeitos negativos no organismo humano.*

Palestrantes: Prof. Esp. Roberto Paulo Félix, Prof. Julio Cesar Amorim e Prof. Esp. Josivan Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A versatilidade da gaita e sua utilização na Educação Musical.*

Palestrante: Prof. Luciano Falcão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância do planejamento financeiro pessoal e empresarial.*

Palestrante: Prof. Esp. Evaldo Oliveira Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Diabetes X Atividade física.*

Palestrante: Prof. Julio Cesar Amorim.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Ginástica laboral.*

Palestrante: Prof. Esp. Roberto Paulo Felix e Prof. Esp. Josivan Costa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância e desafios do pedagogo em uma sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof.ª Sara Oliveira Simões Brito.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 13 de agosto de 2016.

Oficina: *Conceitos e prática da ginástica de academia.*

Participante: Prof.ª Layce Maris Maiante Pinto Sanches.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Arbitragem em busca de excelência, futebol e as novas regras.*

Palestrante: Prof. Esp. Marco Antonio Teixeira Ianez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Net leitura e net escrita nas séries iniciais.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Diane Mota Mello Freire.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Cânones musicais: a arte de confeccionar pequenas canções imitativas – princípios de polifonia musical.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marialba Matos de Castro.

Horário: 8h30 às 10h30

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Exercício físico X Pressão arterial: aspectos funcionais e fisiológicos da pressão arterial frente a um programa regular de exercício físico.*

Palestrante: Prof. Esp. Edymar Patryk Madureira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Práticas corporais indígenas: uma proposta pedagógica.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Marilza Aparecida de O. T. Maciel.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Planejamento de carreiras.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Lorena Kabrini Barros Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Qualidade na produção.*

Palestrante: Prof. Fábio Eduardo Nemet.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Uma reflexão sobre as 10 novas competências para ensinar.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Lorena Kabrini Barros Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Adaptações fisiológicas ao exercício físico.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Daniele Bueno Godinho Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.
Palestra: *Choro de Luiz Gonzaga.*
Palestrante: Prof. Thiago Carmo.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.
Apresentação de pôsteres.
Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.
Apresentação de pôsteres.
Horário: 15h30 às 17h

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 13 de agosto de 2016.
Palestra: *Aplicação do treinamento funcional: do bacharel a licenciatura.*
Palestrante: Prof. Welton Francasto Pereira.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.
Palestra: *Ensino tradicional X Aprendizagem em problemas: uma “nova” abordagem na formação de professores.*
Palestrante: Prof. Me. Hermeto Marques Vianna Filho.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.
Palestra: *Gestão de mudanças.*
Palestrante: Prof. Esp. Jonata de Lima Brignol.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.
Apresentação de pôsteres.
Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.
Palestra: *Ensino tradicional X Aprendizagem em problemas: uma “nova” abordagem na formação de professores.*
Palestrante: Prof. Me. Hermeto Marques Vianna Filho.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Musculação X Treinamento funcional: derrubando mitos e quebrando paradigmas.*

Palestrante: Prof. Me. Henrique K. Azevedo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Lúdico, um recurso didático na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Liderança em tempos de crise.*

Palestrante: Eng. Esp. Ademir Augusto Silva da Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Professor de Música: o que esperar de uma sala de aula?*

Palestrante: Prof.^a Gislene Leite S. Gadelha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *EaD em sintonia com as TIC's na era digital.*

Palestrante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *EaD em sintonia com as TIC's na era digital.*

Palestrante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *NR10 e doenças ocupacionais.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Luciene Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Saúde mental voltada à cuidados de Enfermagem.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Silvana Leite Cordeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Avaliação física como ferramenta potencializadora no treinamento.*

Palestrante: Prof. Rodrigo da Silva Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Aprendizagem significativa.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Edilene Silva de Almeida Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *As escolas públicas estão preparadas para receber os alunos especiais no ensino regular?*

Palestrante: Prof. Bruno Hermani Cancico Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Ética profissional.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Edilene Silva de Almeida Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Oficina: *Novos conceitos em treinamento funcional e CORE.*

Participante: Prof.^a Mariana Rosada.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Oficina: *Educação Física na escola: por uma apropriação crítica da Cultura Corporal de Movimento.*

Participante: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Como desenvolver e manter foco? – Baseado no livro de Daniel Goleman.*

Palestrante: Prof. Me. Silvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Mesa-redonda: *Processos educativos e práticas sociais em música: um olhar para a educação humanizadora.*

Participantes: Prof.^a. Dra. Ilza Zenker Leme Joly, Prof. Me. Pedro Dutra, Prof.^a Ma. Mariana Galon e Prof.^a Ma. Mariana Ament.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Inteligência emocional.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Cristiane Regina Tozzo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação: *de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O desafio de ser humano.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Cristiane Regina Tozzo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Desenvolvimento motor: comparativo entre crianças participantes de equipes esportivas e as que apenas participam de atividades físicas escolares.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Martins Dias.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O professor de Educação Física na formação do atleta de alto rendimento.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Maria Rita de Cassia Fortes Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Aplicação de softwares na Engenharia Elétrica.*

Palestrante: Prof. Odair Pereira Duarte.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A administração, planejamento e controle de projetos para eventos, patrocínios e marketing.*

Palestrante: Prof. Me. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Recreação para clubes em momento de lazer.*

Palestrante: Prof. Me. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância da musicalização para o desenvolvimento infantil.*

Palestrante: Prof.ª Ellen Erkert de Melo e Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A psicodinâmica da prática docente: sofrimento psíquico no trabalho.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cláudia Corcino da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física e sociedade.*

Palestrante: Prof. Jhony Rogers Almeida Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestão em tempos de crise.*

Palestrante: Prof.^a Janice Brambilla Evaldt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Marketing e atendimento do personal trainer.*

Palestrante: Prof. Esp. Marcos Roberto Mesquita de Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Currículo, cultura e conhecimento escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Eduardo Pinheiro Santana.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância das aulas de Educação Física na Educação Infantil.*

Palestrante: Prof. Bruno Cristino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Princípios e desafios da Educação Musical na atualidade.*

Palestrante: Prof.^ª Ma. Lisbeth Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *Empregabilidade como diferencial competitivo.*

Palestrante: Prof.^ª Márcia Cristina da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *A descolonização dos currículos e a gestão democrática nas escolas: os exemplos das escolas municipais de São Paulo.*

Palestrante: Prof.^ª Ma. Samanta Colhado Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 20 de agosto de 2016.

Palestra: *A crise da autoridade na modernidade líquida.*

Palestrante: Prof. Marcio Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *HAPKIDO: arte marcial coreana, teoria, técnica e prática.*

Palestrante: Prof. Fábio José Jacinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância do profissional da Engenharia no cenário da Medicina.*

Palestrante: Prof. Me. Eric Fabiano dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Oficina: *O ensino da literatura, história da arte com pincéis.*

Participante: Prof.^a Esp. Ana Maria De Souza Guimarães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Exercício físico: uma intervenção de sucesso para promoção da saúde e prevenção de doenças.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Sheila Andéria da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Geriatria e gerontologia com ênfase em Ciências da Educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Gilberto Cabral da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Planejamento estratégico: Por quê? Pra quê?*

Palestrante: Prof.^a Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física Escolar: cultura corporal de movimento e currículo.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Livia Roberta Velloso Tanaka.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A construção da moral e sua correlação com o desenvolvimento cognitivo.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A concepção pedagógica na obra de Magistro.*

Palestrante: Sérgio Miacci.

Horário: 19h20 às 20h50.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Oficina: o circo aplicado na psicomotricidade.*

Palestrante: Prof. Me. Ednei Previdente Sanches.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Iniciação ao estudo de violino.*

Palestrante: Prof.ª Ana Camila Castilho Bordino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Liderança em tempos de crise no setor público e privado.*

Palestrante: Prof. Esp. João Carlos Martins Dominguez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Os grandes educadores e suas contribuições para a Educação.*

Palestrante: Prof.ª Andreia Fernandes Martinez Barril.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física e a arte de educar através do movimento humano.*

Palestrante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O poder da visualização: como sair da inércia e criar mudanças.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Corrêa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância do ensino de Ciências e Biologia.*

Palestrante: Prof. Esp. Jesse Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Dificuldade de leitura e escrita podem ser sinais da dislexia.*

Palestrante: Prof.^a Claumirdes Gomes Moises.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *A arte de lecionar com alegria e ser feliz.*

Palestrante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *O que você disse foi o que você quis dizer? A importância da boa comunicação.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Meta: o poder extraordinário do propósito.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Mesa-redonda: *Os desafios da Educação no presente século.*

Participantes: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues e Prof. Esp. Jesse Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O analfabetismo digital na era digital.*

Palestrante: Prof.^a Claumirdes Gomes Moises.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O movimento através da Arte, da Música e da Dança no maior espetáculo da Terra.*

Palestrante: Prof. Esp. Marco Antonio Teixeira Ianez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Qualidade de vida ou vida de qualidade?*

Palestrante: Prof. Me. Clovis Claudino Bento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *As grandes centrais hidrelétricas: prós e contras.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Jucilene Galvão e Prof.^a Me. Marcia Regina Konrad.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestão estratégica empresarial em tempos de crise.*

Palestrante: Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Aromaterapia: bases fisiológicas e sua utilização no dia a dia.*

Palestrante: Prof. Me. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância da Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Tatiana Torres Ayres de Barros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O Papa Francisco e a ciberevangelização: o kerigma digital na idade.*

Palestrante: Prof. Me. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Brincar, cantar e tocar: atividades musicais para a sala de aula.*

Palestrante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação, racismo e antirracismo: uma abordagem das relações étnico-raciais na escola.*

Palestrante: Prof. Me. Reginaldo de Oliveira Pereira.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Palestra: *Brincar, cantar e tocar: atividades musicais para a sala de aula.*

Palestrante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 9 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h10 às 22h40.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Bocha adaptada: o esporte e sua aplicabilidade nas aulas de Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Cânones musicais: a arte de confeccionar pequenas canções imitativas (princípios de polifonia musical).*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marialba Matos de Castro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação, racismo e antirracismo: uma abordagem das relações étnico-raciais na escola.*

Palestrante: Prof. Me. Reginaldo de Oliveira Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Net leitura e net escrita nas séries iniciais.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Diane Mota Mello Freire.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O mistério do sofrimento humano e o silêncio de Deus.*

Palestrante: Prof. Dr. Edevilson de Godoy.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Musical e a inclusão de crianças com deficiência.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Lisbeth Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Dose e resposta: contribuições da atividade física para a saúde.*

Palestrante: Prof. Me. Eduardo Schneider Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Estágio Supervisionado na Educação Física, etapas, dúvidas e práticas escolares.*

Palestrante: Prof.ª Silvana da Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A engenharia, a crise econômica e o mercado de trabalho. Qual a relação?*

Palestrante: Prof. Me. Luiz Soares Correia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Música no contexto da Educação Básica.*

Palestrante: Prof. Esp. Leonardo Gomes Martins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O domínio do inglês como diferencial para universitários.*

Palestrante: Prof. Carlos Augusto Valporto Palazzo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Professor do século XXI.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Michele Ticiani Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O desporto paralímpico.*

Palestrante: Prof. Esp. Létisson Samarone Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Música no contexto da Educação Básica.*

Palestrante: Prof. Esp. Leonardo Gomes Martins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Enfermeiro – Ciência X Arte: desafios e conflitos.*

Palestrante: Prof. Esp. Douglas Pereira da Cruz Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Resiliência: como enfrentar a crise.*

Palestrante: Prof. Esp. Edmar Melo Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física para todos: inclusão e socialização.*

Palestrante: Prof. Gustavo S. Gonzalez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *ERP-MRP: benefícios adoção de sistemas de gestão na Engenharia.*

Palestrante: Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Harmonia funcional.*

Palestrante: Prof. Rafael de Pontes Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Pedagogo: área de atuação no mercado de trabalho e novas tecnologias como aliado educacional.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Daliane Barichello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *A importância da utilização de EPIs para os profissionais de enfermagem.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Rubineia Camila Pereira Mackoviak Castro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Como alcançar o reconhecimento profissional com motivação “na área de Educação”.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Elizabeth Dias da Costa Dumer Kipert.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Recursos humanos contratação direta e por terceiro.*

Palestrante: Prof. Dr. Joel Moises Bueno.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física bacharel e licenciatura: legislação, teoria e prática.*

Palestrantes: Prof. Esp. Gustavo Braga de Oliveira e Prof.ª Ma. Layla Mendonça Lirio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O repertório musical em sala de aula: obrigação ou divertimento?*

Palestrante: Prof.ª Esp. Marianne Martins Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Um olhar sobre a didática a partir dos pressupostos teóricos de Paulo Freire, Vigotsky e Piaget.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Como aprendemos? Um passeio pela teoria do conhecimento.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *O espaço entre função e o uso: a invenção do cotidiano.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Inah Durão Cunha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A Educação Física para manutenção e conscientização de uma boa postura.*

Palestrantes: Prof.^a Esp. Janine Arenas Cavadas e Prof.^a Ma. Jeniffer Lubiana Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Alterações orgânicas no uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas.*

Palestrante: Prof. Esp. Fabio da Silva Mattos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Gestão participativa nas organizações.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *O ambiente virtual de aprendizagem vivenciado como rede de afetos intertextuais.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Inah Durão Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Educação Física e seus paradigmas.*

Palestrantes: Prof. Esp. Fabio Grisi Rocha, Prof.^a Esp. Victoria Silva Midlej Ribeiro e Prof.^a Ma. Ana Gabriela Alves Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Palestra: *Ensino coletivo de instrumentos: cordas friccionadas.*

Palestrante: Prof. Emerson Peixoto de Matos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 6 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *A felicidade do desesperado em André Comte-Sponville.*

Palestrante: Prof. Andre Costa Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Palestra: *Qualidade total: conceitos e princípios.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Santos Reis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 13 de agosto de 2016.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.